

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Integrativer Unterricht

nach motivationsfördernden Leitgedanken und
die Auswirkungen auf das Eingebundensein
einer Schülerin mit geistiger Behinderung in
eine 6.Regelklasse

Eine Einzelfallstudie

Eingereicht von: Maja Zurkirchen

Begleitung: lic. phil. Ariane Bühler

5. Juni 2019

Abstract

In dieser qualitativen Einzelfallstudie eines Mädchens mit geistiger Behinderung wird untersucht, welche Auswirkungen die Gestaltung integrativen Unterrichts entlang zentraler didaktischer Leitgedanken und unter Berücksichtigung der Selbstbestimmungstheorie der Motivation auf das Eingebundensein in die 6. Regelklasse festgestellt werden können. Die Beachtung der psychologischen Bedürfnisse fördert die motivationale Handlungsenergie. Zudem sollte Scham und Beschämung vermieden werden, da diese die Motivation blockieren.

Während acht Schulwochen wurde der Unterricht nach diesen Leitgedanken vorbereitet und durchgeführt. Gleichzeitig wurden Daten gesammelt. Dies geschah durch Beobachtung und Befragung.

Die subjektive soziale Integration wurde eindeutig erhöht. Jedoch wurde die Qualität der Beziehungen durch Angaben der Eltern und der Klasse in Frage gestellt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. <i>Die politische Ausgangslage</i>	1
1.2 <i>Ausgangslage Unterricht</i>	2
1.2.1 <i>Persönliche Ausgangslage</i>	2
1.2.2 <i>Ausgangslage Kind/ Falldarstellung</i>	2
1.2.3 <i>Die Klasse</i>	3
1.3. <i>Erste Fragestellungen</i>	4
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1 <i>Menschliche Entwicklung</i>	5
2.1.1 <i>Die kognitive Entwicklung nach Piaget</i>	5
2.1.2 <i>Die psychosoziale Entwicklung nach Erikson</i>	6
2.2 <i>Geistige Behinderung</i>	7
2.2.1 <i>Definitionen</i>	7
2.2.2 <i>ICF-CY</i>	9
2.3 <i>Die Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen mit geistiger Behinderung</i>	10
2.4 <i>Das Lehrerhandeln, integrative Didaktik</i>	11
2.4.1 <i>Auswahl und Aufbereitung des Unterrichtsinhalts</i>	12
2.4.2 <i>Methodische Entscheidungen und Unterrichtsprinzipien</i>	14
2.4.3 <i>Haltung Lehrperson</i>	14
2.5 <i>Motivation</i>	15
2.5.1 <i>Intrinsische und extrinsische Motivation</i>	15
2.5.2 <i>Die angeborenen psychologischen Bedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie im Zusammenhang mit der Motivation</i>	16
2.6. <i>Erste zusammenfassende Übersicht</i>	17
2.7 <i>Die Emotion Scham</i>	18
2.7.1 <i>Verschiedene Arten von Scham</i>	18
2.7.2 <i>Was passiert, wenn Scham erlebt wird?</i>	18
2.8. <i>Zusammenfassungen</i>	20
2.8.1 <i>Die Auswirkung von Scham</i>	20
2.8.2 <i>Übersicht Kernaussagen</i>	21
2.8.3 <i>Kernaussagen und die Motivation</i>	22
3. Fragestellung	23
3.1 <i>Präzisierte Fragestellung</i>	23
3.2 <i>Die relevanten Leitgedanken für die Beantwortung der Fragestellung</i>	24
4. Das forschungsmethodische Vorgehen	25
4.1 <i>Merkmale des qualitativen Denkens</i>	25
4.2 <i>Forschungsdesign: Eine Einzelfallanalyse</i>	26
4.3 <i>Geplantes Vorgehen und die gewählten Methoden</i>	27
4.3.1 <i>Beobachtung</i>	27

4.3.2 Befragung	29
4.3.3 Soziogramm	31
4.3.4 Übersicht über die gewählten Methoden	32
4.4 Zusammenfassende Übersicht über die qualitative Forschung.....	32
4.5 Auswertungstechniken.....	33
4.5.1 Beobachtung	33
4.5.2 Befragung	33
4.5.3 Soziogramm	34
4.5.4 Triangulation.....	34
5. Planung und Umsetzung der Leitgedanken	34
5.1 Leitgedanke c) (elementarisieren)	34
5.2 Leitgedanke g) (kooperative Lernformen).....	35
5.3 Leitgedanken a) (Bedeutsames für die Klasse), b) (handlungsorientierte Sequenzen), d) (Wahlmöglichkeiten), e) (Lernniveau) und keine Beschämung	35
5.4 Leitgedanke h) (Lerngegenstand für alle derselbe).....	36
5.5. Leitgedanke f) (Beziehung).....	36
5.6 Übersicht über weitere Unterrichtsinhalte zum Thema Schweiz	36
5.7 Beispiel eines Rätsels.....	38
5.8 Weitere Unterrichtseinheiten	38
5.9 Besondere Anpassungen/ Schwierigkeiten während der Durchführung	39
6. Darstellung der Ergebnisse	39
6.1 Beobachtungen.....	39
6.2 Befragungen	43
6.3 Soziogramme.....	46
7. Interpretation der Ergebnisse, Beantwortung der Fragestellung.....	48
7.1 Interpretation der Beobachtungen	48
7.2 Interpretation der Befragungen	50
7.3 Interpretation Soziogramme.....	53
7.4 Triangulation der Auswertungen und Interpretationen	53
7.5 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung.....	54
8. Diskussion.....	55
8.1 Methodenkritik.....	56
8.2 Umsetzung der Leitgedanken und Eingebundensein in die Klasse	57
8.3 Die Qualität der Beziehungen	58

8.4 Wie weit die Forschungsergebnisse verallgemeinert werden können	59
8.5 Ausblick.....	60
8.6 Schlusswort und Dank	61
9. Abbildungsverzeichnis	62
10. Tabellenverzeichnis	62
11. Literaturverzeichnis	63
Anhang.....	I
1. Falleinschätzung ICF-CY (fehlt aus Datenschutzgründen)	I
2. Kognitive Entwicklung nach Piaget.....	II
3. Psychosoziale Entwicklung nach Erikson.....	II
4. Beobachtungsbogen DBR	IV
5. Beobachtungsprotokoll (fehlt aus Datenschutzgründen).....	V
6. Fragebogen FDI 4-6.....	V
7. PIQ.....	VII
8. Fragebogen nach Lektionseinheit.....	VIII
9. Ein Fotoprotokoll	XI
10. Beispiel Umschreiben in leichte Sprache	XIII
11. Soziogramme	XIX
12. Anregungen für Lehrpersonen.....	XXIII

Es wurde darauf geachtet, dass die Formulierungen geschlechtergerecht sind. Manchmal wird für den Lesefluss auf die männliche oder weibliche Bezeichnung verzichtet. Trotzdem sind Männer wie Frauen selbstverständlich gleichberechtigt gemeint.

Damit der Datenschutz gewährleistet ist, werden weder Namen noch Orte genannt. Auf den Fotografien sind keine Gesichter zu sehen.

Verwendete Abkürzungen:

SHP	Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge
KLP	Klassenlehrperson
BRK	Übereinkommen der UNO über die Rechte für Menschen mit Behinderung
FgE	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
IQ	Intelligenz Quotient
ICF-CY	Internationales Klassifikationssystem der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche
DBR	Direct Behavior Rating ist eine Methode, um Beobachtungen festzuhalten.
SI	Soziale Integration
EI	Emotionale Integration
LI	Leistungsmotivationale Integration

1. Einleitung

In der Einleitung wird beschrieben, wie es dazu kam, dass diese Arbeit zu dem gewählten Thema geschrieben wurde.

1.1. Die politische Ausgangslage

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Schweiz:

Im Januar 2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in der Schweiz in Kraft. Dieses Gesetz beinhaltet eine Verordnung darüber, dass Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung beseitigt werden müssen. Der Artikel 20 betrifft das Schulwesen:

«¹ Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.

² Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.

³ Insbesondere sorgen sie dafür, dass wahrnehmungs- oder artikulationsbehinderte Kinder und Jugendliche und ihnen besonders nahe stehende Personen eine auf die Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen können» (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, S.9).

Kanton Zürich:

Im Kanton Zürich findet auf Grund des oben genannten Gesetzes ein Umdenken statt. War es davor selbstverständlich, dass Kinder mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten in separaten Klassen oder Schulen gefördert wurden, muss heute begründet werden, weshalb ein Kind nicht integrativ geschult wird. Der Zürcher Kantonsrat legte bereits im Jahr 2005 im Volksschulgesetz fest (§33,1):

„Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.»

Uno Konvention:

Zusätzlich zum BehiG hat die Schweiz im April 2014 das Übereinkommen der UNO über die Rechte für Menschen mit Behinderungen (BRK) ratifiziert. Eine Forderung dieser Konvention (2006) steht zum Beispiel in Artikel 24, 2b:

„Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“ (S.1134).

Konsequenz:

Die Uno Konvention bekräftigt den Weg, welchen der Kanton Zürich eingeschlagen hat. In vielen Orten werden Kinder mit einer geistigen Behinderung integrativ geschult. Das heisst, sie besuchen eine Regelklasse in ihrem Wohnort. In diesen Klassen werden sie durch eine Schulische Heilpädagogin oder einen Schulischen Heilpädagogen zusätzlich unterstützt. Die Unterstützung variiert je nach Ort von wenigen bis ca. zehn Lektionen. In einigen Gemeinden werden zusätzlich Assistenzstunden gesprochen. Diese Unterstützung wird von Laien durchgeführt.

1.2 Ausgangslage Unterricht

1.2.1 Persönliche Ausgangslage

In der Schulgemeinde in welcher ich arbeite, wurde ich vor vier Jahren als Schulische Heilpädagogin ohne Ausbildung für die Begleitung eines Kindes mit geistiger Behinderung (Definition s. Kapitel 2.2.1) engagiert. Es ist eine kleine Schulgemeinde im Kanton Zürich. Es werden im Schulhaus vier Klassen geführt. Die Integration von Kindern mit geistiger Behinderung ist noch relativ jung. Meine Schülerin ist das erste Kind mit geistiger Behinderung, welches in unserem Schulhaus integrativ geschult wird. Es kann innerhalb des Schulhauses, auf keine Erfahrung mit einer solchen Beschulung zurückgegriffen werden.

Je älter das Kind wird, desto schwieriger wird es, den Unterricht so zu gestalten, dass das Kind in der Klasse partizipieren kann. Es besucht die 6.Klasse. Besonders in kooperativen Lernformen ist die Partizipation des Kindes nicht gewährleistet, aber auch während anderen Lerneinheiten gleicht die Unterrichtsform eher einer separativen Schulung in der Integration als einer integrativen Schulung. Es ist oft so, dass das Kind zwar im Klassenzimmer anwesend ist, aber selbständig an einem anderen Schulstoff arbeitet. Dies hängt vor allem mit dem Unterrichtsstoff zusammen, welcher immer komplexer wird. Auch scheint der Unterschied in der Entwicklung zwischen den normal entwickelten Kindern und dem Kind mit geistiger Behinderung sich zu vergrössern. Während dem letzten Schuljahr kam erschwerend dazu, dass die Schulische Heilpädagogin vorwiegend während den Lektionen eingeteilt war, in welchen die Klasse im Fach Mathematik unterrichtet wurde. Das Kind bewegt sich nach wie vor im Zahlenraum 0-20 und hat somit einen ganz anderen Förderplan als die Klasse, ausserdem wird Mathematik nicht von der Klassenlehrperson unterrichtet. So macht das integrative Arbeiten in diesem Fach nicht viel Sinn. Zusätzlich darf sie während weiteren drei Lektionen die Handarbeit besuchen. Das macht ihr grosse Freude, aber sie ist wieder von ihrer Stammklasse getrennt.

Die soziale Integration, wie auch das Zutrauen in sich selber, dass sie ebenso wertvoll ist, wie ihre Kameraden und auch etwas zu sagen hat, bereiten mir Sorgen.

1.2.2 Ausgangslage Kind/ Falldarstellung

Das integrierte Kind ist ein 12jähriges Mädchen. Bereits im Kindergarten fiel sie auf, weil sie bei vielen alltäglichen Dingen mehr Unterstützung brauchte als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. So wurde sie beim Schulpsychologischen Dienst abgeklärt. Dieser stellte schriftlich die Diagnose „Lernbehinderung“, m dlich wurde von „geistiger Behinderung“ gesprochen. Darum wird sie seit der

1.Klasse von einer Schulischen Heilpädagogin (SHP) unterstützt. Während den ersten beiden Schuljahren wurde sie durch eine Schulische Heilpädagogin ohne Ausbildung begleitet. Diese hatte das Mädchen sehr gerne, aber sie forderte viel mehr, als das Mädchen fähig war zu verstehen. Zu Beginn der 3.Klasse, als ich die Förderung des Mädchens übernahm, stellte ich ihr einige Aufgaben. Ich leitete sie mit folgendem Satz ein: „Ich möchte sehen, was du bereits alles kannst.“ Da antwortete sie mir: „Ich kann eigentlich gar nichts.“ Diese Aussage besorgte mich sehr und begleitete mich. In ihrem 4. Schuljahr begann ich die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin. Dort lernte ich, wie man ein Kind nach ICF-CY einschätzt. Im 2. Kapitel werden Grundlagen und Begriffe zur Einschätzung eines Kindes erklärt. Damit sich der Leser oder die Leserin ein Bild über das integrierte Mädchen machen kann, ist im Anhang 1 eine zusammenfassende Einschätzung des Kindes eingefügt. Insbesondere familiäre Umweltfaktoren werden aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt. Das Mädchen hatte in der Schule immer wieder mit der sozialen Integration zu kämpfen, sie fühlte sich oft alleine, vor allem in der Pause. Gegen Ende der 4.Klasse wurde von der SHP ein Projekt mit Improvisationstheater in der ganzen Klasse durchgeführt. Danach verbesserte sich ihre Situation leicht. Neuerdings wird beobachtet, dass das Kind Schamgefühle entwickelt. Sie möchte nicht, dass die anderen Kinder sehen, woran sie arbeitet. Wenn sie der Klasse etwas vorträgt, versteckt sie sich hinter ihrer Hand (Hand am Mund vor dem Gesicht) und die Schultern sind nach vorne gebeugt. Zusätzlich erklärte sie der SHP, dass sie in Gruppenarbeiten eigentlich nie etwas sage, weil sie sich nicht getraue. Weitere Erlebnisse des Kindes im Zusammenhang mit Scham und Beschämung welche beobachtet wurden:

- 2012-2014: Scheinbar äusserte meine Vorgängerin immer wieder Sätze wie: „Jetzt kann sie das immer noch nicht, das ist ja unglaublich!“ Sie habe dies auch vor der Schwesternin gesagt.
- Im Frühling 2018 berichtet das Mädchen, dass sie die Reitstunden nicht mehr besuche, obwohl es Einzelstunden waren. Die Reitlehrerin habe zu ihr gesagt, dass bereits Vierjährige schneller lernen würden als sie.
- Sommer 2018: Bei Freizeitaktivitäten erlebt sie vermutlich Beschämung, weil sie nicht so schnell lernt, wie die anderen: Sie beginnt mit Judo. Sie ist voll Begeisterung, bricht das Training jedoch nach ungefähr vier Besuchen ab.
- Herbst 2018: der sich verändernde Körper des Mädchens wird eines Tages zum Thema zwischen der SHP und ihr. Das Mädchen sagt: „Ich möchte nicht erwachsen werden.“ Dabei macht sie einen Buckel und „versteckt“ so ihre heranwachsenden Brüste. Sie scheint sich für die Veränderungen zu schämen.

Vermutlich sind weitere Situationen, in denen das Kind mit Scham und Beschämung konfrontiert wird, der Forschenden unbekannt.

Das Kind ist hormonell bereits in der Pubertät, was vermutlich zusätzliche Verunsicherung auslöst. Die Mutter erzählt bei einem Elterngespräch, dass das Mädchen gegenüber anderen Menschen viel verschlossener sei, dass sie andere weniger grüsse und allgemein verunsichert wirke.

1.2.3 Die Klasse

Es ist eine kleine 6. Klasse. Die Klasse besteht aus vier Jungen und neun Mädchen. Das Leistungsniveau ist hoch. Sechs Kinder bereiten sich auf das Gymnasium vor. Alle, ausser ein Schüler

und das integrierte Mädchen, werden mindestens in die Sekundarschule Typ A übertreten. Allgemein verfügen die Schüler und Schülerinnen über eine hohe Sozialkompetenz. Es wird beobachtet, dass vor allem die Mitschülerinnen sehr freundlich mit dem integrierten Kind umgehen. Wenn sie jedoch mit ihr sprechen, übernehmen sie die Rolle eines Betreuenden und ihre Stimme nimmt einen mütterlichen Klang an.

Einmal setzte die SHP ein Strukturlegematerial für eine Gruppenarbeit ein. Dieses benutzte sie zuvor extra mit dem Mädchen, damit es das Material bereits im Voraus kennen lernen konnte. Folgendes wurde beobachtet: Zuerst machte das integrierte Kind motiviert mit, gab Ideen hinein, wie man was legen könnte. Ihre Ideen waren jedoch für das Lösen der Aufgabe nicht von Bedeutung, weshalb die anderen Kinder freundlich ablehnend auf ihre Vorschläge reagierten. Dies wiederholte sich einige Male. Die integrierte Schülerin zog sich innerlich immer mehr zurück und irgendwann lehnte sie sich im Stuhl zurück, verschränkte die Arme und schaute nur noch passiv zu.

1.3. Erste Fragestellungen

Der Auftrag an mich als Schulische Heilpädagogin ist klar, das Mädchen soll integrativ geschult werden. Zudem lese ich in der BRK Art. 7.2: «Bei allen Massnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.» (S.1125) und Artikel 24,1:

«Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:

- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu sichern;
- b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
- c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.» (S.1133-1134)

Die Integration des Mädchens verläuft momentan unbefriedigend. Sie wird meinerseits eher als Separation in der Integration erlebt. Auch zweifle ich, aufgrund der obengenannten Beobachtungen, ob es dem Mädchen wohl ergeht, sie das Selbstwertgefühl zur Entfaltung bringen kann und sie wirkliche Teilhabe im Rahmen der Schule erlebt, wie es die BRK fordern würde. Ich befürchte, dass das Mädchen weiter an den Rand gedrängt wird und dass ihre persönliche Entwicklung Schaden nehmen könnte. Es ist davon auszugehen, dass sie kein Einzelfall ist. Wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen austausche, höre ich häufig von ähnlichen Problemen. Scheinbar gibt es je länger je mehr Berichte über „Integrationsleichen“. Das sind Kinder, die durch die Erfahrungen in der Integration psychische Störungen entwickeln. Ein Kollege erzählte mir, dass er in einem Praktikum erlebt habe, dass das integrierte Kind ein zufriedenes Kind war. Deshalb sei es am Fenster „parkiert“ worden. Diese Erzählungen machen mich nachdenklich. Ich vermute, dass bei vielen Fällen Unwissenheit die

Ursache ist. Die beteiligten Lehrpersonen wissen nicht, wie man das Kind in den Unterricht einbinden könnte.

Als Schulische Heilpädagogin kann ich die Integration vor allem über den Unterricht beeinflussen.

Dies führt mich zu folgenden Fragen:

- Welches sind zentrale Leitgedanken in der Literatur, welche für den integrativen Unterricht mit Kindern mit einer geistigen Behinderung als wichtig erachtet werden?
- Kann der Unterricht, welcher auf den Leitgedanken aufgebaut ist, die Situation des Kindes in der Klasse positiv beeinflussen?

Wenn es gelingt, einen tieferen Einblick in die Situation des Kindes zu gewinnen und herauszufinden mit welchen Anpassungen im Unterricht, die Situation eines Kindes mit geistiger Behinderung verbessert werden könnte, wäre es toll, wenn weitere ähnliche Kinder in ähnlichen Situationen von den Erkenntnissen profitieren könnten.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden wichtige theoretische Grundlagen und Begriffe ergründet. Es interessiert die menschliche Entwicklung, insbesondere auch die Entwicklung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Der Begriff «geistige Behinderung» wird definiert. Was die Lehrperson für einen entwicklungsfördernden Unterricht beitragen kann, wird erforscht. Die Motivation, die die Grundlage jedes menschlichen Handelns ist, wird genauer betrachtet. Danach wird erkundet, welche Auswirkungen das Erleben von Scham und Beschämung auf den Menschen haben kann. Zum Schluss werden die einzelnen Themen miteinander verbunden und zusammenfassend dargestellt.

2.1 Menschliche Entwicklung

In diesem Kapitel werden zwei verschiedene Ansätze zur menschlichen Entwicklung vorgestellt.

2.1.1 Die kognitive Entwicklung nach Piaget

Piaget geht davon aus, dass sich die Entwicklung in Stadien vollzieht. Er beschreibt, dass ein Stadium ein Zeitabschnitt ist, indem das Denken und Verhalten eine spezifische Struktur aufweist. Die verschiedenen Stadien bauen aufeinander auf. Die Fertigkeiten, die in einem früheren Stadium erworben wurden, bleiben erhalten. Die Denkstruktur jedoch, wird überarbeitet und kommt auf eine neue Ebene. Die einzelnen Stadien werden zusätzlich in Stufen unterteilt. In untenstehender Tabelle wird eine zusammenfassende Übersicht über die Theorie von Piaget gegeben. Die Altersangabe in Klammern, ist eine ungefähre Angabe und trifft bei normal entwickelten Kindern zu. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stadien, welche für diese Arbeit relevant sind, sind lesbar abgedruckt. In guter Lesbarkeit ist die ganze Tabelle in Anhang 2 abgelegt.

Tabelle 1: Übersicht kognitive Entwicklung nach Piaget

STADIUM	STUFE	MERKMALE
SENSOMOTORISCHES STADIUM (GEBURT BIS ZWEI JAHRE)	1. Stufe (Geburt bis ein Monat)	Ein Säugling verstärkt reflexartige Verhaltensweisen, wie Saugen und Greifen, indem er sie übt.
	2. Stufe (ein bis vier Monate)	Der Säugling entwickelt primäre Zirkulärreaktionen. Das sind Verhaltensweisen, die wiederholt werden, weil sie scheinbar Lust hervorrufen. So zum Beispiel gezielt am Daumen lutschen. Die Aktivitäten sind auf den eigenen Körper bezogen.
	3. Stufe (vier bis acht Monate)	Nun werden sekundäre Zirkulärreaktionen entwickelt. Diese sind nicht mehr nur auf den Körper bezogen. Das Kind schüttelt eine Rassel, dies tönt, das wird wiederholt. Das Kind interessiert sich für die Ereignisse, welche es auslöst und versucht diese andauern zu lassen.
	4. Stufe (acht bis zwölf Monate)	Nun beginnt sich das Kind für das Objekt zu interessieren. Seine Handlungen sind gezielt. Es überträgt gelernte Schemata, wie zum Beispiel «schütteln», gezielt auf andere Gegenstände.
	5. Stufe (zwölf bis 18 Monate)	Sie kombinieren nun gelernte Schematas, probieren aktiv Dinge aus und entdecken so neue Mittel. Zum Beispiel zieht ein Kind an einer Decke, um an einen Gegenstand zu gelangen.
	6. Stufe (18-24 Monate)	Dies ist der Übergang zum präoperativen Denken. Das Kind kann sich nun Dinge mental vorstellen. Es kann denken, ohne dass es gleichzeitig handeln muss.
PRÄOPERATIVES STADIUM	(zwei bis sieben Jahre)	<p>Die Kinder können sich Objekte und Handlungen innerlich vorstellen. Neues wird aber nach wie vor übers Handeln angeeignet.</p> <p>Das Kind versteht Bilder und Symbole. Das Denken und Handeln ist noch nicht optimal aufeinander abgestimmt. Es denkt, handelt, passt an, denkt, handelt, passt an...</p> <p>Weitere Merkmale des Denkens sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - egozentrisches Denken: so wie es das Kind wahrnimmt, sieht es auch die beteiligte Person; wenn es z.B. ein Buch hochhält und etwas zeigen will, ist ihm nicht klar, dass sein Gegenüber nur den Rücken des Buches sieht. - die physische und psychische Welt wird nicht unterschieden, so werden Gegenstände lebendig - Realität und Wirklichkeit sind nicht eindeutig unterscheidbar - dass es nicht reversibel ist, d.h. es kann Abläufe/Operationen nicht in umgekehrter Reihenfolge denken
KONKRET-OPERATIVES STADIUM	(sieben bis zwölf Jahre)	Es können Operationen ausgeführt werden, wie grösser- kleiner als, Addition und Subtraktionen. Es sind aber immer noch «konkrete» Operationen. Das logische Denken, das sich entwickelt, lässt sich nur auf konkrete, tatsächlich vorhandene oder mental repräsentative Objekte anwenden.
FORMAL-OPERATIVES STADIUM	(elf bis 15 Jahre)	Das Denken ist nun in abstrakter, logischer und hypothetischer Form möglich.

(vgl. Miller, 1993, S.53-72 und Bigger, 2016, Teil I und II)

2.1.2 Die psychosoziale Entwicklung nach Erikson

Erikson teilt den gesamten Lebenszyklus des Menschen in acht Phasen ein. Jede Phase beinhaltet eine Krise, die überwunden werden sollte. In jeder Phase geht es um die Entwicklung der Identität. Am Ende jeder Phase ist diese auf einer neuen Ebene. Den Höhepunkt erreicht sie in der Adoleszenz. «Jede Phase fügt allen nachfolgenden Phasen etwas Spezifisches hinzu und arrangiert alle früheren neu» (Erikson zitiert nach Evans, Evans zitiert nach Miller, 1993, S.157) Erikson meint optimistisch, dass es nie zu spät sei eine Krise zu lösen (vgl. Miller, 1993, S.157-159). In folgender Übersicht sind die Phasen, welche für diese Arbeit relevant sind gut lesbar abgedruckt. Die ganze Übersicht befindet sich im Anhang 3.

Tabelle 2: Übersicht Entwicklungsphasen nach Erikson

PHASE	ALTER	MERKMALE
1 URVERTRAUEN VERSUS MISSTRAUEN	Geburt bis ca. einem Jahr	Das Vertrauen entwickelt sich, wenn der Säugling liebevoll versorgt wird. Der Säugling entwickelt ebenfalls ein Selbstvertrauen, wenn er das Gefühl hat von anderen akzeptiert zu werden. Ein gewisses Mass an Misstrauen ist wichtig, wird es jedoch zu gross, kann es passieren, dass das Kind später frustriert und argwöhnisch wird. Es kapselt sich ab und entwickelt zu wenig Selbstvertrauen. Ist das Vertrauen grösser als das Misstrauen hat das Kind eine grössere Chance, kommende Krisen zu bewältigen.
2 AUTONOMIE VERSUS SCHAM UND ZWEIFEL	von zwei bis drei Jahren	Durch die körperliche Entwicklung öffnet sich dem Kind neue Möglichkeiten, es wird jedoch auch in neuer Weise verwundbar. Es prallen Willenskräfte der Eltern und des Kindes aufeinander. Das Kind möchte unabhängig handeln und vieles alleine bewerkstelligen. Im Idealfall begleiten die Eltern das Kind unterstützend, ohne dass das Kind seine Selbstachtung verliert. Scham und Zweifel, im Hinblick auf die eigene Selbstkontrolle und Unabhängigkeit, entstehen dann, wenn das Urvertrauen nicht genügend ausgebildet wurde.
3 INITIATIVE VERSUS SCHULDGEFÜHL	vier bis fünf Jahre	Das Kind identifiziert sich mit den Eltern und möchte so wie sie werden. Das Kind will «Machen». Es steckt sich Ziele und konkurriert mit anderen. Überwältigende Schuldgefühle können von einem strengen Gewissen hervorgerufen werden. Eine andere Gefahr ist, dass das Kind denkt, es müsse dauernd etwas machen, damit es wertvoll sei.
4 WERKSINN VERSUS MINDERWERTIGKEITS-GEFÜHL	sechs Jahre bis zur Pubertät	Es ist das Lebensalter des «Unternehmergeistes». Die Kinder sind wissbegierig und lernen überall, wo sie sind. «Gelungene Erfahrungen vermitteln einem Kind das Gefühl, geschickt, kompetent und sachkundig zu sein, während Misserfolge ihm das Gefühl geben es sei unvollkommen, minderwertig und zu nichts zu gebrauchen.» (Miller, 1993, S.162)
5 IDENTITÄT UND ABLEHNUNG VERSUS IDENTITÄTSDIFFUSION	Adoleszenz	In dieser Phase müssen die verschiedenen Identifikationen aus der Kindheit in eine neue vollständigere Identität integriert werden. Das Vertrauen, die Autonomie, die Initiative und der Unternehmergeist aus den vorherigen Phasen helfen dabei. Gelingt es nicht, droht eine «Identitätsdiffusion». «Die Persönlichkeit wird zersplittert, es fehlt ihr an innerem Zusammenhalt. ... Dieses Problem, kann sich verschärfen, wenn der Heranwachsende einer Minderheit angehört, hinsichtlich seiner sexuellen Orientierung unsicher ist, sich übermässig mit einem Elternteil identifiziert oder allzu viele berufliche Rollenmodelle zur Auswahl stehen.» (ebd.S.163)
6 INTIMITÄT UND SOLIDARITÄT VERSUS ISOLIERUNG	Beginn Erwachsenenalter	Intimität mit anderen und sich selber gelingt nur, wenn es gelungen ist, eine eigene Identität aufzubauen. Misslingen die Versuche solche Beziehungen zu haben, ziehen sich junge Erwachsene in die Isolation zurück. Ihre sozialen Beziehungen werden stereotyp, gefühllos und hohl.
7 GENERATIVITÄT VERSUS STAGNATION UND SELBST-ABSORPTION (SELBSTVERWÖHNUNG)	mittleres Erwachsenenalter	Generativität meint das Interesse Kinder zu zeugen und zu erziehen. Dies können auch fremde Kinder sein. Dieser Mechanismus führt dazu, dass die Menschen nicht aussterben. Mangelnde Generativität führt zu Stagnation und Selbstverwöhnung. Das psychische Wachstum bleibt stehen.
8 INTEGRITÄT VERSUS VERZWEIFLUNG	spätes Erwachsenenalter	Wenn ein Mensch die Integrität erreicht hat, bedeutet dies, dass er zufrieden ist, mit seinem Leben und dem was er geleistet hat. Die Antithese ist Verzweiflung, der Mensch betrauert, was er alles nicht getan hat und hat Angst vor dem Tod.

(vgl. Miller, 1993, S.159-164)

2.2 Geistige Behinderung

2.2.1 Definitionen

Geistige Behinderung und Intelligenzquotient (IQ), medizinische Sicht:

Mit Tests können Schulpsychologen oder Kinderärztinnen einen Intelligenzquotienten errechnen. Die Werte werden jedoch unterschiedlich interpretiert. Sarimski (2001) beschreibt zwei Gruppen, welche aber noch differenzierter dargestellt werden könnten:

IQ 50-70 = leichte geistige Behinderung und

IQ < 50 = schwere geistige Behinderung. (S.19)

Wenn ein Kind im Kanton Zürich grosse Schwierigkeiten beim Lernen zeigt, wird es beim Schulpsychologen für ein standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV) angemeldet. In einer Broschüre dazu, ist zu lesen:

Das „Problem“ sei z.B. bei einem IQ von 85-71 leicht, bei IQ 70-55 mässig und bei IQ tiefer als 55 voll ausgeprägt. Diese Befunde müssen aber mit der Klassifikation nach ICF verbunden werden. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S.14) Weiter wird erwähnt: „Da Intelligenz in einem engen Zusammenhang mit Schulleistungen steht, wirkt sich allerdings hier bereits ein leichtes Problem auf die Partizipation aus“ (ebd. S14).

Insieme Schweiz, eine Organisation für Menschen mit einer geistigen Behinderung meint, dass die intellektuelle Beeinträchtigung Auswirkungen auf folgende Bereiche hat: „...die Fähigkeiten zu lernen, zu planen, zu argumentieren. Einschränkungen in diesem Bereich können auch bedeuten, dass eine Person Schwierigkeiten hat, eine Situation zu analysieren, etwas zu verallgemeinern oder vorzuschauen.“ (Insieme, 2019). Dies sind alle Fähigkeiten, welche in der Schule täglich gebraucht werden. Dieses Zitat hilft die obengenannte Aussage von der Bildungsdirektion besser zu verstehen.

Geistige Behinderung aus medizinischer und sozialer Sicht:

Es gibt nicht DIE Definition von geistiger Behinderung. Die Art der Definition hängt von der Sichtweise auf Behinderung ab: Lars Mohr erläutert in seinem Handout „Geistige Behinderung auf den Begriff bringen“, dass es die medizinische und die soziale Sichtweise gibt. Beiden gemeinsam sei, dass die intellektuelle Beeinträchtigung bzw. geistige Behinderung mit einer Leistungsminderung der kognitiven Fähigkeiten einhergehe **und** dass der Mensch soziale Benachteiligung erlebt durch Ausschluss/mangelnde Teilhabe an seiner Umwelt sowie an den gesellschaftlichen Aktivitäten (vgl. Mohr, 2017, S.40).

Für die Schule ist wichtig, dass nicht nur der IQ als Grundlage mit einem Kind zu arbeiten beachtet wird, sondern der ganze Mensch und seine Situation im Auge behalten wird. So muss unbedingt die Teilhabe im Auge behalten werden, wie weiter oben bereits erwähnt. Die soziale Teilhabe gründet auf Interaktionen zwischen der betroffenen Person, ihren Mitmenschen und der Umwelt. Die Schule bzw. der Unterricht basiert auf Interaktionen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S.230). Somit ist die Teilhabe ein grosser Bereich innerhalb des Unterrichtes.

Die Förderdiagnostik in der Schule basiert auf dem Klassifikationssystem nach ICF-CY. Mit diesem sollte der betroffene Mensch ganzheitlich erfasst werden. Dazu gehört auch sein relevantes Umfeld. Bei der Erfassung nach ICF-CY wird die Partizipation/Teilhabe ebenfalls beurteilt (s. weiter unten).

Der Begriff «geistige Behinderung» werde je länger je weniger gebraucht. Der Begriff «geistige Behinderung» stigmatisiere zu stark. (vgl. Speck, 2013, S.147) So wird auf Begriffe wie kognitive Beeinträchtigung oder Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE, v.a. in Deutschland) ausgewichen. Alle Begriffe meinen dasselbe. In dieser Arbeit wird meistens der Begriff «geistige Behinderung» gewählt.

Im Bericht des integrierten Kindes ist eine «Lernbehinderung» diagnostiziert. Auch wenn die Gefahr der Stigmatisierung hinter einer solchen Diagnose besteht, ist diese Formulierung wichtig, damit Ressourcen für die schulische Unterstützung gesprochen werden können.

2.2.2 ICF-CY

Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen lernen in ihrer Ausbildung die ihnen anvertrauten Kinder nach ICF-CY zu beurteilen (s. Beispiel in Kap.1.2.2.) ICF-CY ist ein internationales Klassifikationssystem der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. In der Beurteilung nach ICF-CY werden folgende Bereiche berücksichtigt:

Körperstrukturen und Körperfunktionen:

Mit Körperstrukturen ist der Körper an sich gemeint, die anatomische Struktur.

Mit Körperfunktionen meint man die inneren Vorgänge im Körper. Für den schulischen Bereich sind vor allem die mentalen Funktionen, die Sinnesfunktionen und Schmerz und die Stimm- und Sprechfunktionen relevant.

Aktivität und Teilhabe:

Hier gehören neun Felder dazu:

1. Lernen und Wissensanwendungen
2. Allgemeine Anforderungen
3. Kommunikation
4. Mobilität
5. Selbstversorgung
6. Häusliches Leben
7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
8. Bedeutende Lebensbereiche
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

Umweltfaktoren:

Die Umweltfaktoren können sich auf den Menschen hindernd oder fördernd auswirken. Hier gehören folgende Bereiche dazu:

1. Produkte und Technologien
2. Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt
3. Unterstützung und Beziehungen
4. Einstellungen
5. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze

(vgl. World Health Organization, 2013, S. 55-72)

Die Einschätzung nach ICF-CY ist hilfreich, um Wechselwirkungen aufzudecken. Auch kann ein Bereich eingeschätzt werden, welchem sonst keine Beachtung geschenkt würde und manchmal hilft eine kleine oder grössere Veränderung, damit ein grosser Nutzen für das Kind entsteht. Mit dieser

Einschätzung wird verhindert, dass die geistige Behinderung nur als kognitive Beeinträchtigung gesehen wird. Sie soll helfen Ressourcen zu entdecken. Es werden die Auswirkungen auf andere Bereiche sichtbar gemacht, aber auch die Kompetenzen, welche oft im außerschulischen Bereich oder zum Beispiel im Bereich der interpersonellen Interaktionen und Beziehungen liegen können. Die Erfassung nach ICF-CY hilft den Menschen und sein Umfeld als Ganzes wahrzunehmen.

2.3 Die Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen mit geistiger Behinderung

Allgemeine Aussagen zur Entwicklung vom Kind mit geistiger Behinderung:

Die kognitive Entwicklung (s.Kap.2.1.1) von Menschen mit einer geistigen Behinderung vollziehe sich prinzipiell gleich, wie die von Menschen ohne Behinderung. Sie schreite mit langsamerem Tempo voran und erreiche ein niedrigeres Endniveau. Modernere Interaktionsmodelle beziehen jedoch noch weitere Einflussfaktoren für die Entwicklung herbei. So können sich Erziehungsfehler, ungünstige Lernerfahrungen und eine unzureichende Abstimmung der Umwelt auf die kindlichen Bedürfnisse zusätzlich hemmend für die Entwicklung erweisen (vgl. Sarimski, 2001, S.45-47).

Wenn nun ein Kind mit einer geistigen Behinderung mit Eintritt in die Schule in die Phase Werksinn versus Minderwertigkeit kommt (nach Erikson, s. Kap.2.1.2), in der kognitiven Entwicklung verzögert ist und sich noch nicht in der operativen Phase befindet und dies die Umwelt nicht weiss, wird es ständig mit Misserfolgen konfrontiert werden. Es wird kein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln können. Senckel, (2011) beschreibt es so:

„Ein geistig behinderter Mensch ist in der Fähigkeit beeinträchtigt, Reize, die er aus seiner Umwelt oder seinem Körperinnern aufnimmt, in sinnvolle Informationen umzuwandeln und angemessen darauf zu reagieren.... Konkret bedeutet das: Ein geistig behindertes Kind braucht viel länger, um elementare Zusammenhänge zu erfassen und Handlungsabfolgen zu begreifen. ... Es erlebt die Welt als wenig begreiflich. ... Es lernt verlangsamt, verbucht deshalb vergleichsweise selten beglückende Erfolge. ... Das Selbstwertgefühl des geistig behinderten Menschen ist gefordert.“ (S.23-24)

Weiter erwähnt sie, dass die Ich-Stärke unzulänglich entwickelt wird und diese deshalb sehr stör anfällig sei. Dies wiederum führe schnell zu Überforderungssituationen (vgl. ebd. S.24).

Die Entwicklung in der Pubertät beim Jugendlichen mit geistiger Behinderung

Weil sich das integrierte Mädchen in der körperlichen Entwicklung bereits in der Pubertät befindet, wird hier kurz beschrieben, welche Besonderheiten diese Entwicklungsphase mit sich bringt.

Unabhängig von der kognitiven Entwicklung durchlaufen die Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung dieselben biologischen Prozesse wie Menschen ohne Behinderung (vgl. Senckel, 2015, S.97). Sie durchleben die spannungsreiche Phase der Pubertät und Adoleszenz genauso wie nicht behinderte Jugendliche (vgl. Leue-Käding, S.85). «So ist auch für den geistig behinderten Menschen die Pubertät eine Zeit des Umbruchs, die die Gesamtpersönlichkeit erfasst und neue Entfaltungschancen eröffnet» (Senckel, 2015, S.98). Es ist jedoch eine Zeit, die anfälliger für Krisen ist (ebd. S.86). Auch Erikson erwähnt, dass die Menschen, die einer Minderheit angehören, schwierigere Voraussetzungen haben, die Identität in dieser Phase zu vervollkommen. Ein Mensch mit einer geistigen Behinderung gehört einer Minderheit an. Ausserdem hat er durch die kognitive

Entwicklungsverzögerung erschwerte Voraussetzungen. Zudem ist es möglich, dass er durch die erschwerten Bedingungen die vorhergehenden Phasen nach Erikson nicht bewältigen konnte, was wiederum die Ausbildung der Identität hemmen würde.

Die körperlichen Veränderungen durch die Pubertät können im Jugendlichen Scham auslösen (vgl. Leue-Käding, 2004, S. 82). In dieser Zeit sind die Freunde sehr wichtig. Freundschaften werden bereits in jüngeren Jahren geknüpft. «Die Bedeutung der Peergroup wächst» (Senckel, 2015, S.100). Mit Peergroup wird eine Gruppe von Menschen bezeichnet, welche ähnlich alt sind und gemeinsame Interessen haben¹. Da sich die Jugendlichen von den Eltern ablösen möchten, entstehen vermehrt Konflikte. Den Rückhalt finden sie bei Gleichaltrigen (vgl. ebd. S.93). Damit die Jugendlichen diesen Rückhalt bei Gleichaltrigen finden, ist aber Voraussetzung, dass sie bereits Freundschaften knüpfen konnten. Durch das «Anderssein» als die Kinder in einer Regelklasse, ist dies etwas, das für Kinder mit einer geistigen Behinderung in der Integration schwierig ist. Viele Menschen mit Behinderung haben als Kinder keine oder nur wenige Beziehungen erlebt, welche das Urvertrauen fördern. Nun kommen noch die Belastungen des pubertären Geschehens dazu. Das kann dazu führen, dass die Jugendlichen emotionale Störungen entwickeln. Sie neigen entweder dazu, sich zurückzuziehen, sich aggressiv zu gebärden, regressiv-fordernd oder distanzlos zu werden (vgl. ebd. S.99).

Damit sich der geistig behinderte Jugendliche gut entwickeln kann, ist nach Leue-Käding (2004) eines besonders wichtig: «Als zentraler Faktor werden dabei die Interaktionen zwischen den jungen Menschen, die als geistig behindert gelten, und ihrer sozialen Umwelt gesehen. ... Eine sensible und respektvolle, auf Achtung und Akzeptanz beruhende Begleitung des behinderten Menschen bei diesen Neustrukturierungsprozessen, ... wird als protektiver Faktor angesehen» (S.85/86).

Konsequenzen für den Unterricht:

Das Wissen über die obengenannten Theorien braucht die Lehrperson, um die Entwicklung der Kinder verstehen zu können. Insbesondere bei einem Kind mit geistiger Behinderung ist das Wissen über die Denkentwicklung die Grundlage für die Planung von Lernangeboten. Nur mit diesem Grundwissen kann die Lehrperson die Entwicklung des Kindes günstig beeinflussen. Es befähigt die Lehrperson dem Kind Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Die Beziehungen unter den Gleichaltrigen sind sehr wichtig. Positive Interaktionen fördern eine gute Entwicklung.

2.4 Das Lehrerhandeln, integrative Didaktik

«Die gross angelegte Studie des neuseeländischen Bildungsforschers Hatti (2013) , ... , belegt, welches die entscheidenden Faktoren für den Lernerfolg sind. Das **Professionelle pädagogische Handeln im Unterricht** erweist sich dabei als die zentrale Grösse. **Der bedeutendste Einfluss geht von der Person der Lehrerin oder des Lehrers aus:** Von ihrer persönlichen Präsenz, ihrem Wissen über Lernprozesse und ihrer Fähigkeit, sie optimal anzuleiten und zu unterstützen, von ihrer Beziehung zu den Schülern und einer gezielten Rückmeldung über die erfolgten Lernprozesse. Schulstrukturelle und -organisatorische Massnahmen sind dem eindeutig nachgeordnet, sie spielen entgegen anders lautender

¹ vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Peergroup> Zugriff am 03.05.2019

Erwartungen und Behauptungen keine entscheidende Rolle.» (zitiert nach Ahrbeck, 2016, S.115).

Dieses Zitat erklärt, dass die Lehrperson einen starken Einfluss auf das Lernen der Kinder hat. Darum wird in diesem Kapitel erforscht, welche die zentralen Aspekte für den integrativen Unterricht sind.

2.4.1 Auswahl und Aufbereitung des Unterrichtsinhalts

Es soll eine kurze Übersicht über die wichtigsten Eckpunkte für den integrativen Unterricht gegeben werden.

Lehrplan oder Bedürfnisorientierung: Nach Terfloth und Bauersfeld (2015) gibt es zwei Zugänge, um die Wahl eines Inhalts zu begründen. Einerseits durch die Orientierung am Lehrplan oder an den Bedürfnissen und Interessen der Schülerinnen und Schülern. Sie erwähnen aber sogleich, dass die Orientierung am Lehrplan die bessere Wahl sei, damit einer thematischen Willkür vorgebeugt werde (vgl. S.72-73).

In der Regelschule in der Schweiz wird die Orientierung am Lehrplan vorausgesetzt.

Bedeutung: Aus der Lernforschung ist bekannt, dass nur angeeignet wird, was für das Leben als bedeutsam empfunden wird. Dies beobachtet man bei Kindern mit einer geistigen Behinderung verstärkt. So entsteht die Herausforderung ein Thema so aufzubereiten, damit es für das integrierte Kind bedeutsam wird (vgl. ebd. S.74-77). Auch Senckel (2015) betont: „Wesentlich ist, dass der Lernstoff, wo immer möglich an die Erfahrungswelt der Kinder anknüpft“ (S.77).

Lernen am gemeinsamen Gegenstand: Lernen am gemeinsamen Gegenstand bedeutet, dass sich die Kinder mit einem grundlegenden Prozess oder einem Phänomen aus der Gesellschaft, der Lebenswelt oder der Umwelt auseinandersetzen. Problemstellungen und Fragen dazu sollen der Ausgangspunkt für das Lernen sein (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2015, S.94). Weshalb der Unterricht am gemeinsamen Gegenstand zentral ist, erklärt Feuser folgendermassen:

«...das Tun des einen das des anderen beeinflusst und mit bedingt, wodurch jedes/r Kind/Schüler für jedes/n andere/n Bedeutung gewinnen kann und sich alle Kinder/Schüler subjektiv als kompetent und wichtig für die Gemeinschaft erfahren können» (zitiert nach Terfloth und Bauersfeld, 2015, S.94).

Elementarisierung: Das bedeutet, dass der Kerngehalt des Bildungsinhaltes an die Lernvoraussetzungen (Erklärung siehe unten) der Kinder angepasst werden muss (vgl. ebd, S.85-92). Stöppler und Wachsmuth (2010) betonen, dass das Elementarisieren keine Vereinfachung des Inhalts ist, sondern eine Reduktion. Der Inhalt muss wissenschaftlich wahr bleiben, aber für den Lernenden fassbar sein (vgl. S.50-51).

Lernvoraussetzungen: Damit sich ein Kind einen Lerninhalt aneignen kann, muss dieser auf seine Lernvoraussetzungen abgestimmt sein. Dies wird in der Literatur erwähnt, so auch im Artikel von Deci und Ryan (1993): „Wenn eine Aktivität intrinsisch motiviert sein soll, muss sie für das Individuum ein optimales Anforderungsniveau besitzen. ...und die zu bewältigende Aufgabe weder als zu leicht noch als zu schwer empfunden wird.“ (S.231) Sie schreiben über normalbegabte Kinder. In der Regelschule sind die Lehrmittel so aufbereitet, dass die enthaltenen Aufgaben ungefähr dem Lernniveau des Kindes entsprechen. Die Lehrperson kann kleinere Anpassungen vornehmen damit das Niveau optimiert wird.

Wenn jedoch ein Kind mit geistiger Behinderung unterrichtet wird, sind seine Lernvoraussetzungen meistens auf einem anderen Niveau als die der Klasse. So ist es unabdingbar, dass die Schulische Heilpädagogin dem Kind Aufgaben anbietet, welche seinem Lernniveau entsprechen. Die Einschätzung, auf welchem Niveau sich das Kind befindet, basieren weitestgehend auf förderdiagnostischen Beobachtungen nach ICF-CY (s. Kap.2.2.2). Eine ausgebildete Schulische Heilpädagogin ist fähig, das Aneignungsniveau (synonym zu Lernniveau) des Kindes einzuschätzen. Den Niveaus liegt die Theorie der Denkentwicklung nach Piaget zu Grunde (s. Kap.2.1.1). In untenstehender Abbildung werden die verschiedenen Lernniveaus kurz beschrieben.

Niveau	Aneignungsmöglichkeiten	Lernen	Formen der Repräsentation	
3	begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ begriffliche Repräsentationen ▪ Repräsentationen in Zeichensystemen 	
2b	konkret-vorstellend	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen; von der Anschauung zur Vorstellung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprachliche Repräsentationen ▪ ikonische Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen 	
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen (an unmittelbare Anschauung gebunden)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ einfachste sprachliche Repräsentationen ▪ fotografische/bildliche Repräsentationen ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1b	konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gegenstandsrepräsentationen ▪ Handlungsrepräsentationen 	
1a	basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmungsrepräsentationen 	

A. Dietrich / A. Bühler / A. Bigger 2016

Abbildung 1 Aneignungsmöglichkeiten aus "Impulse für einen inklusiven Unterricht" von Bühler, A./ Dietrich, A. (2017)

Leichte Sprache:

Für die Passung des Unterrichts kann es erforderlich sein, dass Texte in leichte Sprache umgeschrieben werden. Durch das Umschreiben der Texte in leichte Sprache, wird die Teilhabe am Unterricht zum Teil erst möglich gemacht. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben häufig Mühe lange Wörter, schwierige Wörter und Schachtelsätze zu verstehen. Bei der leichten Sprache² wird ein Text so geschrieben, dass er leichter lesbar und verständlich wird (vgl. Abend, 2014, S.78-81).

Konsequenzen für den Unterricht:

Die Orientierung am Lehrplan bedeutet, dass der Inhalt je länger je abstrakter wird. Damit das Kind den Inhalt als bedeutsam, aber auch verständlich erfahren kann, muss der Unterrichtsinhalt elementarisiert werden.

Damit sich das Kind als kompetent und wichtig für die Gemeinschaft erleben kann, ist die Arbeit am gemeinsamen Gegenstand wichtig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Schülerinnen und Schüler

² Eine Übersicht über die Regeln der leichten Sprache findet sich als PDF auf: www.leichte-sprache.de/dokumente/upload/21dba_regeln_fuer_leichte_sprache.pdf (Zugriff am 25.04.2019)

genau das gleiche machen, aber sie bearbeiten dasselbe Thema. Dies kann auf verschiedene Art und Weise geschehen.

Die Aufträge müssen auf das Lernniveau des Kindes abgestimmt sein, damit das Kind partizipieren, sich Inhalte aneignen und sein Können zeigen kann. Texte müssen zum Teil in leichter Sprache umgeschrieben werden. Wenn es gelingt, die Aufgaben auf das Lernniveau des Kindes abzustimmen, wird die intrinsische Motivation erhöht (s. auch Kap. 2.5).

2.4.2 Methodische Entscheidungen und Unterrichtsprinzipien

Vielfältigkeit: Wichtig ist, dass die Unterrichtsformen vielfältig sind: vorgegebene und geschlossene Situationen sollen im Wechsel mit offenen Lernanlässen sein. Es gilt die Balance zwischen Langeweile und Überforderung zu finden. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen mit verschiedenen Unterrichtsformen umzugehen. Die Unterrichtseinheiten sollen Entscheidungs- und Auswahlmöglichkeiten beinhalten (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2015, S.159-167 und S.191-194).

Handlungsorientierung: Handlungsorientierung hilft, dass Unterrichtsinhalte besser verarbeitet und behalten werden können. Bereits Konfuzius meinte: «Sag es mir, und ich vergesse es; zeig es mir, und ich erinnere mich; lass es mich tun, und ich behalte es» (zitiert nach Terfloth und Bauersfeld, 2015, S.210). Bei der Handlungsorientierung geht es darum geistige und praktische Tätigkeiten zusammenzuführen (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S.41).

Sinnzusammenhang/Ganzheitlichkeit: Häufig muss der Unterricht in kleine Schritte aufgeteilt werden, dann muss darauf geachtet werden, dass der Sinnzusammenhang nicht verloren geht. Ebenso soll der Unterricht von Ganzheitlichkeit geprägt sein, so dass die Schüler Kopf, Herz und Hand gebrauchen (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2015, S. 220-224).

Kooperation: Immer wieder sollen kooperative Lernformen eingesetzt werden. Terfloth und Bauersfeld (2015) meinen: «Das arbeitsteilige Lernen an einem Projektgegenstand, in dessen Vollzug jedes Kind erlebt, dass sein Tun für den Ausgang des Gesamtergebnisses von Bedeutung ist, bildet dafür den Kern.» (S.225). Bei kooperativen Lernsituationen können die Handlungsziele der Lernenden gleich oder auch unterschiedlich sein. Sie müssen auf jeden Fall miteinander verbunden sein. Solche Lernsituationen müssen nicht allzu häufig eingesetzt werden, aber wenn sie eingesetzt werden, sollen sie didaktisch gut aufbereitet sein (vgl. ebd. S.224-228).

Konsequenzen für den Unterricht:

Im Unterricht sollen Wahlmöglichkeiten vorhanden sein und er soll abwechslungsreich gestaltet sein. Handlungsorientierung hilft Dinge anzueignen, der Sinnzusammenhang darf nicht verlorengehen. Damit sich das Kind als bedeutsam erleben kann, müssen kooperative Lernformen eingesetzt werden. Diese müssen jedoch gut durchdacht sein.

2.4.3 Haltung Lehrperson

Die Literatur ist sich einig, dass für das Lernen des Kindes ein förderliches Lernklima notwendig ist. Ein Kind lernt, wenn es sich sicher fühlt, wertgeschätzt weiss und wenn es die Chance auf soziale Anerkennung hat (s. Kap. 2.7). Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrperson gegenüber dem Kind eine

positive Einstellung hat. Sie sollte das integrative Unterrichten als eine bereichernde Herausforderung und nicht als Belastung ansehen.

Eine pädagogische Grundhaltung nach C. Rogers ist entwicklungsförderlich. Die Haltung der Lehrperson soll auf Wertschätzung, Empathie und Kongruenz beruhen. Mit Wertschätzung ist eine Haltung gemeint, die das Gegenüber akzeptiert, wie es ist und ihm möglichst frei von (Ab-) Wertungen wohlwollend begegnet. Empathie beschreibt die Fähigkeit, sich in den anderen Menschen einzufühlen. Unter Kongruenz versteht man, dass das Verhalten und die Äusserungen einer Person mit der inneren Haltung übereinstimmen (vgl. Luxen, 2014, S.306). Wenn eine Lehrperson diese Grundhaltung verinnerlicht hat, ist der Boden für eine gute Beziehung zu den Kindern gelegt. Senckel (2015) betont: „Die Beziehung zum Lehrer hilft ihm, eigene Bedürfnisse zurückzustellen und die Lernangebote anzunehmen« (S.77).

Reich (2014) meint: „Gute Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden sowie den Lernenden und Lehrenden sind eine entscheidende, nach vielfältigen Erfahrungen in inklusiven Schulen auch wesentliche Voraussetzung für eine gelingende positive Lernumgebung. Pädagogik ist immer Beziehungs pädagogik“ (S.67). Weiter führt er aus, dass diesen Beziehungen viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, als dies bis anhin geschah. Denn Forschungsergebnisse aus der Hirn- sowie der sozialemotionalen und psychologischen Forschung zeigen die Wichtigkeit dieser gelingenden Beziehungen auf (vgl. ebd. S.68-69).

Konsequenzen für den Unterricht:

Eine gute Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind, sowie eine positive Haltung der Lehrperson gegenüber dem Kind und dem Unterricht, sind Voraussetzung für Lernerfolge.

2.5 Motivation

Die Motivation ist die Grundlage, dass ein Mensch überhaupt etwas tut. Vom Kind in der Klasse wird ständig erwartet, dass es etwas tut. Deshalb wird in diesem Kapitel näher angeschaut, was die Motivation fördert.

2.5.1 Intrinsische und extrinsische Motivation

Die Motivation ist für das Lernen grundlegend. Menschen sind motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen. Es gibt die intrinsische und die extrinsische Motivation.

Intrinsisch motivierte Handlungen werden ausgeführt, ohne dass ein externer Anstoss gegeben wurde. Sie beinhalten Neugierde, Exploration, Spontanität und Interesse an unmittelbaren Gegebenheiten.

Extrinsische Motivation tritt in der Regel nicht spontan auf, sie wird durch Aufforderung in Gang gesetzt und es lässt eine positive Bekräftigung erwarten (vgl. Deci&Ryan, 1993, S.225).

2.5.2 Die angeborenen psychologischen Bedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie im Zusammenhang mit der Motivation

Die Theorie der Selbstbestimmung geht davon aus, dass das menschliche Verhalten auf folgende drei Energiequellen angewiesen ist: die physiologischen Bedürfnisse, die Emotionen und die psychologischen Bedürfnisse. Die **psychologischen Bedürfnisse** scheinen besonders bedeutsam zu sein. Die Selbstbestimmungstheorie nimmt an, dass es drei angeborene psychologische Bedürfnisse gibt, welche für die intrinsische sowie die extrinsische Motivation von Bedeutung sind:

1. das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit
2. das Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung
3. das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit

«Intrinsische Verhaltensweisen sind auf die Gefühle der Kompetenzerfahrung und Autonomie angewiesen, gleichzeitig tragen sie zur Entstehung dieser Gefühle bei.» (Deci und Ryan, 1993, S.230)
Wenn das soziale Umfeld das Bedürfnis nach Autonomie und Kompetenz unterstützt, fördert es die intrinsische Motivation.

Kontrollierende Massnahmen, die als Druck erlebt werden, beeinträchtigen die intrinsische Motivation. Wenn sie jedoch selbstständigkeitsfördernd erlebt werden, halten sie die intrinsische Motivation aufrecht und verstärken sie sogar.

Folgende Massnahmen wirken sich negativ auf die intrinsische Motivation aus:

- Belohnungen
- Strafandrohungen
- Termindruck
- Aufgezwungene Ziele
- Besondere Auszeichnungen

Positiv erlebt werden:

- Wahlmöglichkeiten
- Äusserungen anerkennender Gefühle

Folgendes fördert die intrinsische Motivation:

- Wenn die Aufgabe das optimale Anforderungsniveau besitzt
- Positives Feedback; es muss jedoch autonomiefördernd gegeben werden. Es darf nicht kontrollierend wirken
- Negatives Feedback, jedoch nur wenn es autonomiefördernd ist. Es muss aufzeigen, wie die Person die Aufgabe künftig besser bewältigen kann
- Die Fähigkeit das Handlungsergebnis zu kontrollieren (Selbstwirksamkeitserwartungen)

In autonomieunterstützenden Klassen, in denen die Lehrpersonen häufiger auf die Interessen der Kinder und ihre Lebensbezüge eingehen, konnte eine grössere Neugierde festgestellt werden. Auch sind diese Kinder eigenständiger im Problemlösen, als in kontrollierenden Klassen. Dies konnte auch in der Erziehung und in Familien nachgewiesen werden.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, die Vermutung, «dass die Unterstützung von Kompetenz- und Autonomieerfahrungen durch die soziale Umgebung eine wichtige Bedingung darstellt, um intrinsische Motivation herzustellen und aufrechtzuerhalten» (Deci und Ryan, 1993, S.232).

Eine professionelle Begleitung des Kindes durch die Lehrperson, kann die Motivation also wesentlich beeinflussen. Es helfe zusätzlich, wenn die Begleitperson ihre innere Beteiligung zum Ausdruck bringe.

Deci und Ryan sind überzeugt, dass optimales Lernen direkt an die Entwicklung des Selbst geknüpft ist und von dessen Beteiligung abhängt. Kontrollierende Massnahmen beeinträchtigen die Effektivität des Lernens und behindern die Entwicklung des individuellen Selbst. Damit die Motivation angekurbelt wird, sind letztlich die sozialen Bedingungen, die das Bestreben nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit unterstützen oder verhindern, verantwortlich.

(vgl. ebd. S.224 -236)

Konsequenzen für den Unterricht:

Das Erleben der Erfüllung der angeborenen psychologischen Bedürfnisse ist die Grundlage für die intrinsische Motivation. Wieder wird das optimale Anforderungsniveau erwähnt, damit das Kind motiviert arbeiten kann. Die Unterrichtsinhalte sollten im Umfeld des Kindes etwas bewirken (Kompetenzerfahrung). Wenn möglich sollten Wahlmöglichkeiten für das Kind eingebaut sein. Die Arbeit darf nicht unter Zeitdruck stehen. Die Lehrperson soll sich nicht kontrollierend verhalten. Die soziale Umgebung kann fördernd oder hindernd auf die Motivation wirken. Das Lernen und die Entwicklung des Selbsts sind miteinander verknüpft.

2.6. Erste zusammenfassende Übersicht

In folgender bildlicher Darstellung wird das bisher Geschriebene zusammengefasst dargestellt. Das Lehrerhandeln und die Interaktionen (soziale Umgebung) beeinflussen das Kind. Diese Beeinflussung kann positiv oder negativ, also fördernd oder hemmend für die motivationale Handlungsenergie sein.

Abbildung 2 Übersicht motivationale Handlungsenergie

Es wird davon ausgegangen, dass die physiologischen Bedürfnisse durch das Elternhaus gut abgedeckt werden. Was nun noch nicht beleuchtet wurde, sind die Emotionen. Auch Ahrbeck (2016) schreibt: «Wichtige Kriterien erfolgreicher schulischer Arbeit sind **die soziale Einbindung** eines Kindes in die Klasse, seine **emotionale Befindlichkeit**, die **behinderungsspezifische Förderung** und nicht zuletzt seine schulische Leistungsentwicklung. Kein System wird auf allen Ebenen zugleich eine optimale Lösung anbieten können» (S.16). Über die soziale Einbindung wurde schon einiges erwähnt (Kooperation, Kompetenzerfahrung). Die behinderungsspezifische Förderung wird in Kapitel 2.4.1 angeschnitten. Was jetzt noch fehlt, ist die Sicht auf die Emotionen.

2.7 Die Emotion Scham

Die emotionalen Voraussetzungen des Lernenden sind ebenso relevant wie die kognitiven Voraussetzungen, um gelingendes Lernen beobachten zu können. Terfloth und Bauersfeld (2015) meinen: „Die emotionalen Voraussetzungen tragen entscheidend zu einem erfolgreichen Lernprozess bei“ (S.114). Das Thema Emotionen ist ein riesiges Feld. Die Schülerin berichtete immer wieder über Situationen in denen sie beschämt wurde, auch zeigt sie im Unterricht häufig Schamverhalten (s. Kap. 1.2.2). Diese Emotion wird auch im Zusammenhang mit der Pubertät erwähnt und führt im Extremfall zu Rückzug und Isolation. Es interessiert, welche Auswirkungen auf die Entwicklung die Emotion Scham haben kann.

2.7.1 Verschiedene Arten von Scham

Marks (2018) schreibt in seinem Buch „Scham die tabuisierte Emotion“, dass man selten über Scham spricht, man verbirgt sie und hält sie geheim. Er unterscheidet sechs Formen von Scham:

1. Anpassungsscham: wenn jemand den herrschenden Erwartungen und Normen nicht entspricht oder auch das Aussehen oder das unerreichbare Leistungsideal können Auslöser sein.
2. Gruppen-Scham: wenn man sich zum Beispiel für ein Familienmitglied schämt.
3. Empathische Scham: wenn wir mitfühlen, wenn jemand beschämt wird.
4. Intimitätsscham: diese schützt die eigene Privatsphäre gegenüber anderen Menschen.
5. Traumatische Scham: wenn die Privatsphäre auf traumatische Weise verletzt wurde (z.B. bei Missbrauch).
6. Gewissenscham: dies ist eine andere Art von Scham. Es ist die Scham, die empfunden wird, wenn der Täter sich für sein Verhalten schämt oder wenn man gegen sein Ich handelt (im Krieg Menschen umbringt oder wenn ich Mitmenschen schädige).

(vgl. Marks, 2018, S.10-33)

Wenn Scham auftritt, weil der Mensch sich fehlverhalten oder eine Regel übertreten hat, ist sie natürlich und nützlich. Diese Art Scham darf nicht mit Beschämung verwechselt werden (vgl. ebd. S.51).

2.7.2 Was passiert, wenn Scham erlebt wird?

«Wir verlieren -zumindest vorübergehend- unsere Geistesgegenwart und Selbstkontrolle; wir fühlen uns geistig wie gelähmt oder verwirrt. Wir empfinden uns als unfähig, unzulänglich, minderwertig, hilflos, schwach, machtlos, wertlos, lächerlich, gedemütigt oder gekränkt» (ebd. S.37). Diese Empfindungen sind prägend und heftig.

Folgende Reaktionen werden beobachtet, wenn jemand beschämt wird:

- die Person erstarrt oder versteckt sich
- sie flüchtet
- oder sie reagiert mit Kampf, Wut, Aggression oder Ärger über sich selbst

Körperlich sind folgende Symptome feststellbar:

- schwitzen, erröten
- Veränderung in Mimik und Gestik
- plötzlicher Kontakt-Abbruch zur Umwelt, radikale Rückwendung zur eigenen Person
- aufrechte Körperhaltung sackt zusammen

- Bedecken oder verbergen des Gesichts
- senken des Kopfes
- Augen zusammenkneifen, wegdrehen
- Augenlider niedersenken, auf die Lippen beißen
- kein Wort herausbringen, stottern, lachen oder ein Redefluss, um die Peinlichkeit zu überdecken

Es ist auch möglich, dass die erwähnten Anzeichen mit Ärger überdeckt werden.
(vgl. ebd. S.37 und 38)

Die Reaktionen auf eine beschämende Situation sind von aussen gut beobachtbar. Wenn eine Lehrperson bei einem Kind häufig beobachtet, dass es Scham zeigt, wäre es angebracht, zu versuchen die Situationen zu vermindern oder dem Kind zu helfen, mit den Situationen umzugehen. Denn wenn solche beschämende Situationen immer wieder erlebt werden, kann dies schwerwiegende Folgen für die weitere Entwicklung des Kindes haben.

Die Folgen von Beschämung in der Kindheit:

Wenn ein Kind zu häufig Beschämung erlebt, hat dies fatale Folgen: «durch beschämende Erziehungspraktiken werden die Erwartungen und Normen der Umwelt mit pathologischen Schamgefühlen verknüpft und dadurch in besonders intensiver Weise in der Gefühlswelt des Heranwachsenden verankert» (ebd.S.56). Es besteht also die Gefahr, dass sich die Jugendlichen überanpassen und/oder selber aufgeben, weil sie die schambehafteten Situationen meiden wollen. Sie wollen unter keinen Umständen auffallen. Wenn diese Gefühle sie in dieser Art und Weise steuern, können sie zu keinen mündigen Bürgern heranwachsen, sondern werden häufig Mitläufer. Marks geht sogar noch weiter. Er schreibt, dass bereits *mangelnde Anerkennung* den Körper krank machen kann (vgl. ebd.S.69).

Konsequenzen für den Unterricht:

Für ein Kind mit einer geistigen Behinderung, das bereits ohne Beschämung schwierigere Voraussetzungen mitbringt, um eine gewisse Eigenständigkeit zu erreichen, sind die Auswirkungen von erlebter Scham/Beschämung vermutlich noch um einiges schwerwiegender. Ausserdem sind solche Kinder durch ihr «Anderssein» zusätzlich gefährdet, mit Beschämung konfrontiert zu werden. Ein Kind mit geistiger Behinderung, das in die Regelschule integriert wird, erlebt vermutlich häufig Anpassungsscham.

Die Emotion Scham kann die gesunde Entwicklung negativ beeinflussen. Darum ist es wichtig, dass die Lehrperson ein wachsames Auge in Bezug auf solche Situationen hat. Sie sollte darauf achten, dass während des Unterrichts möglichst keine Beschämung passiert. Bereits während der Unterrichtsplanung sollte berücksichtigt werden, dass die geplanten Inhalte und insbesondere die kooperativen Lernformen nicht zu schambehafteten Situationen führen. Durch konsequentes und achtsames Führen der Klasse können solche Situationen vermieden oder zumindest reduziert und allenfalls angesprochen werden.

„Gelingende Arbeit mit Menschen -etwa beim Lehren und Lernen- setzt eine gelingende Beziehung voraus, die wiederum Anerkennung braucht. Dies ist der Kern aller Motivation; wir Menschen sind, so Joachim Bauer: ‘auf soziale Resonanz und Kooperation hin konstruierte

Wesen. Die Motivationssysteme schalten ab, wenn keine Chance auf soziale Zuwendung besteht, und sie springen an, wenn Anerkennung oder Liebe im Spiel ist'» (Marks, 2018, S.189).

Dieses Zitat zeigt deutlich, dass Beschämung die motivationale Handlungsenergie negativ beeinflusst. Wieder wird eine gelingende Beziehung zur Lehrperson erwähnt (s. Kap. 2.4.3). Auch erwähnt Marks das angeborene psychologische Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Er umschreibt es mit sozialer Zuwendung. Er geht ebenfalls davon aus, dass die Motivation erlischt, wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt werden kann. Bei Beschämung ist die soziale Abwendung offensichtlich, einerseits durch die Verursacher gegenüber dem Betroffenen, aber auch durch das Verhalten des Betroffenen.

Die Emotion Scham kann einen grossen Einfluss auf die Schullaufbahn eines Kindes haben. Sie ist massgeblich daran beteiligt, ob ein Kind sich in eine Gruppe integrieren kann. Es ist essenziell, dass beschämende Situationen für alle Schüler und Schülerinnen, wenn immer möglich, verhindert werden.

2.8. Zusammenfassungen

2.8.1 Die Auswirkung von Scham

Die Emotion Scham hat enorme Auswirkungen auf einen Menschen. In einer beschämenden Situation wird das Kind grundlegend durchgeschüttelt und die motivationale Handlungsenergie kommt zum Erliegen. Der Unterricht und die Mitmenschen werden nicht mehr wahrgenommen.

Abbildung 3 Übersicht motivationale Handlungsenergie inkl. Scham

Wie oben dargestellt beeinflusst eine beschämende Situation den ganzen Menschen und seine Handlungen. Wenn die Person immer wieder beschämenden Situationen erlebt, ist es möglich, dass die angeborenen psychologischen Bedürfnisse nach Deci und Ryan nicht erfüllt werden können:

- **Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit:** «Das Bildungsniveau beschämter Kinder war deutlich niedriger» (Marks, 2018, S.56). Dieses Zitat verdeutlicht, dass ein beschämtes Kind sich nicht als kompetent und wirksam erlebt, sonst hätte es sich während der Ausbildung mehr zugetraut und bessere Leistungen erbringen können.
- **Das Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung:** Durch die beschämenden Situationen besteht die Gefahr, dass sich die Jugendlichen überanpassen und selber

aufgeben. Sie wollen unter keinen Umständen auffallen! Sie können so zu keinen mündigen Bürgern heranwachsen, sondern werden häufig Mitläufer (vgl. ebd. S.56).

- **Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit:** Der Mensch reagiert auf Beschämung mit Flucht, Verstecken oder Aggression (s. Kap. 2.7.2.).

Alle drei Varianten erschweren, dass gewinnbringende soziale Interaktion erlebt werden kann.

2.8.2 Übersicht Kernaussagen

Die Theorien werden nun miteinander verknüpft und die Kernaussagen für eine gelingende Integration werden herausgefiltert.

Als erstes werden die Leitgedanken in einer thematischen Übersicht zusammengestellt. Danach werden sie mit den psychologischen Bedürfnissen der Selbstbestimmungstheorie verknüpft.

Kernaussagen Themenwahl:

- das Thema muss mit dem Lehrplan oder den Interessen/Bedürfnissen des Kindes begründet werden können → in integrativen Lektionen ist das Thema der Klasse relevant

Kernaussagen Unterrichtsarrangement

- jedes Kind (auch das Integrierte) sollte etwas Bedeutsames für die ganze Klasse beitragen können → dies fördert das Kompetenzzempfinden
- Die Kompetenzen der Klasse und die des integrierten Kindes, welche trainiert werden, können voneinander abweichen → der Lerngegenstand sollte aber derselbe sein
- möglichst handlungsorientierter Unterricht → dieser fördert den Lernzuwachs
- kooperative Lernformen einsetzen → diese müssen weise geplant werden, damit das integrierte Kind teilhaben kann
- geschlossene und offene Lernsituationen wechseln sich ab → Erweiterung der Kompetenzen der Kinder
- Wahlmöglichkeiten während des Unterrichts einbauen → dies erhöht die Motivation
- der Sinnzusammenhang einer Lektionsreihe bleibt erhalten → so kann das Wissen zu einem Ganzen zusammengefügt werden

Kernaussagen in Bezug auf das integrierte Kind

- die Aufträge müssen auf das Lernniveau abgestimmt sein → das fördert die Selbständigkeit und ermöglicht Lernen
- der Lerngegenstand muss durch elementarisieren zugänglich gemacht werden → so kann das Kind den Inhalt verstehen und teilhaben
- der Lerngegenstand ist bedeutsam für das Kind, idealerweise hat er einen Alltagsbezug → so kann er besser angeeignet werden.
- die Interaktionen unter Gleichaltrigen sind wichtig → diese sind auch von Lehrerseite her zu fördern

Kernaussagen Rahmenbedingungen

- eine gute Beziehung zur Lehrperson und der Klasse ist für erfolgreiches Lernen die Grundlage → die Lehrperson verhält sich respektvoll und wertschätzend

- die Lehrperson soll die Kinder unterstützend begleiten →kontrollierendes Verhalten wirkt sich negativ auf die Motivation der Kinder aus
- die Lehrperson berücksichtigt in der Planung, dass das Kind in keine Situation kommt, in welcher es beschämt wird →Beschämung verhindert Lernen und eine gesunde Entwicklung

2.8.3 Kernaussagen und die Motivation

Damit die Motivation des Kindes möglichst hoch ist, sollen die Kernaussagen mit den angeborenen psychologischen Bedürfnissen der Selbstbestimmungstheorie verknüpft werden. Daraus werden die relevanten Leitgedanken abgeleitet.

Tabelle 3: Kernaussagen verknüpft mit den psychologischen Bedürfnissen

	<i>Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung</i>	<i>Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit</i>	<i>Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/ Zugehörigkeit</i>
<i>Unterrichtsarrangement</i>	1) Wahlmöglichkeiten werden eingebaut	4) jedes Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei	7) der Lerngegenstand ist für alle derselbe
		5) der Unterricht enthält handlungsorientierte Sequenzen	8) gut durchdachte kooperative Lernformen werden eingesetzt
<i>Kind</i>	2) die Aufträge entsprechen dem Lernniveau	6) der Lerngegenstand ist bedeutsam	9) der Lerngegenstand wird elementarisiert und so zugänglich gemacht
<i>beteiligte Lehrpersonen</i>	3) die Lehrperson begleitet das Kind unterstützend, nicht kontrollierend		10) die Lehrperson verhält sich wertschätzend und respektvoll
In allen Bereichen	MÖGLICHT KEINE BESCHÄMUNG		

Die Zuteilung zu den Bedürfnissen ist nicht immer eindeutig. Sie wurden dort eingeordnet, wo der grösste Einfluss zur Befriedigung des psychologischen Bedürfnisses vermutet wird.

Die folgenden Begründungen, warum die Kernaussagen in der entsprechenden Kategorie sind, basieren auf den Erkenntnissen der Theorie.

- 1) Wahlmöglichkeiten fördern die Selbstbestimmung.
- 2) Wenn die Aufträge dem Lernniveau der Schülerin entsprechen, wird sie diese autonom erledigen können.
- 3) Durch unterstützende Begleitung gewinnt das Kind an Autonomie; das nächste Mal wird es die Aufgabe selbständig lösen können.
- 4) Dadurch, dass das Kind etwas Bedeutsames für die Klasse beiträgt, erlebt es sich als kompetent.

- 5) Da sich die Schülerin vorwiegend auf dem Lernniveau 2b konkret-vorstellend befindet, sind handlungsorientierte Sequenzen unerlässlich. Sie lernt vorwiegend über das Handeln. Über das Handeln kann Wissen angeeignet werden. Der Wissenszuwachs fördert das Kompetenzgefühl.
- 6) Ein Lerngegenstand der bedeutsam ist, zum Beispiel einen Alltagsbezug hat, kann besser angeeignet werden und das Kind erlebt Kompetenz.
- 7) Wenn der Lerngegenstand für die Schülerin und die Klasse derselbe ist, wird die soziale Eingebundenheit gefördert, unter anderem weil sie mitreden kann.
- 8) Kooperative Aufträge fördern die Interaktionen zwischen den Schülerinnen und Schülern. Das Zugehörigkeitsgefühl wird gestärkt.
- 9) Ist der Unterrichtsinhalt unverständlich, wird sich das Kind vom Unterricht ausgeschlossen fühlen.
- 10) Die Lehrperson gehört ebenso zur Klasse. Eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson fördert das Zugehörigkeitsgefühl zur Klasse. Ausserdem ist sie auch Grundlage für ein gutes Lernklima.

Da das Erleben von Scham alle Bereiche negativ beeinflusst (s. Abbildung 3), ist es wichtig, dass möglichst keine Scham und Beschämung erlebt wird.

3. Fragestellung

Die erarbeiteten Erkenntnisse aus der Theorie werden mit dem Einzelfall verknüpft und führen zur präzisierten Fragestellung. Die Leitgedanken sind relevant für die Beantwortung der Fragestellung, darum werden sie in einer Übersicht dargestellt.

3.1 Präzisierte Fragestellung

Die Entwicklung des Selbsts ist mit dem Lernen verknüpft (vgl. Deci&Ryan, 1993, S.235). Die Entwicklung des Selbst der integrierten Schülerin scheint bedroht zu sein (s. Kapitel 1.2). Dies zeigt sich in der Schule vor allem darin, dass das Kind sozial und emotional zu wenig integriert zu sein scheint. Vermutlich ist ein Grund, dass ihre psychologischen Bedürfnisse in der Schule nicht genügend erfüllt wurden. Auch Erikson erwähnt, dass das Erleben von Kompetenz wichtig für die Bewältigung der vierten Phase ist. Wenn es gelingt, diese Bedürfnisse besser abzudecken, müsste die Motivation steigen und Auswirkungen auf das Verhalten des Kindes sichtbar sein. Das Kind müsste sich aktiver zeigen und mehr interagieren. Vermutlich müsste sich das Schamverhalten verringern, damit das Kind eine gesteigerte Aktivität und mehr Interaktionen zeigen kann. Zudem wäre es möglich, dass durch die höhere Aktivität und die häufigeren Interaktionen die soziale Integration positiv beeinflusst würde. Denn Aktivität und Interaktionen einer Person sind Voraussetzung, dass soziale Integration stattfinden kann. In dieser Forschungsarbeit sollen Erkenntnisse gewonnen werden, was die Lehrpersonen beitragen können, damit die soziale Einbindung des integrierten Kindes in die Klasse verbessert wird.

Diese Überlegungen führen zur folgenden Hauptfrage:

Welche Auswirkungen auf das Eingebundensein in die Klasse sind bei der integrierten Schülerin beobachtbar, wenn nach Leitgedanken unterrichtet wird, die unterstützend auf die Erfüllung der angeborenen psychologischen Bedürfnisse wirken?

Der zweite Teil der Frage könnte auch wie folgt heißen: „...die unterstützend auf die Motivation wirken?“ Deci und Ryan haben belegt, dass sich die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse positiv auf die Motivation auswirkt (s. Kap.2.5.2). In dieser Arbeit wird das Augenmerk auf die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse gelegt. Darum werden diese in der Fragestellung erwähnt.

Ausserdem wäre es interessant zu erfahren, ob das Kind die Leitgedanken unterschiedlich gewichtet. Ob es Leitgedanken gibt, welche aus der Sicht des Kindes sehr wichtig sind oder ob es gar solche gibt, die man weglassen könnte. Deshalb wird eine Unterfrage formuliert:

Inwiefern gibt es Unterschiede in der Relevanz der Leitgedanken aus der Sicht des Kindes?

3.2 Die relevanten Leitgedanken für die Beantwortung der Fragestellung

Für die Untersuchung soll nach den Leitgedanken unterrichtet werden, welche zur Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse beitragen. Diese müssen nun aus den Kernaussagen herausgefiltert werden. Es dürfen nicht zu viele sein, damit sie überschaubar und umsetzbar sind. Wie aus der Theorie ableitbar, ist es für eine gesunde Entwicklung unabdingbar, dass ein Kind möglichst nicht mit Scham und Beschämung konfrontiert wird. Deshalb steht über den Leitgedanken, die einem Bedürfnis zugeordnet wurden, der Auftrag an die Lehrperson Situationen die Scham oder Beschämung auslösen, wenn immer möglich zu verhindern. In folgender Übersicht sind die gewählten und zugeordneten Leitgedanken. Diese sind die Grundlage für die Planung des Unterrichts.

Tabelle 4: Übersicht Leitgedanken

Die Lehrpersonen achten während der Planung und während des Unterrichts, dass das Kind möglichst nicht mit Scham und Beschämung konfrontiert wird. Dazu gehört auch, dass sie das Kind unterstützend und nicht kontrollierend begleiten.	
Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> a) das Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei b) der Unterricht enthält handlungsorientierte Sequenzen c) der Lerngegenstand wird elementarisiert und so zugänglich gemacht
Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none"> d) Wahlmöglichkeiten für das Kind sind eingebaut e) Aufträge entsprechen dem Lernniveau des Kindes
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/ Zughörigkeit	<ul style="list-style-type: none"> f) eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson ist die Grundlage g) gut durchdachte kooperative Lernformen werden eingesetzt h) der Lerngegenstand ist für die ganze Klasse derselbe

4. Das forschungsmethodische Vorgehen

Bei der Sozialforschung gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen an eine Studie. Es gibt die quantitative Forschung und die qualitative Forschung. Bei der quantitativen Forschung wird meistens von einer Hypothese ausgegangen. Diese möchte man mit Datenerhebungen bestätigen oder widerlegen. Das Ziel der Arbeit ist, dass man generalisierbare Ergebnisse erhält (vgl. Flick, 2016, S.22-24).

Dieser Arbeit liegt qualitative Forschung zu Grunde. Die Merkmale dieser und welches Design gewählt wurde, soll in diesem Kapitel erläutert werden. Ebenso werden die Methoden zur Erhebung der Daten vorgestellt.

4.1 Merkmale des qualitativen Denkens

Die qualitative Forschung hat in den letzten 10-20 Jahren an Bedeutung gewonnen. Im Folgenden wird erklärt, was qualitative Forschung ausmacht und welche allgemeinen theoretischen Grundlagen diese Art von Forschung ausmachen.

Mayring erwähnt in seinem Buch fünf Grundsätze, worauf das qualitative Vorgehen basiert sein sollte:

1. *Die Subjektbezogenheit:* Der Gegenstand der Forschung sind immer Menschen. Sie müssen der Ausgangspunkt und das Ziel der Untersuchung sein. Es ist darauf zu achten, dass die Subjekte durch die Darstellung der Forschungsmethoden und anderem nicht in den Hintergrund gedrängt werden.
2. *Die Deskription:* Bevor eine erklärende Konstruktion benutzt werden kann, muss die Ausgangslage und der Untersuchungsgegenstand genau beschrieben werden.
3. *Die Interpretation:* Der Untersuchungsgegenstand soll auch durch Interpretation erschlossen werden.
4. *Die alltägliche Umgebung:* Der Forschungsgegenstand soll möglichst in seinem natürlichen Umfeld untersucht werden.
5. *Der Verallgemeinerungsprozess:* Da die qualitative Forschung mit kleinen Fallzahlen arbeitet, muss die Verallgemeinerung sorgfältig argumentativ begründet werden.

(vgl. Mayring, 2016, S.19-24)

In dieser Arbeit werden die oben genannten Grundsätze folgendermassen berücksichtigt:

- 1) Das Kind steht im Zentrum der Forschungsarbeit. Es wird das Design der Einzelfallanalyse gewählt (s. nächstes Kapitel).
- 2) Zu Beginn wird die Ausgangslage beschrieben und mit Theorien ergänzt.
- 3) Die Interpretation ist die Grundlage der Datenauswertung. Bereits bei der Datensammlung werden interpretative Beobachtungen notiert (Beobachtungsprotokoll, s. Kap.4.3.1).
- 4) Das Kind bleibt in seinem gewohnten schulischen Umfeld.
- 5) Ob und wie die Ergebnisse verallgemeinert werden können, wird in Kapitel 8.4 diskutiert.

4.2 Forschungsdesign: Eine Einzelfallanalyse

Mayring beschreibt in seinem Buch sechs verschiedene Untersuchungsdesigns der qualitativen Forschung:

- **Einzelfallanalyse**
- Dokumentenanalyse
- Handlungsforschung
- Feldforschung
- Das qualitative Experiment
- Qualitative Evaluationsforschung

(vgl. Mayring, 2016, S.40-64)

Dieser Arbeit liegt am ehesten das Design der Einzelfallanalyse zu Grunde. Mayring (2016) schreibt:

„Worum geht es nun in der Einzelfallanalyse? Die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund sollen hier besonders betont werden. *Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen*“ (S. 42).

Besonders das kursiv Gedruckte ist in dieser Arbeit relevant. Das Kind soll in der Ganzheit der Person in ihrem schulischen Umfeld betrachtet werden. Der historische und lebensgeschichtliche Hintergrund spielen eine untergeordnete Rolle. Bei einer Einzelfallanalyse geht es darum: „Das qualitative Paradigma ist bemüht, den Objektbereich (Mensch) in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen“ (Lamnek, zitiert nach Mayring, 2016, S.41). Auch soll bei einer Fallstudie ein Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl an Faktoren erhalten werden (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S.27). In dieser Arbeit soll besonders der Einfluss der Faktoren, welche die Lehrperson steuern kann, auf das Eingebundensein des Kindes in die Klasse unter die Lupe genommen werden. Ausserdem geht es um einen speziellen Menschen, einen Menschen mit geistiger Behinderung. Im besten Fall können, durch das Verstehen dieses Einzelfalles, Rückschlüsse auf ähnliche Kinder in ähnlichen Situationen gezogen werden.

Mayring, 2016, erwähnt fünf Punkte, die ihm für die Fallanalyse zentral erscheinen. In untenstehender Tabelle, werden die Punkte Mayrings festgehalten. Daneben wird erklärt, wie die Forschende diese Punkte in vorliegender Arbeit umsetzt:

Tabelle 5: Fünf wichtige Punkte bei der Einzelfallanalyse nach Mayring, 2016

Vorgehensplan bei einer Einzelfallanalyse nach Mayring, 2016:	Dies findet man in dieser Arbeit in:
Die Fragestellung muss formuliert werden. Es muss expliziert werden, was mit der Fallanalyse bezweckt werden soll.	Kapitel 3
Die Falldefinition: welcher Fall wird gewählt?	Kapitel 1.2.2
Spezifische Methoden müssen bestimmt und	Kapitel 4

Material muss gesammelt werden.	
Das Material muss aufbereitet werden. Das Material soll kommentiert werden. Ausserdem sollen in einer Fallzusammenfassung die wichtigsten Eckpunkte übersichtlich dargestellt werden und eine Fallinterpretation geschehen	Kapitel 6, 7 und 8; auf eine abschliessende Falldarstellung wird verzichtet, da es in dieser Arbeit ausschliesslich um <i>einen</i> Einzelfall geht.
Schliesslich soll der Fall in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet werden. So soll die Gültigkeit der Ergebnisse abgeschätzt werden.	Kapitel 8.4

(vgl. Mayring, 2016, S.43.-44)

4.3 Geplantes Vorgehen und die gewählten Methoden

Der Einzelfall und die Einflussfaktoren sollen während zehn Schulwochen genauer erforscht werden. Geplant ist, dass die fünf Schulwochen zwischen Weihnachts- und Sportferien und darauf weitere fünf Schulwochen nach den gewählten Leitgedanken unterrichtet wird. Es werden vor Start des Projektes Daten erhoben (Ist-Zustand), während der Durchführung und direkt anschliessend (Soll-Zustand). Es folgt eine Übersicht über die angewandten Forschungsmethoden, wie die Daten erhoben werden. Zu diesen werden einige allgemeine theoretische Grundlagen erläutert. Im Anschluss wird beschrieben, wie die Daten ausgewertet werden.

4.3.1 Beobachtung

Die Beobachtung ist die wichtigste Methode in dieser Arbeit. Die Beobachtung geschieht teilnehmend. Teilnehmende Beobachtung meint, dass die Forschende selbst an sozialen Situationen teilnimmt und in direkter persönlicher Beziehung mit dem Beobachteten steht. Sie sammelt die Daten, während sie an deren natürlicher Lebenssituation partizipiert. Gewisse Gegenstände sind nur über diese Methode erschliessbar, da sie von aussen nicht zugänglich sind oder sich der Gegenstand durch einen fremden Beobachter sehr verzerren würde. Das Ziel ist, dass der Forschende die grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand hat (vgl. Mayring, 2016, S.80-81). Da in dieser Arbeit während der Unterrichtszeit geforscht wird und die Forschende gleichzeitig auch Lehrperson ist, ist dies die Methode, die sich anbietet. Es wird auf verschiedene Arten beobachtet und das Beobachtete festgehalten.

Strukturierte Beobachtung mit Hilfe von Direct Behavior Rating (DBR)

Die Aktivität und besonders die Interaktion eines Kindes sind Ausdruck des Teilhabens am Unterrichtsgeschehen. Mit Hilfe des Handbuches Schulpsychologie von Seifried, Drewes und Hasselhorn, werden Beobachtungs-Items für das Verhalten des Kindes entworfen. Diese dienen der Verhaltensverlaufdiagnostik. Das Verfahren heisst Direct Behavior Rating (DBR). Die Autoren beschreiben es wie folgt: „Es ist eine Kombination aus einer direkten systematischen Verhaltensbeobachtung und einer Verhaltensbeurteilung. Dabei bedeutet „direkt“, dass das Verhalten direkt im Anschluss an eine Beobachtungssituation beurteilt werden soll“ (vgl. Seifried, Drewes und Hasselhorn, 2016, S.151). Die Beobachtungen werden nicht gezählt oder mit der Stoppuhr gemessen,

So sieht der Kopf des Protokolls aus:

Tabelle 7: Beobachtungsprotokoll

Wann	Lektion	Inhalt/Beobachtungen	Schwierigkeiten/ →Änderungen/Gelungenes das wiederholt werden soll/ Memos
1. Woche 8. Januar	Di NMG:		

Das ausgefüllte und bearbeitete Protokoll befindet sich im Anhang 5.

4.3.2 Befragung

Die Befragung kann schriftlich oder mündlich geschehen. Sowohl bei der schriftlichen, wie bei der mündlichen Befragung wird ein Fragebogen eingesetzt. Die Befragung hat zum Ziel, die subjektive Einschätzung des Kindes ins Zentrum zu stellen. Die Beobachtung hingegen ist eine objektive Einschätzung.

Schriftliche Befragung

Ein weiteres Instrument sind die standardisierten Fragebögen (FDI 4-6 und PIQ). Hier geht es darum die Ausgangslage zu erfassen und feststellen zu können, ob sich durch das Unterrichten nach den Leitgedanken etwas verändert. Die normierten Auswertungsskalen werden nicht verwendet.

Der Fragebogen FDI 4-6:

Um herauszufinden, inwieweit sich ein Kind in seine Schulklasse integriert sieht, wurde der Test FDI 4-6 von Haeblerin, Moser, Bless und Klaghofer entwickelt. Dieser Test umfasst drei Dimensionen:

1. Die soziale Integration (SI): Kann der Schüler oder die Schülerin nach eigener Einschätzung in der Klasse ein befriedigendes Beziehungsnetz aufbauen und positiv erlebte Kontakte zu den Mitschülern herstellen? Fühlt er/sie sich mit der Klassengemeinschaft verbunden und am Klassengeschehen beteiligt? (→Die SI gibt Auskunft über die Einschätzung der eigenen Beziehungen zu den Mitschülern)
2. Die emotionale Integration (EI): Fühlt sich das Kind in seiner Schulumwelt wohl oder unwohl? Geht es gefühlsmässig gern oder widerwillig zur Schule? (→ die EI gibt Hinweise über die Einschätzung des eigenen Befindens in der Schule)
3. Die leistungsmotivationale Integration (LI): Kann es seine eigenen Fähigkeiten so beurteilen, dass es die im Unterricht gestellten Aufgaben mit positiver Motivation in Angriff nimmt? Fühlt es sich dem leistungsorientierten Klima der Schule gewachsen? (→ die LI gibt Hinweise über die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Rahmen des Schulunterrichts) (vgl. Haeblerin et al.1989, S.10 und 12).

Haeblerin et al. gehen von der Bezugsgruppentheorie aus. Das heisst, dass die Wertorientierungen, Einstellungen und Handlungsmotive einer Person von der sozialen Bezugsgruppe abhängen. Sobald ein Kind in die Schule eintritt, ist vor allem in schulischen Angelegenheiten, seine Klasse die Bezugsgruppe (vgl. ebd. S.11).

Es geht darum, erkennen zu können, ob das Unterrichten nach den Leitgedanken beim Kind in der subjektiven Einschätzung der Integration eine Veränderung hervorruft. Die Normen oder Durchschnittswerte interessieren für diese Arbeit nicht. Zudem wurde dieser Fragebogen bereits im November 2016 und im Juni 2017 dem Kind abgegeben. Diese Werte können für die Auswertung allenfalls auch mit einbezogen werden. Aus Interesse, wie die soziale Integration des Kindes im Vergleich zur Klasse steht, füllt die Klasse am Ende der Untersuchung den Fragebogen ebenfalls aus. Die Fragen zur Leistungsintegration werden gestrichen, da darin Aussagen beurteilt werden müssen wie: „Ich bin ein gescheiter Schüler“. Die integrierte Schülerin erlebt jeden Tag, dass sie nicht die gleiche Leistung wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler erbringen kann. Der Fragebogen befindet sich in Anhang 6.

Der Fragebogen PIQ:

Dieser Fragebogen ist eine Kurzversion des obengenannten Fragebogens. Dieser wird den Eltern und dem Kind zu Beginn und am Ende des Projektes abgegeben. Es ist interessant zu sehen, ob die Einschätzungen der Eltern mit denen des Kindes übereinstimmen und ob eine Veränderung während den zehn Wochen geschieht. Auch hier werden die Fragen zur Leistungsintegration nicht beachtet. Die Schülerversion ist in Anhang 7 abgelegt.

Mündliche Befragung mit Fragebogen und Fotoprotokoll

Dieser Fragebogen dient zur Auswertung der Leitgedanken. Er wird jeweils nach einer Unterrichtseinheit von ungefähr drei bis fünf Lektionen eingesetzt. Einerseits soll in Erfahrung gebracht werden, ob das Kind die Umsetzung der Leitgedanken wahrnimmt. Ebenfalls interessiert, ob es Unterschiede in der Wichtigkeit der Leitgedanken aus der Sicht des Kindes gibt. Dieser Fragebogen wird mündlich eingesetzt, weil das Kind im mündlichen Ausdruck um einiges stärker ist als im Schriftlichen. Der Fragebogen soll verhindern, dass Suggestivfragen gestellt werden. In der Regel beantworten die Kinder Fragen richtig und zuverlässig. Bei Suggestivfragen lassen sie sich jedoch leicht beeinflussen (vgl. Delfos, 2015, S.24-30). Die Sicht des Kindes interessiert. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das Kind nicht suggestiv beeinflusst wird.

Delfos meint auch, dass sich Kinder Ereignisse eher im Überblick merken und weniger auf Details achten (vgl. ebd. S. 31). Dies wäre ein Vorteil für die Befragung über eine kleine Unterrichtseinheit. Es wurde jedoch bereits die Erfahrung gemacht, dass das Kind sich ohne Hilfe schlecht an Vergangenes erinnern kann. Beim Helfen sich an Lektionsinhalte zu erinnern, würde die Befragerin in Gefahr stehen das Kind mit Suggestivfragen zu beeinflussen wie: «Magst du dich erinnern, wir haben das gemacht, das hat dir doch gefallen.» Darum wird entschieden, dass von jeder Lektionseinheit ein Fotoprotokoll erstellt wird. Dies wird gemeinsam angeschaut, danach werden die Fragen gestellt. Dieses Fotoprotokoll soll helfen, dass das Kind seine Meinung über den Unterricht ohne Beeinflussung kundtun kann. «Die Frage ist nicht, ob Kinder eine Meinung haben oder über Informationen verfügen, sondern wie wir mit Kindern kommunizieren können, um diese Meinung zu erfahren oder die Information zu erhalten» (Delfos, 2015, S.43).

Für Kinder sind offene Fragen eher schwierig zu beantworten. Das Beste sei, wenn sich offene und geschlossene Fragen abwechseln (ebd. S.228). In dem Fragebogen werden geschlossene und

halboffene Fragen gestellt, weil gezielt nach der Umsetzung der Leitgedanken gefragt wird. Trotzdem soll während der Befragung Offenheit herrschen, damit das Kind sich zum Unterricht allgemein äussern kann. Es ist möglich, dass Aufgrund von Aussagen Anpassungen am Unterricht vorgenommen werden. Die Aussagen des Kindes werden in Stichworten notiert.

In einem zweiten Teil wird die Gewichtung der Leitgedanken erfragt. Auch hier werden zusätzliche Äusserungen des Kindes notiert.

Tabelle 8: Ausschnitt Fragen für das Kind

LEITGEDANKE:	FRAGE:	WICHTIGKEIT: (wie wichtig war das für dich?)
Das Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei	Gab es etwas, das du beitragen konntest, das für deine Klasse wichtig war? Was?	Findest du es wichtig, dass du etwas beitragen kannst? sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig
		○-----○-----○-----○-----○

Der ganze Fragebogen und ein Fotoprotokoll sind in Anhang 8 und 9 abgelegt.

4.3.3 Soziogramm

Zu Beginn und am Ende der Untersuchung wird ein Soziogramm der Klasse erstellt. In diesem wird ersichtlich, wie die Beziehungen innerhalb der Klasse sind. Die Kinder müssen angeben, welchen Kindern sie zugeneigt und welchen sie abgeneigt sind. Im ersten Durchgang müssen sie vier Kinder aufschreiben, welche sie zu einem Fest einladen, wenn sie vier Kinder einladen dürfen. In einer zweiten Rubrik notieren sie, welche vier Kinder zu Hause bleiben müssen, wenn sie die ganze Klasse ausser vier Kinder einladen dürfen. In einem zweiten Durchgang sollen sie vier Kinder aufschreiben mit denen sie gerne zusammenarbeiten und vier mit welchen sie nicht zusammenarbeiten möchten. Das Soziogramm soll aufzeigen, wie die Beziehungen innerhalb der Klasse sind. Es interessiert, ob durch den Unterricht nach den Leitgedanken sich die Beziehungen innerhalb der Klasse, insbesondere in Bezug auf das integrierte Kind, verändern.

4.3.4 Übersicht über die gewählten Methoden

Das Forschungsdesign ergänzt mit den Methoden:

Abbildung 4 Forschungsdesign *ergänzt mit Methoden*

4.4 Zusammenfassende Übersicht über die qualitative Forschung

Um die erwähnten Kapitel besser verorten zu können, werden sie in einer Übersicht dargestellt.

Abbildung 5: Darstellung: Qualitative Forschung nach Mayring

4.5 Auswertungstechniken

4.5.1 Beobachtung

Strukturierte Beobachtung mit Hilfe von Direct Behavior Rating:

Bei dieser Form der Beobachtung werden in drei Kategorien jeweils die Durchschnittswerte einer Woche errechnet. Diese Durchschnittswerte werden in einer Grafik dargestellt. Diese können nun mit dem Basiswert verglichen werden. Für die Interpretation soll auch das Beobachtungsprotokoll zur Hand genommen werden. Es hilft herauszufinden, ob in den Wochen in denen sehr gute oder schlechte Werte beobachtet wurden, im Unterricht etwas Spezielles vorgefallen ist.

Unstrukturierte Beobachtung:

Bei den unstrukturierten Beobachtungen wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Beobachtungen werden systematisch analysiert und in Kategorien eingeteilt (vgl. Mayring, 2016 S.114). Beim ersten Durchsehen werden die Beobachtungen drei Themenbereichen zugeordnet: Unterrichtsinhalt, soziale Situationen und Scham/Beschämung. Dies geschieht in Anlehnung an die Theorie und die Fragestellung. Bei dieser Einteilung ist das Ziel, Erkenntnisse für das Lehrerhandeln sowie für die Gestaltung des Unterrichts zu gewinnen. In einem zweiten Durchgang werden die notierten Beobachtungen den drei Kategorien der psychologischen Bedürfnisse zugeteilt. Zusätzlich werden sie in für die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse hemmende oder fördernde Beobachtungen aufgeteilt. Die notierten Beobachtungen werden danach ausgezählt. Diese Übersicht ist die Grundlage für die Interpretation, ob die psychologischen Bedürfnisse abgedeckt wurden oder nicht.

4.5.2 Befragung

FDI 4-6:

Die Werte des Fragebogens werden in einem Diagramm festgehalten. Die Werte zeigen, ob der Unterricht nach den Leitgedanken eine subjektive Veränderung beim Kind bewirkt hat. Ebenfalls soll der Endwert mit dem Klassendurchschnitt verglichen werden.

Fragebogen PIQ

Diese Ergebnisse werden ebenfalls in einem Diagramm festgehalten. Es wird ersichtlich, ob die Mutter, der Vater und das Kind die Situation ähnlich einschätzen. Durch das zweimalige Ausfüllen wird aufgezeigt, ob eine Veränderung der Situation nach den zehn Wochen stattgefunden hat. Die Ergebnisse werden interpretiert.

Fragebogen nach der Unterrichtssequenz:

Mit dem einen Teil wird sichergestellt, ob die Leitgedanken aus Sicht des Kindes umgesetzt wurden. Mit dem zweiten Teil wird quantitativ festgehalten, wie wichtig das Kind die verschiedenen Leitgedanken empfindet. Diese Werte werden ebenfalls in einem Diagramm festgehalten. Die Ergebnisse werden interpretiert.

4.5.3 Soziogramm

Das Soziogramm wird mit einer Software³ erstellt. Es entsteht ein Bild indem die Beziehungen ersichtlich sind. Das Soziogramm wird interpretiert.

4.5.4 Triangulation

Wie bereits erwähnt, geht es bei einer Einzelfallanalyse darum, tiefere Einblicke in das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zu gewinnen. Deshalb darf in der Auswertung die Triangulation nicht fehlen. „Denzin (1970) versteht unter Triangulation (I.) die Datentriangulation: zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Personen wird ein (soziales) Phänomen untersucht» (Pädagogische Hochschule Freiburg). Es werden verschiedene Daten (Beobachtung, Befragung, Soziogramm), aus verschiedenen Perspektiven (Kind, Lehrpersonen, Mitschüler und Eltern) zu verschiedenen Zeitpunkten gesammelt, miteinander verbunden und interpretiert. Flick (2016) sagt zu Triangulation: „Ebenso sollte durch die Triangulation (..) ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also beispielsweise Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden, die damit weiterreichen, als es mit einem Zugang möglich w (S.226).

5. Planung und Umsetzung der Leitgedanken

Die Übersicht der Leitgedanken (s. Tabelle 4), ist die Grundlage für die Unterrichtsplanung der zehn Schulwochen. Die Planung und Umsetzung wird exemplarisch an einzelnen Ausschnitten der Unterrichtsplanung zum Thema Schweizer Geographie aufgezeigt. Einige Ideen zur Unterrichtsplanung durften von Ruth Geissbühler übernommen werden (vgl. Bühler & Dietrich, (2017) Kapitel 5.2).

5.1 Leitgedanke c) (elementarisieren)

Bevor konkret geplant werden kann, muss geklärt werden, welche Unterrichtsinhalte der Regelklasse für das integrierte Kind überhaupt Sinn machen. Da ist die Schulische Heilpädagogin auf die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson angewiesen und gemeinsam wird diskutiert, bei welchen Unterrichtseinheiten es Sinn macht, dass die Schülerin in der Klasse anwesend ist und bei welchen es sinnvoller ist, in der Einzelförderung zu arbeiten. Zum Beispiel beim Thema Schweiz sind die Kantonswappen für wenige Lektionen im Zentrum. Die Regelschüler müssen alle Kantonswappen erkennen und benennen können, wissen wo die Kantone auf der Schweizerkarte zu finden sind und die Hauptorte der Kantone auswendig kennen.

Für das integrierte Kind ist die Arbeit mit der Landkarte zu abstrakt. Ebenfalls hat die Schülerin zu den wenigsten der Hauptorte einen Bezug, zudem ist die Anzahl zu gross. Den Wappen jedoch begegnet sie im Alltag. Sie findet diese auf Lebensmittelverpackungen, auf den Autokennzeichen, auf Flaggen

³ Das Programm findet sich unter diesem Link: <https://www.pabst-software.de/doku.php?id=programme:soziogramm-editor:starter> (Zugriff im April 2019)

in Gärten, auf Schildern bei Kantonsgrenzen usw. Darum wird entschieden, dass sie alle Wappen kennenlernen soll. Von diesen darf sie sechs auswählen. Diese sechs muss sie erkennen und benennen können. Im Wählen der Wappen ist Leitgedanke d) (Wahlmöglichkeiten) integriert.

5.2 Leitgedanke g) (kooperative Lernformen)

Die kooperativen Lernformen müssen gut durchdacht sein, damit eine echte Teilhabe der Schülerin möglich ist. Zu Beginn der Lektionsreihe Schweiz wird eine Unterrichtseinheit geplant, in welcher das Thema typisch/untypisch für die Schweiz behandelt wird. Dazu werden Bildern eingesetzt, welche etwas Typisches oder Untypisches der Schweiz zeigen. Diese Bilder knüpfen an der Erlebniswelt der Kinder an. Jedes Kind bekommt drei Bilder und muss sich überlegen, ob das Bild typisch oder nicht typisch für die Schweiz ist. In kleinen Gruppen werden die Bilder einander gezeigt und es wird erklärt, warum man denkt, dass es typisch oder untypisch ist. Es ist klar vorgegeben, worüber gesprochen wird. Die Argumente werden alleine überlegt, bevor man sich in der Gruppe trifft. Wenn die Schulische Heilpädagogin sieht, dass das integrierte Kind Mühe hat, Argumente zu finden, wird sie zu dem Kind hingehen und ihm helfen. Die Gesprächssituation mit den Mitschülerinnen und Mitschülern kann so vorbereitet werden. Ausserdem hilft das Bild dem Kind sich daran zu erinnern, was es formulieren möchte. Somit wird davon ausgegangen, dass eine echte Teilhabe am Gespräch in der Gruppe stattfinden kann.

Zum Schluss werden die Bilder an der Wandtafel eingeordnet und aufgehängt.

Abbildung 6: Unterrichtsbeispiel 1

5.3 Leitgedanken a) (Bedeutsames für die Klasse), b) (handlungsorientierte Sequenzen), d) (Wahlmöglichkeiten), e) (Lernniveau) und keine Beschämung

Es wird ein Wappenbingo für die Klasse hergestellt. Dies soll für die Prüfungsvorbereitung die ganze Klasse unterstützen. Das Wappenbingo ist ein Unterrichtsinhalt, der bedeutsam für die Klasse ist. Es wird am Computer hergestellt, die Blätter werden ausgedruckt und laminiert. Jede Wappentafel gibt es in vierfacher Ausführung. Damit trotzdem jedes Kind eine andere Grundlage für das Bingo hat, müssen die einen Wappen nach einem bestimmten System abgeklebt werden. Ebenso werden die Wappenkarten, welche beim Spiel aus dem Sack gezogen werden, ausgedruckt, laminiert, ausgeschnitten und beschriftet. Diese Einheit kann man als handlungsorientiert bezeichnen.

Das Herstellen der Wappentafeln ist so vorbereitet, dass die Schülerin diese selbständig anfertigen kann. Bei jeder Tafel darf sie entscheiden, welches Wappen nicht abgebildet wird, da es auf der Tafel für nur 25 der 26 Kantonswappen Platz hat. Auch ist das Abkleben der Wappen nach einmaligem Zeigen selbständig ausführbar. Somit ist die Arbeit auf das Lernniveau der Schülerin angepasst, zudem sind Wahlmöglichkeiten für sie eingebaut.

Die Durchführung des Bingos, welches das Kind leitet, wird voraus mit der Schulischen Heilpädagogin geübt. Somit soll verhindert werden, dass die Schülerin bei der Durchführung Scham oder Beschämung erlebt. Zusätzlich unterstützt die Schulische Heilpädagogin das Kind, ist an seiner Seite,

so dass die Klasse die beiden als Team erlebt.

Abbildung 7: Unterrichtsbeispiel 2 (alle Bilder)

5.4 Leitgedanke h) (Lerngegenstand für alle derselbe)

Der Lerngegenstand ist für die ganze Klasse derselbe, nämlich die Schweizer Kantonswappen. Obwohl die Kinder der Klasse nicht die gleichen Aufgaben bearbeiten wie das integrierte Kind. Die Kinder der Klasse erarbeiten die Wappen anhand einer Werkstatt. Diese Aufgaben sind für das integrierte Kind aber durchwegs zu schwierig, weshalb sie in separiertem Unterricht das Bingo für die ganze Klasse herstellt.

5.5. Leitgedanke f) (Beziehung)

Die Haltung nach Rogers ist für die Schulische Heilpädagogin selbstverständlich. Sie unterstützt das Kind wohlwollend und wertschätzend. Sie achtet darauf, dass sie genügend, aber nicht zu viele Hilfestellungen gibt. Wenn das Kind etwas Ausserschulisches beschäftigt, wird diesem Raum gegeben, bevor an dem schulischen Inhalt weitergearbeitet wird.

5.6 Übersicht über weitere Unterrichtsinhalte zum Thema Schweiz

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Unterrichtsinhalte zum Thema Schweiz. Es wird ersichtlich, welche Aufgaben die Klasse und welche das integrierte Kind erledigen muss. Mit der entsprechenden Farbe, wird festgehalten, welches psychologische Bedürfnis erfüllt werden sollte: das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit, das Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung, das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit. Ebenso die Vermeidung von Erlebnissen mit Scham wird gekennzeichnet.

Tabelle 9: Übersicht Lektionen Thema Schweiz

Thema:	Klasse	ISR-Kind
Typisch/untypisch Schweiz	Einstieg geplant von der SHP: Bilder in typisch/untypisch Schweiz einteilen und dies in der Gruppe begründen .	
Wappen	alle Kantonswappen, das Kürzel und die Hauptstädte auswendig kennen	Das Kind soll eine Übersicht mit allen Wappen haben. Sechs Wappen darf es auswählen , von welchen sie den Kantonsnamen lernt. Sie stellt ein Wappenbingo für die Klasse her , welches der Klasse als Prüfungsvorbereitung dienen soll.
Gewässer	Sie arbeiten mit den wichtigsten Seen und grösseren Flüssen auf der CH-Karte.	Ein weiteres Rätsel für die Klasse wird hergestellt , eines mit vier Seen.
Gebirge	Berge und Pässe suchen und beschriften mit der CH-Karte	weiter arbeiten an den Rätseln
Nachbarländer	alle beschriften und die Wappen dazu anmalen	Die Wappen anmalen , die Länder beschriften , im Heft, (wie die Klasse). Ein weiteres Rätsel zu diesem Thema herstellen.
Sprachregionen	Die Schweiz in die Sprachregionen aufteilen	Für ein Rätsel darstellen , wie viele Prozente der Bevölkerung welche Sprache spricht .
Präsentation der drei Rätsel	Die Präsentation wird voraus geübt , die Rätselfragen zu den hergestellten Bildern, sind aufgeschrieben und werden abgelesen .	

Das Einfärben der Inhalte war nicht einfach, da sie sehr zusammengefasst dargestellt sind. So kann eine Aussage verschiedene Anteile der Bedürfnisse enthalten.

5.7 Beispiel eines Rätsels

Abbildung 8: Rätsel Landessprachen

Dieses Bild ohne Titel wurde mit dem Visualizer gezeigt. Die Aufgabe der Schüler und Schülerinnen bestand darin, herauszufinden, was dieses Kreisbild darstellt. Das integrierte Kind hatte auf seinem Blatt folgende Frage, die sie vorlas: „Was stellt dieses Kreisbild dar?“ Wenn die Schüler nicht herausfinden, worum es geht, kann sie weiterlesen: „Tipp: achtet auf die Kantons-Abkürzungen.“ Zum Schluss liest sie: „Welche Farbe steht für welche Sprache?“ Zusätzlich hatte die Schülerin die Lösungen als Hilfe auf ihrem Blatt.

5.8 Weitere Unterrichtseinheiten

Bei allen Unterrichtseinheiten ist ähnlich vorgegangen worden:

1. Klassenlehrperson und Schulische Heilpädagogin sichten die Unterrichtseinheit. Sie entscheiden bei welchen Themen und Einheiten integrativer Unterricht Sinn macht. Spezielle Unterrichtsteile, wie ein Rätsel oder das Veranschaulichen eines Inhaltes für die Klasse, werden geplant.
2. Der Unterricht wird detailliert geplant, die SHP passt Texte in leichte Sprache an. Es wird darauf geachtet, dass die Leitgedanken in der Planung umgesetzt werden.
3. In Lektionen, in denen die Klasse zum Beispiel mit Grammatikthemen beschäftigt ist und die Teilnahme der Schülerin keinen Sinn macht, wird etwas für die Klasse vorbereitet (z.B. Rätsel), an einem Thema der Klasse vertieft gearbeitet oder es wird ein Förderschwerpunkt bearbeitet.
4. Beobachtungen werden notiert. Der Unterricht wird laufend weiterentwickelt und angepasst.

5.9 Besondere Anpassungen/ Schwierigkeiten während der Durchführung

Reduktion des Inhaltes: Das Arbeitstempo der Schülerin ist sehr langsam, ausserdem war sie während der ersten Hälfte der Durchführung häufig krank. Deshalb musste der Unterrichtsinhalt immer wieder überprüft und Teile weggelassen werden. Sonst hätte zum Beispiel das Wappen-Bingo nicht vor der Prüfung der Klasse fertig gestellt werden können, was diesem die Bedeutsamkeit genommen hätte.

Übersetzung in leichte Sprache: Dies erwies sich als besonders relevant. Für die Teilhabe an der Klassenlektüre wurde ein ganzes Jugendbuch zusammengefasst und übersetzt. Dieser Aufwand war enorm. Im Anhang 10 befindet sich ein Beispiel eines Kapitels. Dieses wurde nach bestem Wissen und Gewissen umgeschrieben. Vermutlich sind jedoch nicht alle Regeln der leichten Sprache eingehalten worden.

Kooperative Lernformen: Es fällt auf, dass die Schülerin besonders in Zusammenarbeit mit einer anderen Schülerin Schamverhalten und Unwohlsein zeigt. Für die zweite Hälfte der Untersuchung wurde das Zusammenarbeiten mit dieser Schülerin vermieden.

Rätsel für die Klasse: Es ist herausfordernd Rätsel zu erfinden, die für die Klasse attraktiv und gleichzeitig für das integrierte Kind verständlich sind. Wenn sie für das Kind zu kompliziert sind, braucht es mehr Unterstützung bei der Präsentation.

Krankheit: Das Kind war während zwei Wochen krank. So konnte nur während acht, der zehn geplanten Wochen Daten gesammelt werden.

6. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und kommentiert, aber noch nicht interpretiert.

6.1 Beobachtungen

Strukturierte Beobachtung mit Hilfe von Direct Behavior Rating:

Als erstes werden die Verlaufsbeobachtungen von Aktivität, Interaktion und Scham einzeln dargestellt, damit die Werte jeder Kategorie in sich verglichen werden können. Auf der vertikalen Achse sind die Beobachtungen in Prozenten angegeben, die einzelnen Balken sind die Durchschnittswerte einer Woche. Der Mittelwert ist über die ganze Beobachtungszeit (ohne Basiswert) errechnet.

Abbildung 9: Ergebnisse Aktivität

Abbildung 10: Ergebnisse Interaktion

Abbildung 11: Ergebnisse Anzeichen von Scham

Die sprunghafte Anstieg bei der Aktivität und Interaktion beziehungsweise die Verminderung von Anzeichen der Scham gegenüber dem Basiswert (Base) ist beachtlich. Der Mittelwert der Aktivität und

der Interaktion über die ganze Beobachtungszeit ist eindeutig höher, respektive bei Zeichen der Scham eindeutig tiefer als der Basiswert.

Nachfolgend eine zusammenfassende Übersicht mit allen drei Bereichen:

Abbildung 12: Übersicht über alle Beobachtungen nach DBR

Woche 2 und Woche 6 zeigen bei der Interaktion tiefere Werte, bei Scham höhere Werte. Die Scham ist ebenso in Woche 5 und 7 leicht erhöht, die Interaktion ist in diesen Wochen ebenso etwas vermindert, aber nicht ganz so stark wie in der Woche 6. Die Aktivität ist in Woche 2 ebenfalls von einem kleineren Einbruch betroffen. Die Aktivität bewegt sich jedoch durchwegs auf einem hohen Niveau. Die Abweichungen werden in der Auswertung genauer beleuchtet. Sie werden mit dem Beobachtungsprotokoll verglichen werden. Es wird erhofft, dass diese Abweichungen interpretiert werden können.

Die unstrukturierte Beobachtung:

Die Beobachtungen wurden gesichtet und in die Kategorien der psychologischen Bedürfnisse eingeteilt. Diese wurden zusätzlich in hemmende oder fördernde Faktoren für die Erfüllung der Bedürfnisse unterteilt. Die Rubrik „Anzahl Nennungen“ gibt eine Übersicht darüber, wie oft bei den Beobachtungen die Kategorie genannt wurde. In Klammer neben der Beobachtung steht die Zahl für die Anzahl Nennungen, wenn sie mehrfach genannt wurden. Die Beobachtungen der am stärksten abweichenden Ergebnissen der Beobachtungen nach DBR wurden speziell eingefärbt. Da die Woche 1 sehr hohe Werte in der DBR zeigt und die Woche 2 weniger (verglichen mit dem Durchschnitt), werden diese beiden gewählt. **Violett eingefärbt sind die Beobachtungen der Woche 1. Pink eingefärbt sind die Beobachtungen der Woche 2.**

Tabelle 10: Auswertung unstrukturierte Beobachtungen

Bedürfnis	Fördernd	Hemmend
nach Kompetenz oder Wirksamkeit	sie ist aktiv	beim Spiel macht sie einen „Fehler“, es scheint ihr peinlich zu sein
	sie erledigt eine Aufgabe „sch n“	
	es gelingt ihr, sich Gehör zu verschaffen	
	komplizierte Aufgabe, dank guter	

	Anleitung, selbständig lösbar	
	Buch mit Bildern für den Weg des Zufahrens	
	Rätsel präsentieren wird voraus geübt (3)	
	kann Wissen weitergeben (2)	
	alleine Zufahren klappt (2)	
	kann Zeichnung zu kompliziertem Text, in einfacher Sprache, machen	
	sie bezeichnet sich als Leserratte (Buch in leichte Sprache übersetzt)	
Anzahl Nennungen	14	1
nach Autonomie oder Selbstbestimmung	sie teilt ihre Ideen (5)	Tempo der Klasse, vermehrte Unterstützung ist nötig (6)
	streckt auf (3)	braucht Unterstützung, da Inhalt zu kompliziert (4)
	arbeitet konzentriert (3)	nimmt nicht selbständig Platz in unstrukturierter Situation ein
	braucht beim Leiten des Spiels keine Unterstützung	
	Anpassen der Arbeitsblätter in einfache Sprache, selbständiges Arbeiten (5)	
Anzahl Nennungen	17	11
nach sozialer Eingebundenheit/ Zugehörigkeit	sie diskutiert in Gruppe mit (4)	zeigt gegenüber bestimmter Schülerin Schamverhalten (2)
	ratet mit (2), ist voll dabei	Klasse verwirft Vorschlag, den sie bringt für einen Ausflug
	liest Teil der Radioansprache	es ist unklar, welcher Gruppe sie zugeteilt ist
	leitet das Spiel, Rätsel für die Klasse (3)	sie steht etwas abseits, braucht Aufforderung (2)
	bei versch. Arbeit, aber im Klassenzimmer, arbeitet sie effizienter (2)	scheint überfordert beim Notieren für die Klasse, wegen zweistelligen Zahlen
	bei Rätsel Erarbeitung, arbeitet sie konzentriert	angepasster Text, sie kann nicht an allem teilhaben (4)
	Mitschülerin bezieht sie aktiv in Gruppenarbeit mit ein	
	notiert das Gewicht der Eier	
	gleicher Text wie Klasse, aber angepasst (2)	
	gespanntes Beobachten wie Bibeli schlüpfen	
	Tierkäfig helfen bereitmachen	
	Käfiggröße präsentieren	

	Bibeli beerdigen, macht in Gruppe mit	
Anzahl Nennungen	22	11

Bei der Kategorie „Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit“ sind am wenigsten hemmende Situationen beobachtet worden. In der Kategorie „Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung“ wurde ein Drittel mehr fördernde als hemmende Beobachtungen gemacht. In der letzten Kategorie ist das Verhältnis der fördernden Beobachtungen zu den hemmenden 2:1. Allgemein wurden zum „Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit“ die meisten Beobachtungen notiert.

6.2 Befragungen

FDI 4-6:

Abbildung 13: Entwicklung soziale und emotionale Integration

Die Werte, die für diese Arbeit generiert wurden, sind der graue und der gelbe Balken. Man sieht eine leichte Verbesserung der subjektiven Integration. Der blaue und orange Wert wurden in früheren Jahren erfragt und sollen ebenfalls in die Diskussion einfließen.

Damit die Werte des integrierten Kindes ebenfalls im Verhältnis zur Klasse eingeordnet werden können, folgt eine Übersicht über die Klassenwerte. Diese wurden am Ende der Untersuchung erhoben.

Abbildung 14: Klassenwertung SI und EI

Das integrierte Kind wurde mit wISR bezeichnet, die Mädchen mit w und die Jungs mit m. Es fällt auf, dass sich bis auf zwei Jungs alle Kinder sehr wohl fühlen. Der Mittelwert der sozialen Integration ist über 50 und damit hoch. 60 wäre das Maximum. Das integrierte Kind liegt sogar eindeutig über dem Mittelwert der Klasse.

Bei der emotionalen Integration sieht es ein wenig anders aus, da liegt sie etwas unter dem Mittelwert der Klasse, ist aber immer noch in einem ähnlichen Bereich wie ihre Mitschüler und Mitschülerinnen.

PIQ, Sicht der Eltern und des Kindes:

Abbildung 15: PIQ Eltern und Kind

Es fällt auf, dass das Kind seine soziale Situation besser einschätzt als seine Eltern. Sie empfindet im Verlauf der Untersuchung sogar eine Verbesserung, der Vater eine Verschlechterung der Situation. Die emotionale Integration schätzen alle in einem ähnlichen Bereich ein. Die Mutter empfindet im Verlauf der zehn Schulwochen keine Veränderung.

Fragebogen nach der Unterrichtssequenz:

Es folgt eine Übersicht über die Kommentare des Kindes zu den Leitgedanken. Das Kind wurde zu sechs Unterrichtseinheiten befragt.

Tabelle 11: Übersicht der Aussagen des Kindes zu den Leitgedanken

Leitgedanke	Kommentar Kind
<i>Möglichst keine Beschämung für das Kind</i>	<p>Ich schäme mich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn ich einen Fehler mache, beim Präsentieren. • wenn ich vor der Klasse stehe • wenn ich fotografiert werde (fürs Fotoprotokoll) <p>«Allgemein ist es wichtig, dass ich nicht in solche Situationen komme. Aber wenn es passiert, wenn ich z.B. einen Fehler mache, ist es auch nicht so wichtig, weil ich daraus etwas lerne.»</p>
<i>Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei</i>	<p>Das Kind konnte bei jedem Fragebogen etwas nennen, was sie Bedeutsames für die Klasse beitragen konnte. Beispiele, die genannt wurden: Spiel leiten, in Gruppe Wissen austauschen, Vorlesen fürs Radio, Grösse der Käfige zeigen.</p>
<i>Der Unterricht enthält handlungsorientierte Sequenzen</i>	<p>«Abwechslung im Unterricht ist mir wichtig.» Sie nennt bei jedem Fragebogen etwas. Zum Beispiel: ich habe etwas zeigen können, sprechen, aufstrecken, malen, sitzen, anschauen, lesen,..</p>
<i>Der Lerngegenstand wird elementarisiert und dem Kind zugänglich gemacht</i>	<p>Aussagen des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Unterricht ist für mich teils/teils verständlich. (2mal genannt) • Ich verstehe so halb. • Ja, aber ich verstand nicht alles bis ins Detail.
<i>Es gibt Wahlmöglichkeiten für das Kind</i>	<p>Dem Kind kommen bei der Hälfte der Fragebögen (bei drei) keine Wahlmöglichkeiten in Sinn, obwohl im Unterricht welche eingebaut waren. Als sie den Leitgedanken als sehr wichtig taxiert, meint sie dazu: «Ich bin ja ein freies Kind, ich habe es nicht gern, wenn mich jemand rumkommandiert.</p>
<i>Die Aufträge entsprechen dem Lernniveau des Kindes</i>	<p>gerade richtig (fünfmal genannt), manchmal etwas schwierig (viermal dazu genannt).</p>
<i>Eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson ist die Grundlage</i>	<p>Aussage des Kindes: «Sonst bekomme ich Angst und fühle mich wie eine kleine Maus.»</p>
<i>Kooperative Lernformen werden eingesetzt</i>	<p>Aussage des Kindes: «Man kann immer etwas beitragen.»</p>
<i>Der Lerngegenstand ist für alle derselbe</i>	<p>Aussagen des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist sehr wichtig beim Thema Huhn • Wenn es schwierig ist, ist es nicht wichtig. • In der Mathe ist es gar nicht wichtig. • Bei coolen Dingen ist es sehr wichtig.

Wie wichtig die Leitgedanken aus der Sicht des Kindes sind:

30 Punkte erreicht der Leitgedanke, der nach *jeder* Unterrichtssequenz als *sehr wichtig* eingeordnet wurde. 24 Punkte entspricht der konsequenten Aussage, der Leitgedanke sei *wichtig*, 18 Punkte bedeutet der Leitgedanke ist *weder wichtig noch unwichtig*. Ein Leitgedanke fällt in diese Kategorie: „etwas Bedeutsames für die Klasse beitragen“. Alle anderen taxiert sie als ziemlich wichtig bis sehr wichtig.

Abbildung 16: Wichtigkeit der Leitgedanken, Sicht des Kindes

6.3 Soziogramme

Die Soziogramme in A4-Grösse befinden sich im Anhang 11.

Zuerst werden die Soziogramme abgebildet, welche nach der Beziehung gefragt haben. Grün sind die Pfeile, zu den Kindern mit denen man in einer positiven Beziehung steht. Wenn diese gegenseitig ist, wird der Pfeil dicker eingezeichnet. Rote Pfeile stellen die Abneigung zu Kindern dar. Die dicken Pfeile weisen auf eine gegenseitige Abneigung hin. Je beliebter ein Kind ist, umso dicker wird der grüne Rand um seine Bezeichnung. Der rote Rand ist umso dicker, je mehr Abneigungen gegenüber diesem Kind genannt werden. Ein blauer Rahmen bedeutet, dass die Zu- und Abneigungen gleich oft genannt werden. Das integrierte Kind wird wiederum mit wISR bezeichnet, die Mädchen mit w, die Jungs mit m.

Abbildung 17: Soziogramm Beziehungen Januar 2019 und April 2019

Das Kind bekommt nach den vier Monaten zwar eine Abneigung, aber auch zwei Zuneigungen weniger.

Die folgenden beiden Abbildungen der Soziogramme sind die Antwort auf die Frage, mit welchen vier Kindern man gerne oder gar nicht zusammenarbeiten möchte.

Abbildung 18: Soziogramm miteinander Arbeiten Dezember 2018 und April 2019

Die integrierte Schülerin bekommt im April drei Zuneigungen weniger und zwei Abneigungen dazu.

7. Interpretation der Ergebnisse, Beantwortung der Fragestellung

Die einzelnen Ergebnisse werden interpretiert. Die Interpretationen finden vorwiegend im Hinblick auf die Beantwortung der Hauptfrage statt.

Welche Auswirkungen auf das Eingebundensein in die Klasse sind bei der integrierten Schülerin beobachtbar, wenn nach Leitgedanken unterrichtet wird, die unterstützend auf die Erfüllung der angeborenen psychologischen Bedürfnisse wirken?

7.1 Interpretation der Beobachtungen

Aktivität mit Hilfe von DBR:

Der Anstieg der Aktivität, als nach den Leitgedanken zu unterrichten begonnen wurde, ist enorm. Über die ganze Beobachtungszeit konnte ein Anstieg um fast 25% Prozent festgestellt werden. Dieser hohe Anstieg ist beeindruckend. Die Aktivität nimmt nicht kontinuierlich, sondern ab der ersten Woche sprunghaft zu. In der ersten Woche ist die höchste Aktivität zu beobachten. In dieser wurde der Unterricht oft von der Schulischen Heilpädagogin geleitet. Dadurch fühlte sich das Kind vermutlich sicherer und der Unterricht war auch im Frontalunterricht auf ihre Lernvoraussetzungen angepasst.

Interaktion mit Hilfe von DBR:

Auch die Interaktionen steigerten sich im Schnitt um fast 25%. Hier ist der Anstieg ebenso sofort mit Beginn des Unterrichts nach den Leitgedanken festzustellen. In Woche 2, 5 und 7 ist ein leichter Einbruch, in Woche 6 ist ein etwas grösserer Einbruch feststellbar. Die Werte sind aber immer noch um einiges höher als der Basiswert, also nicht beunruhigend. Trotzdem wird versucht herauszufinden, woran die Verminderung gelegen haben könnte. Wenn die Unterrichtssituationen der erwähnten Wochen durchgesehen werden, fällt auf, dass es in diesen Wochen (besonders in Woche 6) häufiger Lektionen mit unstrukturiertem, unvorbereitetem Inhalt gab. Beispielsweise einen relativ spontanen Ausflug in ein Wasserwerk oder das Beerdigen eines Kükens. In solchen Situationen ist vor allem die mündliche Interaktion des integrierten Kindes erschwert. Meistens ist sie schweigend, aber tatkräftig unterstützend in diesen Situationen dabei. Dies erklärt, warum die Aktivität nicht unbedingt betroffen sein muss. Auch waren Unterrichtseinheiten und spontane Unterrichtsgespräche dabei, welche inhaltlich zu komplex für die Schülerin waren.

Scham mit Hilfe von DBR:

Durch den Unterricht nach den Leitgedanken, kann das beobachtbare Schamverhalten des Kindes eindeutig vermindert werden, im Schnitt um 10%. Das Schamverhalten nimmt nicht automatisch ab, je länger man so unterrichtet, sondern scheint vom Unterrichtsinhalt und den entstehenden Situationen abhängig zu sein. Auffallend ist, dass in denselben Wochen in denen die Interaktion etwas eingebrochen ist, die Scham etwas erhöht auftritt.

Zusammenfassende Einschätzung aller Beobachtungen mit DBR:

Der Unterricht nach den Leitgedanken erhöht eindeutig die Aktivität und die Interaktionen des Kindes, ebenso wird das Zeigen von Scham reduziert. Erhöhtes Schamverhalten vermindert die Interaktionen. Diese scheinen in einer direkten Abhängigkeit voneinander zu stehen. Die Aktivität des Kindes muss nicht betroffen sein. Dies gilt vermutlich nur, wenn das beobachtete Schamverhalten grundsätzlich auf tiefem Niveau ist. Bei hohen Werten wäre die Aktivität ebenfalls betroffen (s. Kap. 2.7.2).

In der zweiten Woche ist die Aktivität ebenfalls vermindert. Es wurde festgestellt, dass in dieser Woche der Unterrichtsinhalt für das Kind zu schwierig war. Daraus kann geschlossen werden, dass ein allzu komplexer Unterrichtsinhalt negative Auswirkungen auf alle drei Bereiche hat.

Kategorisierte unstrukturierte Beobachtungen im Zusammenhang mit den Beobachtungen nach DBR:

Obwohl in jeder Kategorie eines psychologischen Bedürfnisses auch hemmende Beobachtungen gemacht wurden, überwiegen die fördernden Beobachtungen, was sich in den Beobachtungen mit DBR ebenfalls bestätigt. Die Erfüllung der Bedürfnisse wirkt motivationsfördernd (vgl. Kap.2.5.2), dies wird durch die Beobachtungen bestätigt.

Es fällt auf, dass in Woche 1 (s. Einfärbung in Tabelle 10) kein einziger hemmender Faktor in der unstrukturierten Beobachtung notiert wurde. In Woche 2 wurde ein hemmender Faktor mehr notiert als fördernder. Sie halten sich also fast die Waage. Vermutlich wird dadurch die Motivation gegenüber der Woche 1 etwas reduziert. Je besser die psychologischen Bedürfnisse abgedeckt werden, umso höher

ist die Aktivität. Dazu muss gesagt werden, dass dies notierte Beobachtungen sind, welche nicht gezielt gemacht wurden. Vermutlich hätten noch weitere Beobachtungen notiert werden können. Trotzdem ist es spannend zu sehen, dass sich die unstrukturierten Beobachtungen mit den Beobachtungen nach DBR decken.

Die unstrukturierten Beobachtungen:

Das Bedürfnis nach Kompetenz und Wirksamkeit scheint durch den Unterricht am einfachsten abzudecken zu sein. Wenn die Unterrichtseinheiten für das Kind lösbar und verständlich sind, kann sie Lernen und sogar Wissen weitergeben. Situationen um Wissen weitergeben zu können, sind planbar, ebenso, dass der Inhalt verständlich ist.

Bei der Erfüllung des Bedürfnisses nach Autonomie und Selbstbestimmung wird es bereits etwas schwieriger. Hier wurden äussere hemmende Faktoren beobachtet, welche durch die Schulische Heilpädagogin nicht beeinflussbar sind. Das ist zum Beispiel das hohe Tempo, mit welchem die Klasse einzelne Themenbereiche bearbeitet. Zeitdruck wirkt sich hemmend auf die Motivation aus (s. Kap. 2.5.2). Auch werden die Unterrichtsinhalte mit jedem Schuljahr abstrakter und komplizierter. Für die Teilhabe des Kindes kann es sinnvoll sein, dass es trotz des schwierigen Inhalts an gewissen Unterrichtseinheiten teilnimmt. Die Autonomie ist dann aber stark eingeschränkt, weil es viel Unterstützung braucht.

Im Bereich *Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit* wurden die meisten Beobachtungen notiert. Es gab doppelt so viele fördernde Beobachtungen wie hemmende. Dies ist erfreulich. Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass die Schülerin in die Klasse eingebunden ist. Die Hauptschwierigkeiten für das soziale Eingebundensein scheinen Situationen zu sein:

- in denen das Kind aktiv auf die Mitschülerinnen und Mitschüler zugehen müsste
- in denen der Unterrichtsstoff für das Kind so stark angepasst ist, dass es dadurch nicht mehr teilhaben kann
- spontane soziale Situationen mit wenig Struktur
- Schamgefühle gegenüber einzelnen bestimmten Kindern

7.2 Interpretation der Befragungen

FDI 4-6:

Soziale Integration:

Die ersten Werte der sozialen Integration, welche vor Beginn des Unterrichts nach den Leitgedanken, im Dezember 2018 erhoben wurden, erstaunten sehr. Sie waren bereits auf einem hohen Niveau und es wurde bezweifelt, ob diese noch erhöht werden könnten. Der allererste Wert (22) wurde im November 2016 erhoben, dies war ein Monat nachdem die Schulische Heilpädagogin ihr Studium begonnen hatte. Sie arbeitete bereits seit einem Jahr mit diesem Kind. Der zweite Wert (35) wurde ein gutes halbes Jahr später erhoben. Dies nachdem ein Projekt mit Improvisationstheater durchgeführt wurde, welches das Ziel hatte, diesen Wert zu erhöhen. Dass der Wert eineinhalb Jahre später sich so frappant positiv entwickelt hat, überraschte doch sehr. Vermutlich hängt dies ebenfalls mit dem Unterricht nach Leitgedanken zusammen. Der Unterricht geschah zwar noch nicht explizit nach den

Leitgedanken, wie während dieser Untersuchung, aber durch die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik setzte die Forschende im Unterricht bereits vor der Untersuchung wichtige Erkenntnisse um. Zudem begann sie sich im Rahmen dieser Arbeit, ungefähr ab Mai 2018, vertieft mit der Didaktik für integrativen Unterricht auseinander zu setzen, was den Unterricht bestimmt bereits beeinflusst hat.

Während der Umsetzung der Leitgedanken konnte der Wert trotz der hohen Ausgangslage nochmals um 6 auf 58 Punkte erhöht werden, was fast dem Maximum von 60 Punkten entspricht. Dies ist ein sehr hoher Wert. Er zeigt, dass das Kind den Eindruck hat, dass es viele Freundinnen in der Klasse hat und dass es sich wohl fühlt unter den Klassenkameraden.

Im Vergleich zur Klasse hat es einen Wert über dem Durchschnitt. Die Klasse hat allgemein einen sehr hohen Durchschnitt. Daraus lässt sich schliessen, dass sich die Kinder untereinander grundsätzlich gut mögen und respektieren. Ein Junge (m4) fällt ziemlich ab. Dieser Junge ist erst seit dem neuen Schuljahr in dieser Klasse. Dies lässt zusätzlich vermuten, dass die Klasse eine eingeschworene Gruppe ist.

Emotionale Integration:

Die Erhöhung des Wertes ist nicht relevant. Er ist leicht unter dem Durchschnitt der Klasse. Es scheint gelungen zu sein, den Unterrichtsinhalt über die Jahre für die Schülerin verständlich und genügend bedeutsam für das Leben gestaltet zu haben.

PIQ:

Soziale Integration:

Grundsätzlich schätzt das Kind seine Situation besser ein als die Eltern. Der Vater sieht eine Verschlechterung der Situation, das Kind eine Verbesserung, die Mutter sieht sie konstant, aber negativer als das Kind. Warum sind die Sichtweisen derart verschieden?

Die Eltern erleben das Kind in der Freizeit, von den Vorgängen in der Schule sind sie ausgeschlossen. Davon bekommen sie nur mit, was das Kind zu Hause erzählt. Meistens erzählen die Kinder vor allem die Dinge, die sie beschäftigen und dies sind meistens Situationen, die schlecht liefen und sie traurig machten. Gehen wir davon aus, dass die integrierte Schülerin nur erzählt, wenn sie in der Schule einen Streit hatte und nicht, wenn sie zum Beispiel in einer Gruppenarbeit mitdiskutieren konnte. So hören die Eltern vorwiegend von den schwierigen Situationen unter den Kindern. Wenn das integrierte Kind nun aber in der Freizeit häufig mit Mitschülerinnen oder Mitschülern Zeit verbringen würde, dann würde sich diese Sicht wieder ausgleichen und die Wahrnehmung der schwierigen Situationen relativieren. Aufgrund der Angaben, die die Eltern zur sozialen Integration machen, wird vermutet, dass das Kind in der Freizeit wenig Kontakte mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern hat.

Vermutlich hat sie höchst selten ein Kind der Klasse bei sich zu Hause zu Besuch. Vermutlich wird sie von ihnen selten oder nicht angerufen und eingeladen.

Emotionale Integration:

Das Befinden der integrierten Schülerin in der Schule schätzen alle drei ähnlich ein und es scheint konstant zu sein, wie auch mit dem FDI 4-6 bereits festgestellt wurde.

Die Leitgedanken aus der Sicht des Kindes:

Beantwortung der Unterfrage:

Inwiefern gibt es Unterschiede in der Relevanz der Leitgedanken aus der Sicht des Kindes?

Aus den Antworten des Kindes kann geschlossen werden, dass alle Leitgedanken umgesetzt wurden.

Zwei Leitgedanken stechen als sehr wichtig heraus:

1. *Das Kind soll möglichst keine Beschämung oder Scham erleben*
2. *Eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson ist die Grundlage*

1) Für das Kind sind solche Situationen sehr schlimm. Es spürt vermutlich die Auswirkung dieser Situationen auf sein ganzes Dasein und so auf alle Bereiche in der Schule. Es sagt aber auch, dass wenn es sich zum Beispiel wegen eines Fehlers schämt, dies nicht so schlimm sei, weil es daraus lernen kann. Dies zeigt, dass die Scham, welche Marks beschreibt, in der Umgangssprache häufig mit einer leichteren Form von Scham, zum Beispiel mit Genieren verwechselt wird. Wenn das Kind bei einem Fehler die Heftigkeit der Scham erleben würde, wird bezweifelt, ob es dann noch fähig ist, daraus etwas zu lernen.

2) Diese Beziehung gibt Sicherheit. Die gute Beziehung zur Lehrperson ist wie ein fester Boden unter den Füßen des Kindes. Auf dieser Grundlage können schwierige Situationen gemeistert werden. Hilfe kann jederzeit eingefordert werden, ohne dass das Kind zu Schaden kommt. Wenn die Beziehung schlecht ist, habe sie Angst und fühle sich wie ein kleine Maus, sagt das Kind. Dieses Bild das die integrierte Schülerin selbst gewählt hat, zeigt schön auf, wie diese Beziehung sie verunsichern kann, so dass sie sich am liebsten verstecken würde. Auf einer solchen Grundlage wäre Lernen unmöglich.

Nur ein Leitgedanke fällt in die Kategorie teils/teils, das heisst der Leitgedanke ist weder wichtig noch unwichtig. Dies ist zudem der am Schlechtesten bewertete Leitgedanke:

- *Das Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei.*

Die meisten Beispiele, die das integrierte Mädchen bei diesem Leitgedanken genannt hat, sind für sie mit Stress oder zumindest Aufregung verbunden. Vor die Klasse stehen und ein Spiel oder Rätsel leiten, verläuft nicht ohne aufwühlende Emotionen. Die Angst, einen Fehler zu machen, spielt bestimmt auch mit rein. Eigentlich würde sie solche Unterrichtsinhalte wohl lieber vermeiden. Aber trotzdem spürt sie, dass diese Situationen einen positiven Einfluss auf sie haben, sonst hätte sie den Leitgedanken als unwichtig taxiert.

Zwei weitere Leitgedanken sind etwas unterhalb von „wichtig“ eingeschätzt worden:

1. *Wahlmöglichkeiten für das Kind sind eingebaut*
2. *Der Lerngegenstand ist für die ganze Klasse derselbe*

1) Das Kind ist sich gewohnt, dass ihm geholfen und dadurch vieles vorgegeben wird.

Wahlmöglichkeiten können für das Kind überfordernd sein. Wenn es beispielsweise den Stift wählen darf, wählt es den, welcher ihm gefällt (z.B. hellgelb) und nicht den, der ihm gefällt *und* zweckmässig ist (Lesbarkeit).

Bei einigen Unterrichtseinheiten fällt es dem Kind gar nicht auf, dass es in gewissen Dingen Wahlfreiheit hatte. Das Kind ist sich bereits gewöhnt, dass nicht alles im Unterricht strikte vorgegeben ist. Mit der Aussage: „Ich bin ja ein freies Kind, ich habe es nicht gern, wenn mich jemand rumkommandiert!“ unterstreicht sie, dass sie eigene Ideen und Vorstellungen besitzt, die sie gerne auf ihre Art umsetzt. Deshalb ist dieser Leitgedanke ihr doch auch wichtig.

2) Die ambivalenten Aussagen können in Tabelle 11 nachgelesen werden. Vermutlich hat die integrierte Schülerin bereits zu häufig erlebt, dass sie im Unterricht wenig bis gar nichts verstanden hat. In solchen Situationen bevorzugt sie es, an etwas anderem zu arbeiten. Wenn in der Klasse jedoch ein Thema aktuell ist, das sie interessiert, wie das Thema „Huhn“, dann möchte sie unbedingt dabei sein. Also fällt die Antwort über die Wichtigkeit des Leitgedankens wohl je nach Unterrichtsthema, sehr unterschiedlich aus.

7.3 Interpretation Soziogramme

Soziogramm Beziehungen:

Die Situation nach vier Monaten hat sich für das integrierte Mädchen minimal verschlechtert. Sie bekommt zwei Zuwendungen weniger. Das heisst, dass sie nur noch bei einem Kind unter den vier Kindern ist, die man einladen würde, wenn man nur vier Kinder einladen dürfte. Bei den Abneigungen bekommt sie eine weniger. Alle Abneigungen kommen von den Jungs. Das wiederum bedeutet, dass wenn die Mitschülerinnen, die ganze Klasse, ausser vier Kinder, einladen dürften, wäre sie eingeladen. Sie gehört nicht zu den favorisierten Freundinnen, aber sie wird auch nicht grundlegend abgelehnt.

Soziogramm miteinander arbeiten:

Bei diesem Soziogramm sieht es etwas anders aus. Da hat sich die Situation der integrierten Schülerin eindeutig verschlechtert. Nur noch ein Kind würde gerne mit ihr zusammenarbeiten und die Hälfte der Klasse möchte dies auf keinen Fall. Seit Dezember hat sich einiges verändert. Fünf Kinder der Klasse haben die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium bestanden. Alle anderen, bis auf einen Jungen, wissen, dass sie in die Sekundarschule Typ A, eingeteilt sind. Die Kinder dieser Klasse sind sehr versiert und lieben es, gute Noten zu erzielen. Vermutlich realisieren sie je länger je mehr, dass das integrierte Mädchen nicht auf die gleiche Art und Weise, wie die anderen, mit ihnen zusammenarbeiten kann. Häufig wird das Arbeitstempo durch sie in der Gruppe verlangsamt, was den Kindern vermutlich nicht passt.

Immerhin findet es die Hälfte der Klasse nicht schlimm, wenn sie mit ihr zusammenarbeiten müssen.

7.4 Triangulation der Auswertungen und Interpretationen

Beobachtungen, Leitgedanken und soziale Integration:

Die Beobachtungen bestätigen, dass wenn nach Leitgedanken unterrichtet wird, welche die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse unterstützen, die Aktivität und die Interaktionen des Kindes erhöht und das Schamverhalten reduziert werden. Dadurch, dass sich das Kind als kompetent, autonom und sozial eingebunden empfindet, erhöht sich ebenso die subjektive soziale Integration.

Es wurden zwar immer wieder Beobachtungen gemacht, welche die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse eher gehemmt haben, aber die fördernden Erfahrungen haben für das Kind wohl überwiegt. Sonst wäre der Wert der sozialen Integration nicht gestiegen und der Wert der emotionalen Integration wäre vermutlich gesunken. Das bedeutet, dass es nicht allzu einschneidend für das integrierte Kind ist, wenn es ab und zu schwierige Situationen erlebt. Sogar wenige Erlebnisse mit Scham können vorkommen, solange die fördernden Erfahrungen überwiegen. Und vermutlich spielt hier die gute Beziehung zur Lehrperson ebenfalls eine tragende Rolle. Wenn ein Vertrauensverhältnis vorhanden ist, können schwierige Situationen mit ihm angeschaut und verarbeitet werden.

Soziale Integration, Sicht der Eltern, Sicht des Kindes und das Soziogramm

Das Soziogramm „Beziehungen“ widerspiegelt die Wahrnehmung der Eltern. Das integrierte Mädchen hat das subjektive Empfinden viele Freundinnen in der Klasse zu haben. Die Eltern nehmen in der Freizeit des Mädchens wenig Kontakt zu den Mitschülerinnen wahr. Das Soziogramm gibt den Eltern recht. Für fast alle Kinder der Klasse ist sie ein Mädchen, das zwar dabei sein darf, aber zu dem man nicht aktiv den Kontakt sucht. Dem Mädchen scheint es zu genügen, wenn die Mädchen sie anständig behandeln und nicht ausschliessen. Sie bezeichnet sie als Freundinnen. Die Eltern definieren Freundschaft vermutlich anders. Für sie müsste in der Freizeit mehr von diesen Freundschaften sichtbar sein.

7.5 Zusammenfassende Beantwortung der Fragestellung

Hauptfrage:

Welche Auswirkungen auf das Eingebundensein in die Klasse sind bei der integrierten Schülerin beobachtbar, wenn nach Leitgedanken unterrichtet wird, die unterstützend auf die Erfüllung der angeborenen psychologischen Bedürfnisse wirken?

Es sind eindeutig positive Auswirkungen auf das *subjektive* Eingebundensein in die Klasse beobachtbar:

- die subjektive soziale Integration erhöht sich, das integrierte Mädchen fühlt sich wohl in der Klasse.
- sie ist im Unterricht aktiver, interagiert mehr und zeigt weniger Schamverhalten. Dies sind Voraussetzungen, dass sie in der Gruppe überhaupt eingebunden werden kann.

Die Abbildung zeigt, das positive Zusammenwirken, der verschiedenen Faktoren. Der Unterricht nach den Leitgedanken gibt positive Impulse, welche zusätzlich durch die Erhöhung des subjektiven Empfindens des Eingebundenseins verstärkt werden.

Abbildung 19: Wirkung des Unterrichts nach den Leitgedanken

Besonders das Soziogramm und die Sicht der Eltern stellt die Qualität des Eingebundenseins in Frage. Welche Auswirkungen die Unterrichtseinheiten aus objektiver Sicht auf das Eingebundensein in die Klasse hatte, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Diesem soll in der Diskussion (Kap. 8.3) noch nachgegangen werden.

Unterfrage:

Inwiefern gibt es Unterschiede in der Relevanz der Leitgedanken aus der Sicht des Kindes?

Es gibt Unterschiede in der Gewichtung der Leitgedanken. Jedoch sind aus der Sicht des Kindes alle Leitgedanken mindestens zum Teil wichtig. Absolut zwingend für das Kind ist, dass es eine gute Beziehung zur Lehrperson hat und keine Scham und Beschämung erleben muss. Somit bestätigt sie einerseits die Aussage von Reich, dass der Beziehung Lehrperson-Kind mehr Beachtung geschenkt werden sollte (s.Kap.2.4.3) und die von Marks, dass eine gelingende Beziehung Voraussetzung für das Lehren und Lernen ist (s. Kap. 2.7.2). Andererseits bekräftigt sie, dass das Vermeiden von schambehafteten Situationen unentbehrlich ist (s. Kap. 2.8.1).

8. Diskussion

In diesem Kapitel sollen die Forschungsmethoden kritisch beleuchtet werden. Zudem werden die Ergebnisse und Interpretationen zusammenfassend und in Bezug auf die erarbeiteten Theorien diskutiert. Ein Ausblick auf die Berufspraxis und weitere mögliche Forschungsthemen darf nicht fehlen. Das Schlusswort beendet diese Arbeit.

8.1 Methodenkritik

Beobachtungen:

Die Beobachtung mit Hilfe von Direct Behavior Rating ist eine sehr gute und effiziente Methode, um Verhaltensbeobachtungen zu machen. Der Hinweis, dass die Beobachtungen von zwei Personen notiert werden sollen, ist enorm wichtig. Ansonsten ist die Gefahr hoch, das zu sehen, was man erwartet. Auch in dieser Untersuchung schätzte die schulische Heilpädagogin die Beobachtungen häufig positiver ein als die Klassenlehrperson.

Wie die verschiedenen Beobachtenden die Items für sich definieren, kann sehr unterschiedlich sein. Bei dem Beobachtungssitem „Scham“ wurde festgestellt, dass die SHP und die KLP zu Beginn doch recht divergierende Auffassungen vertraten. Ein klärendes Gespräch war nötig, damit eine ähnliche Bewertung vorgenommen wurde.

Die unstrukturierten Beobachtungen erwiesen sich als relevant für die Auswertung. Besonders damit nachvollzogen werden konnte, was in welcher Woche vor sich ging. Hilfreich wäre vermutlich gewesen, wenn es eine Spalte für hemmende und fördernde Beobachtungen in Bezug auf das Eingebundensein gegeben hätte. So wären mehr gezielte Beobachtungen in diesem Bereich notiert worden, welche für die Auswertung vermutlich hilfreich gewesen wären.

Befragungen:

Die beiden Fragebögen (FDI 4-6 und PIQ) sind gute Instrumente, um die soziale und emotionale Integration zu erfassen. Interessant war zu sehen, dass sich die Auswertung der beiden Bögen deckt. Es wäre eventuell von Vorteil gewesen, wenn die erste Erhebung mit dem FDI 4-6 bereits im Mai 2018 stattgefunden hätte, da sich die Forschende ab diesem Zeitpunkt intensiv mit der integrativen Didaktik beschäftigte und so den Unterricht vermutlich bereits unbewusst beeinflusste.

Zur Befragung zu den Leitgedanken gibt es ein paar kritische Anmerkungen:

- Die Antworten über die Wichtigkeit der Leitgedanken hängen davon ab, an welche Situation das Kind gerade denkt. Das begleitende Fotoprotokoll war als Unterstützung für eine möglichst verallgemeinernde Antwort unentbehrlich. Trotz diesem fällt es dem Kind schwer eine Antwort im Überblick über die ganze Lektionseinheit zu geben.
- Das Kind kann aufgrund der kognitiven Entwicklung keine Gedanken-Experimente vollziehen. Wie beispielsweise es sich für das Kind anfühlen würde, wenn ein Leitgedanke (z.B. etwas Bedeutsames beitragen) konsequent weggelassen würde. Diese Fähigkeit ist erst im formal-operativen Denken vorhanden. Trotzdem gibt die Befragung wichtige Hinweise darüber, wie das Kind über die Leitgedanken denkt.
- Es war schwierig eine Frage zu finden, welche nach der Handlungsorientierung des Unterrichts so fragt, dass es das Kind verstehen kann. So waren die Antworten nicht immer auf die Handlungsorientierung bezogen. Sie antwortete zum Beispiel: „Ich konnte sprechen“ (s.Tabelle11).
- Die Aussagen des Kindes wurden notiert, ergiebiger wäre eine Video- oder Audioaufnahme gewesen.

Soziogramm:

Dieses war elementar für die Triangulation. Unglücklich gewählt war vermutlich die Anzahl mit vier Zu- und Abneigungen. Bei der Datenerhebung wurde ausser Acht gelassen, dass in der Klasse genau vier Jungs sind. Da in diesem Alter die Sympathie zum gleichen Geschlecht noch überwiegt, gaben viele Mädchen bei den vier Abneigungen die vier Jungs an. Mit einer kleineren Anzahl Nennung wurde ein Probelauf gestartet. Auf diese Weise bekam die integrierte Schülerin jedoch keine einzige Zuneigung, weshalb die Anzahl auf vier ausgeweitet wurde. Interessantere Ergebnisse hätte vielleicht die Nennung von fünf oder sechs Zu- und Abneigungen gebracht. Andererseits ist es eine kleine Klasse und bei sechs hätte man, bis auf ein Kind, die ganze Klasse in je sechs Zu- und Abneigung aufteilen müssen. Einige Kinder beschwerten sich bereits bei vier Nennungen für die Abneigung, dass dies zu viele seien.

Am besten wäre vermutlich gewesen, wenn alle Kinder alle Namen hätten aufschreiben und angeben müssen, ob sie dem Kind zugeneigt oder abgeneigt sind. Im verwendeten Programm war das vorgegebene Beispiel mit der Nennung von je zwei Zu- und Abneigungen, weshalb die Forschende leider erst bei der Auswertung auf diese Idee kam.

Für die Interpretation der Beziehungen war das Soziogramm aber trotzdem hilfreich.

8.2 Umsetzung der Leitgedanken und Eingebundensein in die Klasse

Einschätzung der Forschenden:

Es werden die Leitgedanken kommentiert, welche für das Eingebundensein in die Klasse grundlegend erscheinen. Es wird die Einschätzung im Anschluss an die Untersuchung aufgezeigt.

Möglichst keine Beschämung:

Dieser Leitgedanke ist unbestritten fundamental. Wenn das Kind trotz aller Achtsamkeit mit Scham oder Beschämung konfrontiert wird, ist es wichtig, dass dies angesprochen und verarbeitet wird. Wenn die Beschämung durch Mitschüler oder Mitschülerinnen geschieht, ist die klare Haltung der Lehrperson entscheidend, dass dies nicht toleriert wird.

Das Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei:

Diese Inhalte sind für die soziale Integration bedeutsam. Durch diese Unterrichtsanteile sieht die Klasse, woran das integrierte Kind gearbeitet hat und erlebt, dass es ebenso wichtige Fertigkeiten besitzt. Während der Untersuchung wurde erlebt, wie bereits bei den Vorbereitungen die Motivation des integrierten Kindes erhöht wurde, weil es für die Klasse etwas Wichtiges beitragen konnte. Es ist ein Moment, in dem es demonstrieren kann, was es gelernt hat. Somit wird auch das Bedürfnis nach Kompetenz erfüllt.

Der Lerngegenstand wird elementarisiert und dem Kind so zugänglich gemacht:

Ohne diese Zugänglichkeit wäre kein Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand, sowie keine kooperativen Lernformen möglich. Dies ist für die soziale Einbindung grundlegend. Es muss jedoch geprüft werden, bei welchem Gegenstand eine Elementarisierung Sinn macht (wie es im Kapitel 5.1 beschrieben wird).

Aufträge entsprechen dem Lernniveau des Kindes:

Dies ist elementar. Das Kind kann dadurch selbständig arbeiten und die Motivation steigert sich enorm. Das wurde vor allem bei der Klassenlektüre offensichtlich, als das Kind meinte: „Ich bin eine

Leserate geworden.“ Es wurde beobachtet wie das Kind aktiv am Gruppengespräch über das Buch teilgenommen hat.

Es ist leider möglich, dass dem Kind, durch das Anpassen des Lerngegenstandes, die Teilhabe am Klassengeschehen erschwert wird.

Eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson ist die Grundlage:

Die Sicht des Kindes wird geteilt (s. Kap. 7.5).

Kooperative Lernformen werden eingesetzt:

Terfloth und Bauersfeld erachten dies als wichtig, damit das Kind sein Tun für das Gesamtergebnis als bedeutsam erleben kann (s.Kap.2.4.2).

Es ist herausfordernd gute kooperative Lernformen zu entwickeln. Diese Untersuchung hat gezeigt, dass sich vor allem offene Aufträge oder Aufträge mit Rätselcharakter eignen. Es sollten Aufträge sein, welche nicht unter Zeitdruck zu lösen sind und bei welchen es kein richtig und falsch gibt.

Vor der Untersuchung meinte das integrierte Mädchen: „Ich sage in der Gruppe eigentlich nie etwas!“ Bei der Befragung sagt sie: „Man kann immer etwas beitragen!“ Was für eine Veränderung! Dies bestätigt, dass gut durchdachte kooperative Lernformen wertvoll sind.

Das Soziogramm Arbeit jedoch zeigt auf, dass die Kinder je länger je weniger gern mit dem integrierten Mädchen zusammenarbeiten. In diesem Sinne haben Terfloth und Bauersfeld recht, wenn sie sagen, dass lieber wenige kooperative Lernformen eingesetzt werden, diese dann aber gut didaktisch aufbereitet sein müssen (s. Kap. 2.4.2).

Der Lerngegenstand ist für alle derselbe:

Für das Eingebundensein in die Klasse ist dies enorm wichtig. Es macht nicht bei allen Lerngegenständen Sinn. Wenn der Inhalt zu abstrakt ist, ist das integrierte Kind zwar dabei, aber kann trotzdem nicht „echt“ teilhaben, was sich wiederum negativ auf das Eingebundensein auswirken kann.

Allgemein:

Die Umsetzung der Leitgedanken wirkt sich vermutlich nur positiv auf das Eingebundensein des integrierten Kindes aus, wenn sie mit viel Fachwissen und -kompetenz umgesetzt werden. Äussere Faktoren, wie Interaktionen unter den Kindern können nur bedingt beeinflusst werden. Die Klasse muss von der Lehrperson klar geleitet werden. So bestehen gute Chancen, dass das Kind sich in der Klasse eingebunden fühlt. Dadurch, dass die Leitgedanken die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse unterstützen, scheint die fünfte Phase nach Erikson „Identität und Ablehnung versus Identitätsdiffusion“ gut aufgegleist zu sein. Er schreibt, dass die Erfahrungen aus der Kindheit in eine neue Identität integriert werden müssen. Zu diesen Erfahrungen zählt er: Vertrauen, Autonomie und Initiative (s. Kap.2.1.2). Vertrauen bildet das Kind durch das Erfüllen des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit, Autonomie erlebt es durch das Erfüllen des Bedürfnisses nach Autonomie und Selbstbestimmung, Initiative kann es entwickeln, wenn das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit immer wieder erfüllt wird.

8.3 Die Qualität der Beziehungen

Der subjektive Wert der sozialen Integration hat sich beim integrierten Mädchen stark verbessert. Sie gibt an, dass sie viele Freundinnen habe. Das Soziogramm und die Wahrnehmung der Eltern

sprechen eine andere Sprache. Dies führt zur Frage, welche Qualität diese Beziehungen haben. Beruhen sie auf Einseitigkeit? Falls ja, woran liegt das? Was bedeutet das für das Mädchen? In Kapitel 2.3 wird die Entwicklung in der Pubertät genauer betrachtet. In dieser Zeit sind für die Jugendlichen die Peergroups je länger je wichtiger. Mit diesen Menschen tauschen sie sich über Themen aus, die sie beschäftigen oder finden da Rückhalt, wenn sie durch die Ablösung vom Elternhaus Probleme haben. Das integrierte Mädchen findet vermutlich keinen Zugang zu einer Peergroup in der Regelklasse. Ihre Interessen sind durch die geistige Behinderung anders gelagert, als die der Klassenkameraden. Als in der Klasse über eine Ausflugsmöglichkeit diskutiert wird, kommt dies offensichtlich zum Vorschein (s. Beobachtungsprotokoll im Anhang 5). Die Vermutung liegt nahe, dass die Kinder einen freundlichen Umgang mit dem integrierten Mädchen pflegen und sie diese darum als Freunde bezeichnen. Momentan reicht dies für die gesunde Entwicklung des Mädchens. Wie im Kapitel 2.3 ebenfalls dargestellt wird, sind respektvolle Interaktionen unter den Jugendlichen eine wichtige Voraussetzung für eine gute Entwicklung. Die Mitschülerinnen und Mitschüler würden das Mädchen aber ziemlich sicher nicht in ihre Peergroup aufnehmen. Diese Vermutung wird durch das Soziogramm und die Wahrnehmung der Eltern gestützt. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Erkenntnissen aus Studien, die in Deutschland gemacht wurden. Preiss schreibt zusammenfassend:

„Eine echte soziale Inklusion innerhalb einer Klasse der allgemeinen Schule wird ab der Sekundarstufe aufgrund der immer weiter divergierenden Entwicklung deutlich erschwert. Es ist sicherzustellen, dass Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung langfristige Beziehungen aufbauen können, die sowohl ausserhalb des Unterrichts als auch über die Grundschulzeit hinaus Bestand haben.“ (Preiss, 2016, S.150)

Auch wenn nach wichtigen Leitgedanken unterrichtet wird, kann leider kein positiver Einfluss auf Freundschaften, welche auf Gegenseitigkeit beruhen, festgestellt werden. Der positive Einfluss ist insbesondere auf die subjektive Wahrnehmung der Freundschaften des Kindes vorhanden. Allgemein ist Erleichterung spürbar, dass die Integration bis zur sechsten Klasse zufriedenstellend bewältigt werden konnte. Zu einer weiterhin gesunden Entwicklung des Selbst gehört im Jugendalter der Anschluss an eine Peergroup. Diese kann die Regelschule nicht bieten. Unter anderem deshalb wird das integrierte Kind im Sommer an die Oberstufe einer heilpädagogischen Schule wechseln. Es wird erhofft, dass sie dort Beziehungen auf Augenhöhe knüpfen und eine Peergroup finden kann.

8.4 Wie weit die Forschungsergebnisse verallgemeinert werden können

Wenn nach diesen Leitgedanken, die die Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse positiv beeinflussen, unterrichtet wird, sind die Voraussetzungen für eine gelingende Integration bestimmt erhöht. Es sind jedoch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die persönlichen Voraussetzungen des Kindes, die Klassenzusammensetzung, die Klassenführung, die Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin, der Umgang der Kinder in der Klasse mit dem integrierten Kind und untereinander, die Haltung der Schule und der Elternhäuser gegenüber der Integration und Weiteres ebenso relevant für das Gelingen einer Integration. Wenn die Rahmenbedingungen jedoch positiv sind und mit diesen Leitgedanken gearbeitet wird, können

bestimmt auch bei anderen Kindern positive Auswirkungen auf das Eingebundensein in die Klasse beobachtet werden.

8.5 Ausblick

Was wäre wenn...

Es wird ein Gedankenexperiment durchgeführt. Wie würde die Situation des integrierten Mädchens aussehen, wenn...

Wenn die Forschende die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin nicht in Angriff genommen hätte, hätte sie einige Leitgedanken nicht beachten können. Einerseits hätte sie nichts über deren Wichtigkeit gewusst, auch im Zusammenhang mit der Erfüllung der psychologischen Bedürfnisse und der daraus entstehenden Motivation. Sie hätte eine gute Beziehung zur Schülerin gepflegt, sie hätte sich geachtet, dass keine Beschämung passiert und vermutlich wären ab und zu Wahlmöglichkeiten für das Kind eingebaut gewesen. Kooperative Lernformen wären vermutlich eingesetzt worden, aber ziemlich sicher keine gut didaktisch aufbereiteten, weil sie nicht gewusst hätte, worauf sie achten muss. Grosse Schwierigkeiten wären bei den Leitgedanken, welche das Bedürfnis nach Kompetenz und Wirksamkeit unterstützen sollen, aufgetaucht. Sie hätte Lernangebote nach Bauchgefühl entwickelt und gehofft, dass sie für das Kind lernförderlich sind. Die Krise nach Erikson „Werksinn versus Minderwertigkeit“ hätte vom Kind, wegen den vielen Misserfolgen, nicht bewältigt werden können. Bei den Unterrichtsinhalten hätte sie vermutlich gedacht, dass diese sowieso zu komplex sind, da sie nicht um das Elementarisieren wusste und hätte das Kind häufiger separiert, was sich wiederum negativ auf das Eingebundensein in die Klasse ausgewirkt hätte. Vermutlich wäre der Wert der sozialen Integration des Kindes über die Mittelstufenzeit gesunken und eine Zuweisung zur heilpädagogischen Schule hätte bereits früher stattfinden müssen. Dies wiederum wäre für das Kind die Rettung gewesen, da es in der Regelschule mit Erfahrungen konfrontiert gewesen wäre, welche ihm wiederholt gezeigt hätten, dass es nichts versteht, nichts kann und nirgends dazugehört. Dies hätte im Extremfall zu Rückzug oder aggressivem Verhalten führen können (vgl. Kap. 2.3).

Vielleicht ist die Situation etwas überspitzt dargestellt, aber so, wie das Kind vor bald vier Jahren übernommen wurde, ist die Vorstellung, dass sich die Situation in diese Richtung entwickelt hätte, nicht abwegig. Dies regt zum Denken an. Gerade der Bereich, der in der Untersuchung als „am einfachsten abzudecken“ bezeichnet wurde, nämlich die Leitgedanken, die das Bedürfnis nach Wirksamkeit oder Kompetenz unterstützen, wäre wegen Unwissenheit sehr schlecht abgedeckt worden. Dies führt zu weiteren Fragen: Was ist mit all den Kindern, die von einer geistigen Behinderung betroffen sind und von einer unausgebildeten Schulischen Heilpädagogin begleitet werden? Im Bereich der integrierten Sonderschulung gibt es viele Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche den Studienschwerpunkt „Schulische Heilpädagogik für lernschwierigkeiten“ gewählt haben. Diese setzen sich während des Studiums vertieft mit Lernschwierigkeiten, jedoch nicht mit der Entwicklung bei geistiger Behinderung auseinander. Haben diese Schulischen Heilpädagoginnen ein genug fundiertes Wissen über die kognitive Entwicklung, um gute Lernangebote für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung zu entwerfen? Eine Untersuchung in diese Richtung, die Einzelfälle vergleicht, wäre spannend.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnissen über die Entwicklung in der Pubertät und der Relevanz einer Peergroup wäre eine Untersuchung spannend, ob eine Integration in die Regelschule für einen Jugendlichen mit geistiger Behinderung auf der Oberstufe gewinnbringend gelingen kann und falls ja, welche Rahmenbedingungen Voraussetzung sind. Auch wäre es interessant zu untersuchen, ob es integrierte Jugendliche mit geistiger Behinderung gibt, welche Beziehungen zu „normal“ entwickelten Kollegen ausserhalb der Schule pflegen.

8.6 Schlusswort und Dank

Im Alltag begegne ich Lehrpersonen, die ein geistig behindertes Kind in ihre Klasse integrieren „müssen“. Sie äussern Bedenken, wie dies wohl gelingen kann. Aus diesem Grund und weil die Untersuchung positive Veränderungen hervorgebracht hat, habe ich mich entschieden, ein zusammenfassendes Blatt mit Anregungen für Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagogen zu entwerfen. Dieses ist als Hilfe gedacht. Es ist im Anhang 12 abgelegt.

Trotz der guten Ergebnisse dieser Untersuchung stehe ich der Integration von Kindern mit geistiger Behinderung kritisch gegenüber. Wenn gute Rahmenbedingungen vorhanden sind, kann die Integration so gelingen, dass sich das integrierte Kind gut entwickeln kann. Meiner Meinung nach ist es aber wichtig, dass die beteiligten Erwachsenen immer wieder versuchen, die Integration aus der Sicht des Kindes zu überprüfen. Ein grosser Nachteil für diese Kinder ist, dass sie selten Freundschaften knüpfen können, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es. Deshalb wäre es ideal, wenn das integrierte Kind nicht das einzige Kind mit geistiger Behinderung innerhalb eines Schulhauses wäre. Trotz aller Anstrengung von Lehrerseite, ist es schwierig positive Kompetenzerlebnisse im Vergleich mit den Klassenkameraden zu schaffen. Ich persönlich bin erleichtert, dass sich das Mädchen während den letzten sechs Jahren positiv entwickeln konnte. Nun freut es mich für sie, dass sie für die Oberstufe an eine Heilpädagogische Schule wechseln kann. Nach dem Schnuppern an dieser Schule meinte sie: „In der Mathe war ich schneller als mein Partner, da habe ich mich richtig gut geföhlt!“

Meinen herzlichen Dank möchte ich meiner Begleitperson lic. phil. Ariane Bühler aussprechen. Sie hat mich kompetent, erfrischend und wertschätzend begleitet. Jede Frage meinerseits wurde umgehend beantwortet.

Danke auch meiner Familie, die oft zurückstehen musste. Meine Eltern hatten immer ein offenes Ohr und waren die ersten, die die Rohfassung durcharbeiteten. Sie unterstützten auch tatkräftig indem sie unseren jüngsten Sohn betreuten, welcher von einer geistigen Behinderung betroffen ist. Bei Fragen betreff Computerprogramme konnte ich bei meiner Nachbarin anklopfen. Meine Kollegin investierte einige Stunden, um die Masterarbeit gegenzulesen. Das Mädchen, die Klasse und die Lehrperson füllten geduldig die Papiere aus und beantworteten mir meine Fragen.

Herzlichen Dank euch allen, ihr wart mir eine grosse Hilfe!

Mein grösster Dank gilt meinem Schöpfer, der meine Gebete erhörte und mich immer wieder ermutigte.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Aneignungsmöglichkeiten aus "Impulse für einen inklusiven Unterricht" von Bühler, A./ Dietrich, A. (2017).....	13
Abbildung 2 Übersicht motivationale Handlungsenergie	17
Abbildung 3 Übersicht motivationale Handlungsenergie inkl. Scham	20
Abbildung 4 Forschungsdesign ergänzt mit Methoden.....	32
Abbildung 5: Darstellung: Qualitative Forschung nach Mayring	32
Abbildung 6: Unterrichtsbeispiel 1	35
Abbildung 7: Unterrichtsbeispiel 2 (alle Bilder).....	36
Abbildung 8: Rätsel Landessprachen.....	38
Abbildung 9: Ergebnisse Aktivität	40
Abbildung 10: Ergebnisse Interaktion	40
Abbildung 11: Ergebnisse Anzeichen von Scham	40
Abbildung 12: Übersicht über alle Beobachtungen nach DBR	41
Abbildung 13: Entwicklung soziale und emotionale Integration.....	43
Abbildung 14: Klassenwertung SI und EI.....	44
Abbildung 15: PIQ Eltern und Kind	44
Abbildung 16: Wichtigkeit der Leitgedanken, Sicht des Kindes.....	46
Abbildung 17: Soziogramm Beziehungen Januar 2019 und April 2019.....	47
Abbildung 18: Soziogramm miteinander Arbeiten Dezember 2018 und April 2019	48
Abbildung 19: Wirkung des Unterrichts nach den Leitgedanken	55

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht kognitive Entwicklung nach Piaget.....	6
Tabelle 2: Übersicht Entwicklungsphasen nach Erikson.....	7
Tabelle 3: Kernaussagen verknüpft mit den psychologischen Bedürfnissen	22
Tabelle 4: Übersicht Leitgedanken	24
Tabelle 5: Fünf wichtige Punkte bei der Einzelfallanalyse nach Mayring, 2016.....	26
Tabelle 6: Beobachtungsbogen DBR	28
Tabelle 7: Beobachtungsprotokoll.....	29
Tabelle 8: Ausschnitt Fragen für das Kind	31
Tabelle 9: Übersicht Lektionen Thema Schweiz.....	37
Tabelle 10: Auswertung unstrukturierte Beobachtungen	41
Tabelle 11: Übersicht der Aussagen des Kindes zu den Leitgedanken	45

11. Literaturverzeichnis

Abend, S. (2014). *Leichte Sprache, ein immer noch unterschätzter Aspekt in der Kommunikation mit Menschen mit geistiger Behinderung*. (S.76-86). Marburg: Lebenshilfe-Verlag

Ahrbeck, B. (2016). *Inklusion eine Kritik*. (3.aktualisierte Auflage). Stuttgart: W.Kohlhammer

Bigger, A. (2016). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil I*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bigger, A. (2016). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil II*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2014). *Indikationsbereiche zur Klärung der Indikationene für sonderschulische Massnahmen im Kontext des standardisierten Abklärungsverfahren (SAV)*. Zugriff am 09.05.19 unter:
www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/gesundheit_praevention/schulpsychologie/sav/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloaditems/637_1425991408266.spooler.download.1425992407310.pdf/Indikationsbereiche.pdf

Bühler, A. / Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Menschen mit geistiger Behinderung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-Book (beook)

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. (Stand am 1. Januar 2017) Zugriff am 17.04.2019 unter www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf

Deci, E.L. und Ryan, R.M. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. Zeitschrift für Pädagogik, 39. Jahrgang 1993, Nr.2

Delfos, M. (2015). „Sag mir mal...“ *Gesprächsführung mit Kindern. 4-12 Jahre*. (10. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag

Flick, U. (2016). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. (3.Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G. und Klaghofer, R. (1989). *Integration in die Schulklasse. Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern FDI 4-6*. Bern: Paul Haupt Verlag.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (Hrsg.) (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben.*

Insieme (2019) Homepage. *Geistige Behinderung. Definition.* Zugriff am 17.04.2019 unter <https://insieme.ch/geistige-behinderung/definitionen/>

Kersten, R. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule.* Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Kordon, K. (2006, 2008). *Jinbal von den Inseln.* Weinheim Basel: Beltz & Gelberg.

Leue-Käding, S. (2004). *Sexualität und Partnerschaft bei Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Probleme und Möglichkeiten der Enttabuisierung.* Heidelberg: Universitätsverlag Winter „Edition S“

Luxen, U. (2014). *Die „Entwicklungsfreundliche Beziehung“- eine mehrdimensionale Methode zur Persönlichkeitsentwicklung. Theoretische Grundlagen und praktischer Bezug.* In Wüllenweber, E. (Hrsg.) *Einander besser verstehen. Hilfe und Ansätze für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Lernbehinderung und bei Autismus. Band 1: Kommunikation und Beziehungsgestaltung.* (S.305-312). Marburg: Lebenshilfe-Verlag

Mayring, Ph. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung.* (6. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Marks, St. (2018). *Scham die tabuisierte Emotion.* (7. Auflage). Ostfildern: Patmos Verlag der Schwabenverlag AG

Miller, P. (1993). *Theorien der Entwicklungspsychologie.* Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag

Mohr, L. (2017). *Geistige Behinderung auf den Begriff bringen.* Unveröffentlichtes Handout. Zugriff am 17.04.2019 unter https://ilias.hfh.ch/ilias.php?ref_id=130216&cmd=view&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=tg&baseClass=ilrepositorygui

Pädagogische Hochschule Freiburg. *Quasus. Methoden qualitativer Sozial-, Unterrichts- und Schulforschung.* Zugriff am 13.05.2019 unter: <https://quasus.ph-freiburg.de/triangulation/>

Preiss, H. (2016). *Soziale Inklusion von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in inklusiven Settings – Empirische Befunde.* In Fischer, E. & Markowetz, R. (Hrsg.). *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.* (S.134-151). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag

Sarimski, K. (2001). *Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag für Psychologie.

Seifried, K., Drewes, St. & Hesselhorn, M. (Hrsg.) (2016). *Handbuch Schulpsychologie*. (2.vollständig überarbeitete Auflage). *Verhaltensverlaufdiagnostik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Senckel, B. (2011). *Du bist ein weiter Baum*. Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung. (4. Auflage). München. Verlag C.H.Beck

Senckel, B. (2015). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten*. (10. völlig überarbeitete Auflage). München: Verlag C.H.Beck.

Stöppler, R. und Wachsmuth S. (2010). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Paderborn: Ferdinand Schöningh

Speck, O. (2013). *Geistige Behinderung*. In Theunissen, G., Kulig, W. & Schirbort, K. (Hrsg.) Handlexikon Geistige Behinderung. (2.überarbeitete und erweiterte Auflage). (S.147-149).Stuttgart: W.Kohlhammer.

Terfloth, K. und Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. (2.Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co. KG.

UNO (Hrsg.) (2006). *Behindertenrechtskonvention*. Übersetzung. Zugriff am 17.04.2019 unter www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2014/1119.pdf

Venetz, M., Zurbriggen, C. L. A., Eckhart, M., Schwab, S. & Hessels, M. G. P. (2015). *The Perceptions of Inclusion Questionnaire (PIQ). Deutsche Version*. Zugriff am 28.10.2018 unter www.piqinfo.ch,

World Health Organization. (2013). *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.

Zürcher Kantonsrat (Hrsg.) (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Zugriff am 17.04.2019 unter [www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/\\$file/412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/$file/412.100_7.2.05_65.pdf)

Anhang

1.Falleinschätzung ICF-CY (fehlt aus Datenschutzgründen)

2. Kognitive Entwicklung nach Piaget

STADIUM	STUFE	MERKMALE
SENSOMOTORISCHES STADIUM (GEBURT BIS ZWEI JAHRE)	1. Stufe (Geburt bis ein Monat)	Ein Säugling verstärkt reflexartige Verhaltensweisen, wie Saugen und Greifen, indem er sie übt.
	2. Stufe (ein bis vier Monate)	Der Säugling entwickelt primäre Zirkulärreaktionen. Das sind Verhaltensweisen, die wiederholt werden, weil sie scheinbar Lust hervorrufen. So zum Beispiel gezielt am Daumen lutschen. Die Aktivitäten sind auf den eigenen Körper bezogen.
	3. Stufe (vier bis acht Monate)	Nun werden sekundäre Zirkulärreaktionen entwickelt. Diese sind nicht mehr nur auf den Körper bezogen. Das Kind schüttelt eine Rassel, dies tönt, das wird wiederholt. Das Kind interessiert sich für die Ereignisse, welche es auslöst und versucht diese andauern zu lassen.
	4. Stufe (acht bis zwölf Monate)	Nun beginnt sich das Kind für das Objekt zu interessieren. Seine Handlungen sind gezielt. Es überträgt gelernte Schemata, wie zum Beispiel «schütteln», gezielt auf andere Gegenstände.
	5. Stufe (zwölf bis 18 Monate)	Sie kombinieren nun gelernte Schematas, probieren aktiv Dinge aus und entdecken so neue Mittel. Zum Beispiel zieht ein Kind an einer Decke, um an einen Gegenstand zu gelangen.
	6. Stufe (18-24 Monate)	Dies ist der Übergang zum präoperativen Denken. Das Kind kann sich nun Dinge mental vorstellen. Es kann denken, ohne dass es gleichzeitig handeln muss.
PRÄOPERATIVES STADIUM	(zwei bis sieben Jahre)	Die Kinder können sich Objekte und Handlungen innerlich vorstellen. Neues wird aber nach wie vor übers Handeln angeeignet. Das Kind versteht Bilder und Symbole. Das Denken und Handeln ist noch nicht optimal aufeinander abgestimmt. Es denkt, handelt, passt an, denkt, handelt, passt an... Weitere Merkmale des Denkens sind: <ul style="list-style-type: none"> - egozentrisches Denken: so wie es das Kind wahrnimmt, sieht es auch die beteiligte Person; wenn es z.B. ein Buch hochhält und etwas zeigen will, ist ihm nicht klar, dass sein Gegenüber nur den Rücken des Buches sieht. - die physische und psychische Welt wird nicht unterschieden, so werden Gegenstände lebendig - Realität und Wirklichkeit sind nicht eindeutig unterscheidbar - dass es nicht reversibel ist, d.h. es kann Abläufe/Operationen nicht in umgekehrter Reihenfolge denken
KONKRET-OPERATIVES STADIUM	(sieben bis zwölf Jahre)	Es können Operationen ausgeführt werden, wie grösser- kleiner als, Addition und Subtraktionen. Es sind aber immer noch «konkrete» Operationen. Das logische Denken, das sich entwickelt, lässt sich nur auf konkrete, tatsächlich vorhandene oder mental repräsentative Objekte anwenden.
FORMAL-OPERATIVES STADIUM	(elf bis 15 Jahre)	Das Denken ist nun in abstrakter, logischer und hypothetischer Form möglich.

3. Psychosoziale Entwicklung nach Erikson

PHASE	ALTER	MERKMALE
1 URVERTRAUEN VERSUS	Geburt bis ca. einem Jahr	Das Vertrauen entwickelt sich, wenn der Säugling liebevoll versorgt wird. Der Säugling entwickelt ebenfalls ein Selbstvertrauen, wenn er

MISSTRAUEN		<p>das Gefühl hat von anderen akzeptiert zu werden. Ein gewisses Mass an Misstrauen ist wichtig, wird es jedoch zu gross, kann es passieren, dass das Kind später frustriert und argwöhnisch wird. Es kapselt sich ab und entwickelt zu wenig Selbstvertrauen.</p> <p>Ist das Vertrauen grösser als das Misstrauen hat das Kind eine grössere Chance, kommende Krisen zu bewältigen.</p>
2 AUTONOMIE VERSUS SCHAM UND ZWEIFEL	von zwei bis drei Jahren	<p>Durch die körperliche Entwicklung öffnet sich dem Kind neue Möglichkeiten, es wird jedoch auch in neuer Weise verwundbar. Es prallen Willenskräfte der Eltern und des Kindes aufeinander. Das Kind möchte unabhängig handeln und vieles alleine bewerkstelligen. Im Idealfall begleiten die Eltern das Kind unterstützend, ohne dass das Kind seine Selbstachtung verliert.</p> <p>Scham und Zweifel, im Hinblick auf die eigene Selbstkontrolle und Unabhängigkeit, entstehen dann, wenn das Urvertrauen nicht genügend ausgebildet wurde.</p>
3 INITIATIVE VERSUS SCHULDGEFÜHL	vier bis fünf Jahre	<p>Das Kind identifiziert sich mit den Eltern und möchte so wie sie werden. Das Kind will «Machen». Es steckt sich Ziele und konkurriert mit anderen. Überwältigende Schuldgefühle können von einem strengen Gewissen hervorgerufen werden. Eine andere Gefahr ist, dass das Kind denkt, es müsse dauernd etwas machen, damit es wertvoll sei.</p>
4 WERKSINN VERSUS MINDERWERTIGKEITS- GEFÜHL	sechs Jahre bis zur Pubertät	<p>Es ist das Lebensalter des «Unternehmergeistes». Die Kinder sind wissbegierig und lernen überall, wo sie sind. «Gelungene Erfahrungen vermitteln einem Kind das Gefühl, geschickt, kompetent und sachkundig zu sein, während Misserfolge ihm das Gefühl geben es sei unvollkommen, minderwertig und zu nichts zu gebrauchen.» (Miller, 1993, S.162)</p>
5 IDENTITÄT UND ABLEHNUNG VERSUS IDENTIÄTSDIFFUSION	Adoleszenz	<p>In dieser Phase müssen die verschiedenen Identifikationen aus der Kindheit in eine neue vollständigere Identität integriert werden. Das Vertrauen, die Autonomie, die Initiative und der Unternehmergeist aus den vorherigen Phasen helfen dabei. Gelingt es nicht, droht eine «Identitätsdiffusion». «Die Persönlichkeit wird zersplittert, es fehlt ihr an innerem Zusammenhalt. ... Dieses Problem, kann sich verschärfen, wenn der Heranwachsende einer Minderheit angehört, hinsichtlich seiner sexuellen Orientierung unsicher ist, sich übermässig mit einem Elternteil identifiziert oder allzu viele berufliche Rollenmodelle zur Auswahl stehen.» (ebd.S.163)</p>
6 INTIMITÄT UND SOLIDARITÄT VERSUS ISOLIERUNG	Beginn Erwachsenenalter	<p>Intimität mit anderen und sich selber gelingt nur, wenn es gelungen ist eine eigene Identität aufzubauen. Misslingen die Versuche solche Beziehungen zu haben, ziehen sich junge Erwachsene in die Isolation zurück. Ihre sozialen Beziehungen werden stereotyp, gefühllos und hohl.</p>
7 GENERATIVITÄT VERSUS STAGNATION UND SELBST- ABSORPTION (SELBSTVERWÖHNUNG)	mittleres Erwachsenenalter	<p>Generativität meint das Interesse Kinder zu zeugen und zu erziehen. Dies können auch fremde Kinder sein. Dieser Mechanismus führt dazu, dass die Menschen nicht aussterben. Mangelnde Generativität führt zu Stagnation und Selbstverwöhnung. Das psychische Wachstum bleibt stehen.</p>
8 INTEGRITÄT VERSUS VERZWEIFLUNG	spätes Erwachsenenalter	<p>Wenn ein Mensch die Integrität erreicht hat, bedeutet dies, dass er zufrieden mit seinem Leben und dem was er geleistet hat ist. Die Antithese ist Verzweiflung, der Mensch betrauert, was er alles nicht getan hat und hat Angst vor dem Tod.</p>

4. Beobachtungsbogen DBR

Beobachtung : Tag und Datum:

Lekt	Aktiv? (aufmerksam, schreibt, fragt nach, arbeitet..)	Scham? (Hände vor Mund, spricht leise/unverständlich; Körperhaltung)	Interagiert? (teilt eigene Gedanken, streckt auf, gibt eigenen Beitrag)
	nie ←————→ immer Angaben in % Fach: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	nie ←————→ immer Angaben in % Fach: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	nie ←————→ immer Angaben in % Fach: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺	☺ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☹	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺
	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺	☺ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☹	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺
	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺	☺ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☹	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺
	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺	☺ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☹	☹ ○ ○ ○ ○ ☺ ○ ○ ○ ○ ☺

5. Beobachtungsprotokoll (fehlt aus Datenschutzgründen)

6. Fragebogen FDI 4-6

FDI 4-6

stimmt genau stimmt ziemlich stimmt weniger stimmt gar nicht

31. In der Schule ist es manchmal langweilig.

32. Mit meinen Mitschülern verbringe ich mich ausgezeichnet.

~~33. Ich bin in der Schule glücklich.~~

34. Manchmal habe ich genug von der Schule.

35. Mit meinen Mitschülern bin ich auch gerne nach der Schule zusammen.

~~36. Ich bin in der Schule glücklich.~~

37. Schule macht Spaß.

38. In unserer Klasse gibt es viele, die ich nicht mag.

~~39. Ich bin in der Schule glücklich.~~

40. Manchmal würde ich gerne die Schule schwänzen.

41. In unserer Klasse fühle ich mich nicht immer wohl.

~~42. Ich bin in der Schule glücklich.~~

43. Es wäre schön, wenn ich nicht mehr in die Schule gehen müßte.

44. Mit meinen Mitschülern langweile ich mich.

~~45. Ich bin in der Schule glücklich.~~

Auswertung:

SI	EI	LI
blau	rot	grün

FDI 4 - 6

Name und Vorname:

Geschlecht:

Klasse:

Ergebnis:

SI	
EI	
LI	

Übungsbeispiel:

stimmt genau stimmt ziemlich stimmt weniger stimmt gar nicht

Ich turne gerne.

Wenn dieser Satz genau für Dich stimmt, wenn Du gerne turnst, dann machst Du ein X ins Kästchen [X], das unter "stimmt genau" steht.

Wenn das nicht genau stimmt, aber ziemlich stimmt, dann machst Du ein X ins Kästchen [X] unter "stimmt ziemlich".

Kreuze jetzt an, wenn das für Dich überhaupt nicht stimmt.

- Hinweise:**
- Mache bei jedem Satz ein Kreuz.
 - Überlege bei jedem Satz, wie sehr dieser Satz für Dich stimmt.
 - Arbeite mit Bleistift und Gummi.
 - Wenn Du eine Frage hast, hebe bitte die Hand.
 - Bitte beantworte alle Fragen.

- | | stimmt
genau | stimmt
ziemlich | stimmt
weniger | stimmt
gar nicht |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ich gehe gern in die Schule | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschülern zusammen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschülern zusammen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. In der Schule ist es interessant | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ich bin froh, wenn ich einmal nicht mehr zur Schule muß | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Meine Mitschüler sind immer hilfsbereit .. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Ich bin froh, wenn ich einmal nicht mehr zur Schule muß | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Es gibt nur wenige Klassenkameraden, die ich mag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. In der Schule gelingt mir vieles nicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Ich bin auch gerne an freien Nachmittagen mit meinen Mitschülern zusammen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Ich bin auch gerne an freien Nachmittagen mit meinen Mitschülern zusammen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Auswertung:

SI	EI	LI
blau	rot	grün

- | | stimmt
genau | stimmt
ziemlich | stimmt
weniger | stimmt
gar nicht |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16. In der Schule gibt es nur wenig Sachen, die mir gefallen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Ich ärgere mich oft über meine Klassenkameraden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Ich ärgere mich oft über meine Klassenkameraden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Ohne Schule wäre alles viel schöner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Mit meinen Mitschülern komme ich sehr gut aus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. Mit meinen Mitschülern komme ich sehr gut aus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Mir gefällt es in der Schule sehr gut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. In meiner Klasse gibt es viele Schüler, die mich stören | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. In meiner Klasse gibt es viele Schüler, die mich stören | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. Oft warte ich nur darauf, bis die Schule endlich aus ist | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26. In unserer Klasse sind wir alle gute Freunde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27. In unserer Klasse sind wir alle gute Freunde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. In meiner Klasse fühle ich mich allein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30. In meiner Klasse fühle ich mich allein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Auswertung:

SI	EI	LI
blau	rot	grün

7. PIQ

PIQ Perceptions of Inclusion Questionnaire Schülerversion

Mein Name: Geburtsdatum:

Ich bin ein: Junge Mädchen Klassenstufe:

Wie geht es dir in der Schule? Lies jeden Satz genau und kreuze an, wie sehr er für dich stimmt.
Bitte beantworte alle Fragen!

		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
1.	Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ich komme mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ich bin ein guter Schüler/eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Die Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern verbringe ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<p>sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig</p> <p>○-----○-----○-----○-----○</p>
Fragen in Bezug auf das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung:		
LEITGEDANKE:	FRAGE:	WICHTIGKEIT: (wie wichtig war das für dich?)
Wahlmöglichkeiten für das Kind sind eingebaut	Hast du etwas wählen oder selber entscheiden können während dem Unterricht? Was?	<p>Ist es wichtig für dich, dass du ab und zu etwas wählen oder selber entscheiden kannst?</p> <p>sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig</p> <p>○-----○-----○-----○-----○</p>
Aufträge entsprechen dem Lernniveau des Kindes	Waren die Aufgaben für dich gut lösbar? Oder zu schwierig/einfach?	<p>Ist es für dich wichtig dass die Aufgaben für dich gut lösbar sind?</p> <p>sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig</p> <p>○-----○-----○-----○-----○</p>
Fragen in Bezug auf das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit		
LEITGEDANKE:	FRAGE:	WICHTIGKEIT: (wie wichtig war das für dich?)
Eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson ist die Grundlage	Haben sich die Lehrpersonen dir gegenüber respektvoll verhalten?	<p>Ist es dir wichtig, dass sich die Lehrperson dir gegenüber respektvoll verhält?</p> <p>sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig</p> <p>○-----○-----○-----○-----○</p>

		○-----○-----○-----○-----○
Kooperative Lernformen werden eingesetzt	Hast du mit anderen zusammengearbeitet? Was habt ihr gemacht? Hast du dich wohl gefühlt?	<p>Ist es wichtig für dich mit anderen zusammen zu arbeiten?</p> <p>sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig</p> <p>○-----○-----○-----○-----○</p>
Der Lerngegenstand ist für alle derselbe	Hat die ganze Klasse an demselben Thema gearbeitet? (ev. empfindet das Kind das nicht so, wenn sie verschiedene Aspekte bearbeiten..)	<p>Ist es wichtig für dich, dass du am gleichen Thema, wie alle, arbeitest?</p> <p>sehr wichtig wichtig teils/teils nicht wichtig gar nicht wichtig</p> <p>○-----○-----○-----○-----○</p>

9. Ein Fotoprotokoll

Die Bilder wurden so bearbeitet, dass keine Gesichter erkennbar sind.

5. Fotoprotokoll: Vom Ei zum Huhn (Teil 1, März '19)

Wie heisst das neue Thema?

Eier wägen.

Eier durchleuchten.

Das Ei untersuchen.
Die Teile vom Ei beschriften.

Miteinander
austauschen über das
Ei.
Wozu sind die
verschiedenen Teile
vom Ei ?

ISR-Kind →

Ei wägen. Gewicht notieren.

10. Beispiel Umschreiben in leichte Sprache

Die Klassenlektüre Jinbal von Klaus Kordon wurde zusammengefasst und in leichte Sprache umgeschrieben. So wurde die Teilnahme für das integrierte Mädchen am Leseunterricht und den anschliessenden Gesprächen möglich.

ermattet liegen. Die Sonne trocknete ihre Kleider, der Sand unter ihr war warm und weich, sie atmete ruhiger und ruhiger und dann nahm ein langer, tiefer Schlaf sie in seine Arme.

54

Freche Augen

Der Tag ging vorüber, die Nacht begann und verrann und Jinbal schlief noch immer. Erst als am Morgen die Sonne höher gestiegen war, erwachte sie, erinnerte sich an alles und blickte sich froh und erleichtert und auch schon ein wenig neugierig um. Welche der Traurigen Inseln war das? Gab es hier vielleicht gar keine Menschen?

Sie verspürte wieder Durst, und das noch heftiger als zuvor; sie hatte ja nun schon zwei Nächte und einen ganzen Tag lang nichts getrunken. Mit steifen Beinen machte sie die ersten Schritte. Eine Quelle! Sie musste eine Quelle finden, einen Fluss oder einen See. Und dazu musste sie die Felsen erklimmen, die sich wie eine Barriere vor ihr erhoben, um weiter auf die Insel vordringen zu können.

Es kostete sie viel Mühe, an den glatten Felswänden emporzusteigen, so schwach, wie sie war. Als sie es dann endlich geschafft hatte, musste sie verschnaufen. Sie setzte sich und blickte weit ins Land.

Wie groß diese Insel sein musste! Es war kein Ende

55

abzusehen. Und wie grün hier alles war! Überall Bäume und Büsche – und zwischendurch Reisfelder! Also gab es hier auch Menschen; Affen oder Papageien bauten keinen Reis an. Und wuchs Reis denn nicht nur, wo es viel Wasser gab?

Die Aussicht, bald etwas zu trinken zu bekommen, verlieh Jinbal neue Kräfte. Eilig lief sie auf die Felder zu. Und tatsächlich, nicht lange und sie stieß auf eine sprudelnde Quelle, deren Wasser in lange Gräben floss, die zwischen den Feldern angelegt waren. Gierig warf sie sich neben der Quelle nieder und trank, trank, trank ... Gab es etwas Wohlgeschmeckenderes als frisches, klares Quellwasser? Erst eine Stimme in ihrem Rücken riss sie in die Wirklichkeit zurück.

»He!«, drang es an ihre Ohren. »Trink den Feldern nicht alles weg. Wir wollen die Pflänzchen nicht umsonst gesteckt haben.«

Sie fuhr herum und sah einen breit grinsenden jungen Mann hinter sich stehen. Er trug eine blaue Pluderhose, ein weites ärmelloses Hemd und einen prall gefüllten Beutel vor der Brust. Sein lockiges Haar reichte ihm bis über die Ohren.

»Ich ... ich hatte Durst«, stammelte sie.

»Das hab ich gesehen.« Der Bursche lachte. »Trink nur weiter. Hab ja nur Spaß gemacht.«

Jinbal hatte ihren Durst längst gestillt, trank aber trotzdem weiter. So musste sie den jungen Mann

56

nicht? Und überhaupt, war sie denn nicht gekommen, um die Insulaner von ihrer Traurigkeit zu erlösen? Und wurde so empfangen? »Und diese Insel muss doch eine von den Traurigen Inseln sein, da kannst du reden, solange du willst. Es gibt zwischen dem Ozean und dem Festland nämlich gar keine anderen Inseln.«

»Und ich«, rief da der junge Bursche genauso ärgerlich, »sage dir, dass ich auf dieser Insel geboren worden bin. Meine Eltern sind hier geboren, meine Großeltern, Urgroßeltern und immer so weiter. Unsere Insel gehört zu den Grünen Inseln, und wenn einer von uns Insulanern traurig ist, dann nur wegen euch Hafenstädtern ... Weil ihr uns nämlich seit Jahrhunderten unsere Freiheit raubt und uns bestiehlt, wie es schlimmer gar nicht geht.«

Worte, die Jinbal verblüfften. »Wie können wir euch denn bestehlen? Es hat sich doch schon ewig keiner mehr bis zu euch vorgewagt?«

Ein Weilchen starrte der Bursche Jinbal nur an, als hätte er es mit einer wunderlichen Alten zu tun, dann lachte er schallend. »Deine Worte sind wie dichtes Schilf, nicht mal ein Krokodil kommt da durch. Wieso sollte sich denn niemand auf unsere Inseln wagen? Vielleicht, weil wir Menschenfresser sind?«

Da wurde Jinbal zornig. Sie hinkte auf den Burschen zu, als wollte sie ihm ihre Fäuste vor die Brust stoßen, rief aber nur: »Was lachst du denn, du glotz-

58

nicht länger ansehen. Irgendwann jedoch bekam sie keinen einzigen Tropfen mehr herunter. Zögernd wandte sie sich ihm wieder zu.

Er sah sie neugierig an. »Wo kommst du her? Du bist doch nicht von unserer Insel?«

Was hatte dieser Bursche nur für große, freche Augen! Jinbal wurde rot und senkte den Blick. »Ich komme vom Festland«, sagte sie leise. »Und das hier ist bestimmt eine von den Traurigen Inseln.«

»Vom Festland kommst du?« Nun lachte er nicht mehr, der bisher so freundliche junge Mann; Argwohn glomm in seinen Augen. »Ich hab gedacht, du bist eine Schiffbrüchige und kommst von weiter her ... Und was heißt denn ›Traurige Inseln? Ich kenne keine ›Traurigen Inseln.«

Zaghaft erklärte Jinbal ihm erst mal nur, dass sie tatsächlich eine Schiffbrüchige sei, aber trotzdem vom Festland komme.

Der Bursche in der blauen Pluderhose guckte immer böser. »Na, dann kehre nur rasch dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Hier habt ihr Leute vom Festland nichts verloren.« Und um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, spie er aus, als störe ihn ein ekliger Geschmack im Mund.

»Aber ich kann nicht zurück!« Jinbal wurde langsam ärgerlich. Ein altes Gesetz besagte, dass Schiffbrüchigen geholfen werden müsse. Galt das hier etwa

57

»äugiger Uhu? Hast du noch nie etwas vom Meeresungeheuer gehört?«

»Ja, natürlich habe ich davon gehört«, spottete der junge Bursche weiter. »Hab als kleiner Junge ja mehrere von dieser Sorte mit der Hand gefangen, sie in einen Krug getan und im Kreis herumschwimmen lassen.«

So ein frecher Kerl! Machte sich einfach über sie lustig. Jinbal stiegen vor Wut die Tränen in die Augen, und da sie nicht wollte, dass dieser Spottvogel sie weinen sah, hinkte sie eilig davon; auf ein Wäldchen zu, das neben den Reisfeldern lag.

Der Bursche kam ihr nachgelaufen, stellte sich so vor sie hin, dass sie stehen bleiben musste, und sah ihr prüfend ins Gesicht. »Ich glaube, du weißt wirklich nicht, was hier alle paar Tage geschieht.« Und bevor Jinbal irgendetwas antworten konnte, erzählte er ihr, dass alle zehn Tage Schiffe vom Festland geschickt wurden, um ihnen die Früchte ihrer Arbeit zu stehlen. »Wir züchten Vieh, bauen Obst und Gemüse an, Reis, Mais und Hirse – aber alles nur für euch! Eure Männer kommen her und wir müssen auf ihre Schiffe tragen, was sie begehren. Uns lassen sie nur so viel, dass wir weiter für sie arbeiten können. Sie nennen sich unsere Beschützer und sagen, dass sie uns für diese ›Steuern‹ vor unseren Feinden beschützen würden. Dabei haben wir außer unseren ›Beschützern‹ gar keine Feinde.«

59

»Aber das Meeresungeheuer!«, rief Jinbal wieder. »Es fürchten sich doch alle vor dem Meeresungeheuer.« Und sie berichtete von ihrem Auftrag und der Belohnung, die der Kalif demjenigen versprochen hatte, der die Traurigen Inseln von ihrer Traurigkeit erlöste.

Der Bursche in der Pluderhose riss einen Zweig vom Strauch, kaute darauf herum, hörte zu und wunderte sich. »Von diesem Meeresungeheuer hab ich noch nie etwas gehört. Nicht mal unsere Alten haben davon erzählt – und die erzählen doch sonst sehr viel.« Er dachte einen Augenblick nach, dann sah er Jinbal neugierig an. »Und du? Du wolltest uns also »erlösen? Wie hast du dir das denn vorgestellt?«

Beschämt gab Jinbal zu, dass sie sich gar nichts »vorgestellt« hatte. Sie wollte nur erst einmal bis hierher gelangen und mit den Insulanern sprechen. »Vielleicht gibt es das Meeresungeheuer ja schon längst nicht mehr. Oder es ist alt, krank und müde.«

Der junge Bursche sagte dazu nichts, blickte sie nur weiter so neugierig an. Da wurde Jinbal verlegen und erzählte auch noch, dass allein die Not sie zu diesem waghalsigen Abenteuer angestiftet habe. »Meine Geschwister ... und mein Vater ... wir haben schon so lange nichts Richtiges mehr gegessen. Die Belohnung ... sie hätte uns alle Sorgen genommen.«

Der junge Bursche schwieg weiter, doch ließ er kein

60

wurde verlegen und verschluckte sich und er musste ihr den Rücken klopfen. Gleich darauf erzählte er ihr, dass er bei seinen Großeltern mütterlicherseits zu Besuch gewesen sei, die auf der anderen Seite der Insel lebten. Er habe ihnen einen neuen Brunnen gegraben; Brot und Käse seien seine Wegzehrung.

Jinbal nickte nur zu allem, weil sie immerzu den Mund voll hatte. Brot und Käse schmeckten so wunderbar, dass ihr Hunger mit jedem Bissen wuchs. Sie musste aufpassen, nicht alle zehn Finger mit zu verpeisen.

Murat freute sich über ihren Appetit und reichte ihr nach. Als sie zögerte, weil sie ihm doch nicht alles wegessen durfte, lachte er wieder. »Keine Angst! Einer wie ich hält auch mal einen knurrenden Magen aus. Unsere Beschützer sorgen schon dafür, dass wir nicht vom Fleisch fallen. Als Hungergerippe können wir ja nicht mehr für sie arbeiten.«

Ja, Murat sah kräftig aus; ein junger Mann, gut genährt wie des Kalifen Schwertträger. »Weshalb wehrt ihr euch denn nicht gegen die, die sich eure Beschützer nennen? Ich meine ...«, Jinbal wurde schon wieder rot, »... es gibt doch bestimmt noch mehr solcher Burschen wie dich.«

»Weil wir keine Waffen haben.« Murat zog die Stirn kraus, als hätte er sich diese Frage selbst schon oft gestellt. »Man hat uns verboten, Waffen zu tragen

62

Auge von Jinbal, die nicht mehr wusste, wie sie seinem Blick ausweichen sollte. Als er dann wieder den Mund aufmachte, wollte er nur noch wissen, wie sie denn eigentlich heiße?

Sie sagte ihm ihren Namen und fragte nach seinem. Da grinste er wieder und sagte, er heiße Murat, wie sein Vater und alle seine Vorfäter väterlicherseits auch. »Wir sind eine richtige Muraterei, weißt du? Hab ich mal Söhne, muss der Älteste auch Murat heißen. Das steht schon fest. Ob das meiner Zukünftigen nun gefällt oder nicht.«

Jinbal hätte diesen Murat am liebsten gefragt, ob es diese Zukünftige denn schon gebe. Ein Gedanke, der sie erschreckte. Wieder wurde sie rot, und so tat sie rasch, als wollte sie weitergehen.

Er stellte sich erneut vor sie hin. »Hast du denn keinen Hunger?«

»Doch«, gab sie zu. »Hunger hab ich auch.«

»Na, dann setz dich.« Er ließ sich am Feldrain nieder, griff in den Beutel, den er vor der Brust hängen hatte, und reichte ihr Brot und Käse. Dankbar hockte sie sich neben ihn, biss zuerst ins Brot und dann in den Käse und musste lachen. »Trägst du immer solch leckere Mahlzeiten mit dir herum?«

Er lachte mit. »Nur wenn ich schiffbrüchige Wasserjungfrauen treffe.«

Jinbal wusste nicht, ob er sie aus- oder anlachte,

61

oder welche herzustellen ... Na ja, und unsere Alten halten sich daran. Weil sie kein Blutvergießen wollen. Sie sagen, alles sei besser als unnötige Gewalt.«

Jinbal schwieg, aß und kaute. Als sie endlich gesättigt war, fragte sie leise: »Du glaubst wohl, es gibt gar kein Meeresungeheuer?«

Murat zuckte die Achseln. »Da müssen wir meinen Großvater väterlicherseits fragen. Er ist der klügste Mann im Dorf und weiß über fast alles Bescheid.«

Beinahe hätte Jinbal sich ein zweites Mal verschluckt. Murat hatte »wir« gesagt! Also wollte er sie mitnehmen? »Ist es denn weit bis zu eurem Dorf?«, fragte sie vorsichtig.

»Nicht sehr.« Murat kaute schon wieder auf einem Zweig herum. »Bis zum Abend sind wir da.«

»Aber ... ich kann nicht so schnell gehen.«

»Glaubst du, das hab ich nicht gesehen?« Murat blies auf seinem Zweig, als wäre der eine Flöte. »Deshalb hab ich ja »bis zum Abend« gesagt. Wenn ich dich tragen dürfte, wäre das anders, dann wären wir noch vor Sonnenuntergang da.«

Da musste Jinbal sich wieder abwenden. Ein Bursche, der ein Mädchen trug? So etwas kam nur in Liebesliedern vor. Aber wie sollte denn ein so kräftiger, frecher Bursche wie Murat sich ausgerechnet in ein Hinkepink verlieben?

63

Um Platz zu sparen, wurde der Text verkleinert abgedruckt. Für das Kind wurde Schriftgrösse 16 gewählt.

Freche Augen (S.55 bis 63)

Jinbal schlief lange,
die ganze Nacht, einen Tag und noch eine Nacht.
Sie erwacht.
Sie hat sehr starken Durst.
Sie muss eine Quelle finden.
Sie ist erschöpft.
Trotzdem steigt sie auf den Berg.
Sie schaut über das Land.
Die Insel ist riesig.
Sie sieht Reisfelder.
Da muss es Menschen haben.
Da muss es Wasser haben.
Sie findet die Quelle.
Sie trinkt und trinkt und trinkt.

Eine Stimme sagt:

«He, trink den Pflanzen nicht alles weg!»

Jinbal erschrickt.

Es ist ein Junge.

Er hat freche Augen.

Er sagt:

«Es ist nur Spass!

Trink ruhig weiter.»

Er fragt:

«Wo kommst du her?»

Sie antwortet:

«Vom Festland.»

Er wird ärgerlich.

Er sagt:

«Dann geh zurück!»

Sie sagt:

«Ich kann nicht.

Mein Boot ist kaputt.

Und ich will die traurigen Inseln befreien.»

Er sagt:

«Wir sind nur wegen euch traurig.»

«Was?»

Jinbal versteht es nicht.

Er erklärt:

Alle 10 Tage kommt jemand vom Festland.

Er nimmt alle unsere Ernte mit.

Wir dürfen nur wenig behalten.

Sie sagen, sie beschützen uns.

Wir haben keine Feinde.

Nur sie sind unsere Feinde.

Darum sind wir traurig.

Jinbal sagt:

Aber das Meeres•ungeheuer!

Der Junge sagt:

Es gibt kein Meeres•ungeheuer!

Jinbal erzählt die Geschichte vom Kalifen.

Und dass sie 100 Goldstücke bekommt.

Sie erzählt von ihrem Vater und den Geschwistern.

Der Junge schaut sie an.

«Wie heisst du?»

Ich heisse Murat.»

Jinbal stellt sich vor.

Sie ist verlegen.

Er gibt ihr Brot und Käse.

Sie fragt:

«Warum wehrt ihr euch nicht?»

Er antwortet:

«Wir dürfen keine Waffen tragen.

Sie fragt:

«Gibt es das See•ungeheuer?»

Er antwortet:

«Wir fragen meinen Gross•vater.

Der weiss alles.»

Sie fragt:

«Ist es weit?»

Er sagt:

«Bis am Abend sind wir da.»

Sie:

«Aber ich hinke.

Ich bin langsam.»

Er:

«Das habe ich gesehen.

Ich trage dich.

Dann sind wir schneller.»

Jinbal denkt:

Ein Junge trägt ein Mädchen?

Das gibt es nur in Liebes•liedern.

11. Soziogramme

Beziehung:

Januar 2019

April 2019:

Miteinander arbeiten:

Dezember 2018

April 2019:

12. Anregungen für Lehrpersonen

Anregungen für den integrativen Unterricht in Klassen mit einem geistig behinderten Kind

Vermeehrt sind Lehrpersonen mit der Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung konfrontiert. Im Rahmen meiner Masterarbeit konnte ich anhand einer Einzelfallanalyse nachweisen, dass positive Auswirkungen auf die subjektive Wahrnehmung des Eingebundenseins in die Klasse festgestellt werden können, wenn im Unterricht bestimmte Leitgedanken berücksichtigt werden. Das Unterrichten nach diesen Leitgedanken hatte auch positive Auswirkungen auf die Aktivität und die Interaktionen des Kindes. Vermutlich beeinflussen weitere Faktoren, wie Klassenführung, Klassenzusammensetzung, persönliche Voraussetzungen aller Beteiligten und vieles mehr, wie weit das Eingebundensein des integrierten Kindes in die Klasse gelingen kann. Trotzdem bin ich überzeugt, dass das Beachten der Leitgedanken in jeder Klasse positive Auswirkungen haben kann. Die Leitgedanken wurden so gewählt, dass sie die Erfüllung der angeborenen psychologischen Grundbedürfnisse nach Wirksamkeit oder Kompetenz, Autonomie oder Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit/Zugehörigkeit unterstützen. Diese Unterstützung wirkt sich positiv auf die Motivation des Kindes aus (vgl. Deci & Ryan). Die Leitgedanken wurden aus unterschiedlicher Literatur zusammengestellt (s. Literaturangaben) Weil das Erleben von Scham die Motivation blockiert und eine gesunde Entwicklung negativ beeinflussen kann (vgl. Marks, 2018), steht der folgende Leitgedanke über allen anderen:

Die Lehrpersonen achten während der Planung und während des Unterrichts, dass das Kind möglichst nicht mit Beschämung konfrontiert wird. Dazu gehört auch, dass sie das Kind unterstützend und nicht kontrollierend begleiten.
Z.B. ist bei einer Präsentation eine gute Vorbereitung unerlässlich. Das Kind sollte diese üben können und unterstützende Hilfsmittel können eingesetzt werden.

Die Leitgedanken sind zum Teil in kursiver Schrift kommentiert und/oder mit Ideen ergänzt.

Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit	<p>a) Das Kind trägt etwas Bedeutsames für die Klasse bei. <i>Dies kann ein Rätsel für die Klasse zum behandelten Thema, eine kleine Präsentation zu einem Themenausschnitt, ein vorbereiteter Beitrag in einer Gruppenarbeit, eine vorbereitete Schätzaufgabe u.a.m. sein</i></p> <p>b) Der Unterricht enthält handlungsorientierte Sequenzen. <i>Durch das Handeln wird der Lerninhalt besser verstanden und angeeignet.</i></p> <p>c) Der Lerngegenstand wird elementarisiert und so zugänglich</p>
---	--

	<p>gemacht.</p> <p><i>Das bedeutet, der Lerngegenstand wird reduziert, so dass er für das integrierte Kind verständlich wird. Er sollte wissenschaftlich wahr bleiben.</i></p>
Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung	<p>d) Wahlmöglichkeiten für das Kind sind eingebaut. <i>Die Wahlmöglichkeiten fördern die Motivation.</i></p> <p>e) Aufträge entsprechen dem Lernniveau des Kindes. <i>Das ist die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin. Sie passt die Inhalte an das Lernniveau des Kindes an. Eventuell ist es nötig, dass Schriftliches in leichte Sprache umgeschrieben wird.</i></p>
Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit/ Zughörigkeit	<p>f) Eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson ist die Grundlage. <i>Die Beziehung beruht auf Wertschätzung, Empathie und Kongruenz. Kongruenz bedeutet, dass die innere Haltung der Lehrperson und ihre Äusserungen übereinstimmen. (nach C. Rogers). Das Kind braucht die Sicherheit der guten Beziehung, damit es Lernen kann.</i></p> <p>g) Gut durchdachte kooperative Lernformen werden eingesetzt. <i>Diese Lernformen müssen nicht häufig eingesetzt werden. Wenn sie eingesetzt werden, sollten sie didaktisch gut aufbereitet sein. Sonst wirken sie kontraproduktiv. Es kann nötig sein, dass das integrierte Kind seinen Beitrag für die Gruppe voraus vorbereitet oder vorbespricht. Besonders geeignet sind offene Aufgaben, bei denen es kein Richtig oder Falsch gibt.</i></p> <p>h) Der Lerngegenstand ist für die ganze Klasse derselbe. <i>Hier gilt abzuwägen, welche Lerngegenstände sich eignen und welche nicht. NMG-Themen eignen sich meistens gut, Grammatik oder mathematische Inhalte sind schwieriger.</i></p>

Literaturangaben:

Bühler, A. / Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf die Lernsituation von Menschen mit geistiger Behinderung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. E-Book (beook)

Deci, E.L. und Ryan, R.M. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. Zeitschrift für Pädagogik, 39. Jahrgang 1993, Nr.2

Luxen, U. (2014). *Die „Entwicklungsfreundliche Beziehung“- eine mehrdimensionale Methode zur Persönlichkeitsentwicklung. Theoretische Grundlagen und praktischer Bezug.* In Wüllenweber, E. (Hrsg.) *Einander besser verstehen. Hilfe und Ansätze für Menschen mit geistiger Behinderung, mit Lernbehinderung und bei Autismus.* Band 1: Kommunikation und Beziehungsgestaltung. (S.305-312). Marburg: Lebenshilfe-Verlag

Marks, St. (2018). *Scham die tabuisierte Emotion.* (7.Auflage). Ostfildern: Patmos Verlag der Schwabenverlag AG

Stöppler, R. und Wachsmuth S. (2010). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.* Paderborn: Ferdinand Schöningh

Terfloth, K. und Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten.* (2.Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co. KG.

Eine **Übersicht über die Regeln der leichten Sprache** findet sich als PDF auf: www.leichte-sprache.de/dokumente/upload/21dba_regeln_fuer_leichte_sprache.pdf (Zugriff am 25.04.2019)